

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ
АБИЛИТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ.
АДАПТИВНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ**

Россия-ДНР-Китай-Монголия
Чита 2022

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Забайкальский государственный университет
Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток»

**Современные технологии в области абилитации
и реабилитации. Адаптивная верховая езда
как составная часть комплексной реабилитации**

*Международная
научно-практическая конференция*

**20–23 апреля 2022 г.
г. Чита**

Чита
ЗабГУ
2022

УДК 354-786 (082)
ББК 60.542.6я43
ББК С54.26я43
С 568

Рекомендовано к изданию организационным комитетом
научно-практического мероприятия
Забайкальского государственного университета

Рецензенты

Е. О. Казаченко, министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, г. Чита
Ю. Ю. Шурыгина, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой социальных технологий, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ

С 568 **Современные технологии в области абилитации и реабилитации. Адаптивная верховая езда как составная часть комплексной реабилитации** : материалы международной научно-практической конференции / Забайкальский государственный университет ; ответственный редактор С. Т. Кохан. – Чита : ЗабГУ, 2022. – 194 с.

ISBN 978-5-9293-2993-7

Представленные в сборнике статьи учёных, педагогов и практиков раскрывают аспекты комплексной реабилитации людей с острой и хронической патологией, инвалидностью различными методами и формами.

Материалы научного издания предназначены студентам и преподавателям учебных заведений, специалистам, работающим в области медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации.

УДК 354-786 (082)
ББК 60.542.6я43
ББК С54.26я43

ISBN 978-5-9293-2993-7

© Забайкальский государственный университет, 2022

Содержание

Уважаемые участники научной конференции!	5
Бударкова О. С., Майорникова С. А. Иппотерапия как метод реабилитации детей с детским церебральным параличом	7
Бушина Н. С. Модель организации сопровождения лиц с ментальной инвалидностью	12
Ван Сяо-Цзюнь, Ян Янь, Ли Сяохуа. Различия между пациентами мужского и женского пола с грыжей поясничного диска	19
Васильева Н. Н., Терзиева А. З., Георгиева С. М. Терапевтические альтернативные методы лечения аутизма	26
Головкова Д. К. Стереотипы поведения как основа развития взаимодействия у ребенка с расстройством аутистического спектра	32
Грудинина В. Е., Пляскина Н. А. Исследование эмоционального здоровья родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра	37
Гэ Сяоруй, Чжан Фэн, Ян Янь. Клиническое наблюдение применения медицинских полимерных гипсовых повязок при лечении детей со спастическим церебральным параличом и остроконечной деформацией стопы	43
Денисенков А. И. Коррекция тонических рефлексов и формирования реакций выпрямления при различных видах адаптивной верховой езды	52
Дубовая А. В., Науменко Ю. В., Конов В. Г., Колесникова Н. А. Лечебно-реабилитационная коррекция психовегетативных изменений у подростков с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы	60
Дубовая А. В., Ярошенко С. Я. Абилитационные аспекты терапии ярким светом у институализированных детей	67
Изосимова Л. Я. Возможности иппотерапии в реабилитации детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития	73
Кабанова Л. П., Кузнецова Т. А., Абраменко И. А., Матафонова О. И. Иппотерапия в условиях комплексной реабилитации: из опыта работы Реабилитационного центра «Спасатель» Забайкальского края	79

Карпенкова И. В. Качество жизни семьи с ребёнком с ОВЗ как ключевое понятие её социальной реабилитации методами АВЕ И АКС	87
Кохан С. Т. Уровень толерантности к физическим нагрузкам по результатам мониторинга терренкура	93
Кудрицкий В. Н., Зданевич А. А., Орлова Н. В., Козлова Н. И. Инклюзия как современный подход в процессе оздоровления лиц пенсионного возраста	98
Мартыросова Т. А. Реабилитация после новой коронавирусной инфекции	102
Миронова Е. В. Эффективность иппотерапии в качестве инструмента реабилитации на примере конно-спортивного клуба «Новопожье»	109
Стряпунина К. Е., Сурикова А. А. Особенности использования иппотерапии в психолого-педагогической реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества	114
Слепченко Ю. А. Применение интенсивных экспресс-курсов занятий по адаптивной верховой езде в условиях санаторного стационара	119
Тавлиханова О. Р. Поддержание уровня тренированности боксеров с переломом ладьевидной кости в период иммобилизации	128
Фролова Т. С. Изменения стабильных нарушений двигательных функций при мультидисциплинарном подходе в реабилитации	133
Хуи Ма, Аиксин Ху, Лон Гао, Юлан Джанг, Джуни Лиу, Тинжао Ван. Исследование вмешательств с участием лошадей в социальное инициационное поведение детей с расстройствами аутистического спектра	148
Цэнд Н., Бямбаа А. Положение научных исследований в области социальной инклюзивности людей с ограниченными возможностями в Монголии	162
Шведина Е. С. Организация занятий по адаптивной физической культуре в условиях Центра «ДАР»	171
Янг Ян, Кай Вэйпинг. Влияние недоедания на состав тела и поведенческое развитие младенцев и детей раннего возраста в Урумчи	177

Уважаемые участники научной конференции!

В материалах международной конференции представлены результаты исследований авторов из различных регионов России и зарубежных стран. Актуальность рассмотрения вопросов, касаемых реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, крайне важна из-за регистрируемого в различных странах роста психофизических нарушений врожденного и приобретенного характера.

В настоящее время комплексная реабилитация и абилитация признается неотъемлемым правом граждан, имеющих проблемы со здоровьем, и обязанностью социума квалифицированно обеспечивать абилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы комплексной реабилитации и профилактики инвалидности, усиление сотрудничества организаций, занимающихся медицинской, социальной и психолого-педагогической реабилитацией инвалидов, приобрели особую значимость, и решение их во многом зависит от эффективной совместной работы различных структур и ведомств.

Реабилитация включает комплекс мер, направленных на оптимизацию функционирования людей с нарушениями здоровья, с учетом их окружения, и не сводится к малой группе лиц с ограниченными возможностями или лиц с существенными хроническими нарушениями. Реабилитация имеет отношение и к людям, испытывающим ограничения, связанные со старением, травмой или другими нарушениями, и является частью универсального мультидисциплинарного обслуживания наряду с профилактикой, пропагандой, лечением и пал-

лиативной поддержкой. Повышение обеспеченности реабилитационной помощью должно позволить не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество и социальное функционирование человека. И здесь важно развитие контактов, в том числе и международных, изучение и внедрение опыта оказания реабилитационных услуг.

Авторы статей раскрыли теоретические и практические особенности различных взглядов, рассмотрели вопросы сохранения и укрепления здоровья населения, представили разнообразные технологии в области медико-социальной и физической реабилитации. Коллеги из различных стран сделали обширный обзор исследований коррекционных возможностей иппотерапии, основываясь на результатах собственного иппотерапевтического опыта.

Уверены, что проведение конференции послужит дополнительным стимулом к объединению усилий по выработке приоритетных направлений развития научных и прикладных исследований, к появлению новых технологий в области реабилитации и абилитации, а также повысит эффективность сотрудничества.

Мы надеемся, что опубликованные материалы привлекут внимание представителей науки и практики, родителей, имеющих детей с особыми потребностями, студентов, волонтеров и представителей общественности к поиску эффективных путей решения вопросов консолидированного взаимодействия современного общества и людей с инвалидностью.

С. Т. Кохан,
заслуженный врач РФ, директор РЦИО ЗабГУ

А. С. Новикова,
директор ГБУСО ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края

УДК 615.825

Иппотерапия как метод реабилитации детей с детским церебральным параличом

О. С. Бударкова¹, С. А. Майорникова²

^{1,2} Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва, Россия, ¹ kulinich.olga@gmail.com, ² ya.smayornikova@yandex.ru

***Аннотация.** В статье иппотерапия рассматривается как метод реабилитации детей с церебральным параличом. Занятия иппотерапией посредством воздействия на проприоцепцию и постуральный контроль позволяют улучшить двигательные навыки детей и их эмоциональное состояние.*

***Ключевые слова:** дети, детский церебральный паралич, иппотерапия, двигательные навыки, постуральный контроль, проприоцепция*

Hippotherapy as a Method of Rehabilitation of Children With Cerebral Palsy

O. S. Budarkova¹, S. A. Mayornikova²

^{1,2} Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow, Russia, ¹ ya.smayornikova@yandex.ru, ² kulinich.olga@gmail.com

***Annotation.** In this article hippotherapy is considered as a rehabilitation strategy in children with cerebral palsy. Hippotherapy sessions effect on proprioception and postural control and allow to improve children gross motor function and emotional condition.*

***Keywords:** children, cerebral palsy, hippotherapy, gross motor function, postural control, proprioception*

***Введение.** Детский церебральный паралич является одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей и одной из основных причин детской инвалидности. Степень тяжести детского церебрального паралича (ДЦП) обусловлена преимущественно аномальным распределением мышечного тонуса и нарушением координации движений, что препятствует нормальной физической активности, приводит к ограничению объема движений и статокинетических возможностей ребенка, особенно при вертикальном положении [1]. Постуральный контроль следует рассматри-*

вать как неотъемлемую составляющую способности индивида взаимодействовать с окружающей средой и осуществлять координацию своих движений. Таким образом, двигательные расстройства, недостаток или невозможность постурального контроля, связанного с недостаточностью или отсутствием проприоцепции (ощущения своего тела в пространстве), являются одним из основных препятствий для детей с ДЦП для полноценной жизни, игр, обучения. Основными причинами несовершенного постурального контроля у детей с ДЦП являются патологические двигательные паттерны, неправильная работа мышц-антагонистов. Зачастую дети с ДЦП при ориентировании в пространстве полагаются исключительно на зрение, что делает их неспособными к ориентации в условиях недостаточной видимости, в условиях, когда при движении по неровной поверхности необходимо задействовать другие органы чувств, например, чувство положения при движении по пересеченной местности или в условиях шумной многолюдной толпы.

Цель работы. Показать, что иппотерапия является эффективной, самодостаточной и приносящей радость детям-инвалидам формой физической реабилитации, направленной на улучшение проприоцепции, постурального контроля, двигательных навыков детей с ДЦП.

Основная часть. По мнению Н. С. Роберта, иппотерапия – это одна из форм лечебной физической культуры, которая использует необычный «спортивный снаряд» – живую лошадь [3]. Ряд ученых определяет иппотерапию как метод реабилитации, направленный на улучшение общего функционирования организма, костно-скелетной системы, проприоцепции [4]. Необходимо сделать акцент на том, что иппотерапия как метод физической реабилитации, отличается от других видов и форм верховой езды. Например, адаптивная верховая езда имеет своей целью не реабилитацию инвалидов, а непосредственно обучение верховой езде лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Тело лошади при движении одновременно перемещается в трех измерениях – сагиттальной, фронтальной и поперечной плоскостях, что полностью соответствует движениям таза человек при ходьбе. При езде

на лошади таз ребенка-наездника не только пассивно перемещается в пространстве, но и совершает движения, которые требуются от него в процессе ходьбы, центр тяжести тела ребенка перемещается в сагиттальной, фронтальной и поперечной плоскостях. В процессе занятия иппотерапией одновременное перемещение во всех трех измерениях (плоскостях) влечет за собой ответную реакцию со стороны соматосенсорных, вестибулярных и визуальных органов и систем организма. Основной отличительной чертой иппотерапии является то, что она позволяет детям-инвалидам самостоятельно эмпирическим путем научиться поддерживать постуральный контроль. Инструктор по иппотерапии полностью контролирует как скорость и направление движения лошади, так и всю совокупность реакций и движений пациента, поэтому во время занятий можно применить индивидуальный подход к реабилитации исходя из поставленных задач. Изложенный материал подтверждается многочисленными исследованиями. Так, в своем исследовании «Иппотерапия – вмешательство в восполнение дефицита равновесия у детей с двигательными нарушениями: клинические исследования» авторы описали положительное влияние иппотерапии на развитие постурального контроля детей с диагнозом ДЦП [5]. Исследование длилось 6 недель, в нем приняли участие 16 детей в возрасте 5–16 лет с ДЦП с дефицитом постурального контроля. Наличие двигательных нарушений у детей было установлено на основании Детской Шкалы Равновесия (Pediatric Balance Scale) и Activities Scale for Kids – Performance. Данное исследование показало значительные улучшения постурального контроля и проприоцепции участников исследования. В исследовании «Биомеханические основы иппотерапии» В. Н. Ковальчук, Р. А. Пополитов, Е. В. Архангельская пришли к выводу, что у всех 60 детей с ДЦП, принимавших участие в эксперименте в течение 2–3 лет в городе Севастополе, улучшился мышечный тонус, координация движений, равновесие [2]. Ео Сунг Ми, Ли Джи Янг и другие в своем исследовании «Факторы, влияющие на двигательный результат иппотерапии у детей с церебральным параличом» [6] описали влияние иппотерапии на

146 детей с диагнозом ДЦП, занимающихся иппотерапией по 30 минут дважды в неделю на протяжении 8 недель. Уровень двигательных расстройств участников вышеуказанного исследования определялся на основании Системы классификации больших моторных навыков у детей с ДЦП (Gross Motor Function Classification System). Результаты исследования показали, что занятия иппотерапией позволяют значительно улучшить показатели указанной Системы классификации больших моторных навыков у детей с ДЦП. Наши многочисленные наблюдения за детьми с ДЦП на базе РБОО «Московский конноспортивный клуб инвалидов» (г. Москва) показали, что по окончании курса терапии у всех без исключения детей было выявлено значительное уменьшение спастичности и повышение силовых характеристик мышечных групп, у всех детей улучшились навыки постурального контроля в виду повышения уровня проприоцепции. По словам самих детей, они стали по-другому, лучше ощущать и чувствовать свое тело, лучше им управлять. Важно также отметить улучшение эмоционального состояния маленьких участников терапии. Дети стали веселее, психически стабильнее, с удовольствием общались с лошадьми, с восторгом кормили и гладили животных.

Выводы. Изложенный материал дает возможность предположить, что улучшение или восстановление постурального контроля, вызванного отсутствием или недостатком проприоцепции, у детей с ДЦП, должно включать те средства, формы и методы физической реабилитации, которые направлены на улучшение костно-скелетных, двигательных, сенсорных способностей организма. Такие средства и методы должны быть направлены на статические и динамические способности поддержания равновесия, тренировку постурального контроля, улучшение проприоцепции, должны быть понятны и приятны детям и присутствовать в их жизни на постоянной основе. Перемещение детей с ДЦП на лошади в пространстве одновременно с поддержанием постурального контроля дает возможность значительно улучшить их способности проприоцептивного восприятия, что в свою очередь дает возможность дальнейшего совершенствования двигательных навыков.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что иппотерапия как метод физической реабилитации детей с ДЦП, предоставляет широкий спектр возможностей для развития и улучшения двигательных навыков пациентов и требует дальнейшего изучения.

Список литературы

1. Гросс Н. А. Беркутова И. Ю. Исследования вертикальной устойчивости и произвольной регуляции движений у детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата // Вестник спортивной науки. 2013. № 5. С. 91–94.

2. Ковальчук В. Н., Пополитов Р. А., Архангельская Е. В. Биомеханические основы иппотерапии // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Биология. Химия. 2010. № 2. С. 104–107.

3. Роберт Н. С. Эффективная комплексная реабилитация пациентов с ограниченными возможностями на основе лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта / под ред. Г. Г. Орловой. М., 2005. С. 154.

4. Сафронова Н. С., Вкулова Н. Н., Трофименко А. Л. Эффективность иппотерапии в комплексной реабилитации детей с ДЦП // Научный вестник Крыма. 2018. № 1. С. 4.

5. Silkwood-Sherer D., Killian C. B., Long T. M., Martin K. S. Hippotherapy – an intervention to habilitate balance in children with movement disorders: A clinical trial // Physical Therapy. 2012. No. 92. P. 707–717.

6. Yeo Seung Mi, Lee Ji Young, Shin Hye Yeon, Seo Yun Sik, Kwon Jeong Yi. Factors Influencing Motor Outcome of Hippotherapy in Children with Cerebral Palsy // Neuropediatrics. 2019. No. 3. P. 170–177.

Сведения об авторах

Бударкова О. С., магистрант, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва, Россия, kulinich.olga@gmail.com.

Майорникова С. А., кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва, Россия, ya.smayornikova@yandex.ru.

About the Authors

Budarkova O. S., Master student, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow, Russia, ya.smayornikova@yandex.ru.

Mayornikova S. A., PhD, Associate Professor, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow, Russia, kulinich.olga@gmail.com.

УДК 364.65

Модель организации сопровождения лиц с ментальной инвалидностью

Н. С. Бушина

*Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для граждан,
имеющих психические расстройства Забайкальского края,
г. Петровск-Забайкальский, Россия, Natalya_bushina85@mail.ru*

***Аннотация.** В статье представлен опыт ГСУ СО «Петровск-Забайкальский ДДИ» по организации деятельности социального сопровождения лиц с ментальной инвалидностью в виде структурированной модели, состоящей из нескольких этапов.*

***Ключевые слова:** инвалидность, диагностика, ментальные нарушения*

Model of Organization of Support for Persons with Mental Disabilities

N. S. Bushina

*Petrovsk-Zabaykalsky orphanage-boarding school
for citizens with mental disorders Transbaikal territory,
Petrovsk-Zabaikalsky, Russia, Natalya_bushina85@mail.ru*

***Annotation.** The article presents the experience of GSU SO “Petrovsk-Zabaikalsky DDI” on the organization of social support activities for persons with mental disabilities in the form of a structured model consisting of several stages.*

***Keywords:** disability, diagnosis, mental disorders*

С 2010 года в Государственном стационарном учреждении социального обслуживания «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края начала реализовываться программа «Дорога в жизнь», целью которой было формирование принципиально нового подхода к социализации воспитанников дома-интерната. Тогда впервые зашла речь о возможности самостоятельного проживания лиц с ментальными нарушениями после выпуска из дома-интерната [1–3].

Программа предполагала организацию подготовки к самостоятельному проживанию детей, достигших 14-летнего возраста и последующее сопровождение выпускников в начале их самостоятельной жизни.

В ходе реализации мероприятий и проработки отдельных направлений деятельности постепенно создавалась Модель подготовки и организации воспитанников к самостоятельному проживанию, которая совершенствовалась в течение 10 лет. Сегодня это комплексная модель организации сопровождения лиц с ментальной инвалидностью.

Основная цель модели – содействие максимальному развитию потенциала воспитанников дома-интерната в целях их подготовки к самостоятельному проживанию, организация самостоятельного проживания с сопровождением в сельских и городских условиях.

Задачи:

1) проведение комплексной диагностики потенциальных возможностей воспитанников к самостоятельному проживанию;

2) реализация программ подготовки к самостоятельному проживанию и социально-трудовой адаптации, способствующих развитию потенциала к самостоятельному проживанию;

3) содействие постепенной адаптации воспитанников к самостоятельной жизни вне учреждения посредством использования учебного (тренировочного) жилья;

4) создание условий для успешной социализации и интеграции выпускников дома-интерната посредством постинтернатного сопровождения;

5) организация постоянного сопровождаемого проживания и сопровождаемой дневной занятости.

Планируемым результатом выполнения указанных задач становится самостоятельное сопровождаемое проживание выпускников детского дома-интерната в городских и сельских условиях, вследствие чего, снижается численность выпускников, направляемых по достижению 18 лет в психоневрологические интернаты, а также реализуются права и обеспечиваются основные свободы инвалидов, повышается качество их жизни.

Модель состоит из 5 этапов: 1) диагностический; 2) подготовительно-реабилитационный; 3) учебно-тренировочный; 4) постинтернатный (основной); 5) заключительный. На ка-

ждом этапе предусмотрена реализация программ, направленных на развитие потенциала молодых инвалидов к самостоятельной жизни.

1. Диагностический этап / Diagnostic stage – длительность этапа составляет до шести месяцев. Предусматривает проведение комплексной диагностики с целью выявления воспитанников старше 14 лет, имеющих потенциал для самостоятельного проживания. В проведении диагностики участвуют специалисты междисциплинарной команды: воспитатели, социальный педагог, специалисты по социальной работе, педагог-психолог, медицинские специалисты. Диагностика проводится как в специально созданных условиях – реабилитационно-диагностической лаборатории с использованием инструментария, так и в повседневной жизни воспитанников посредством наблюдения.

По итогам проведенной диагностики каждый специалист предоставляет своё заключение на ПМПК, по результатам которого формируются группы и разрабатываются индивидуальные планы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни.

2. Подготовительно-реабилитационный этап / Preparatory and rehabilitation stage продолжается 3–4 года, после диагностики. На данном этапе реализуются программы подготовки к самостоятельному проживанию воспитанников дома-интерната и комплексной социально-трудовой адаптации.

Основной этап представляет собой реализацию комплекса из шести направлений, нацеленных на решение основных задач в области формирования компетенций самостоятельно-го проживания:

1. Социально-бытовая ориентация.
2. Нормативно-правовое сопровождение.
3. Психолого-педагогическая помощь и поддержка.
4. Социокультурная реабилитация.
5. Спортивно-оздоровительная деятельность.
6. Социально-трудовая реабилитация и адаптация.

Реализация каждого направления предусматривает разработку и внедрение программ и технологий, которые позволяют всесторонне и комплексно организовать процесс подготовки воспитанников к самостоятельному проживанию. Проводя мероприятия подготовительно-реабилитационного этапа, повышается уровень подготовленности детей к самостоятельному проживанию и, в целом, развивается потенциал воспитанников к самостоятельной жизни. Воспитанники, освоившие программы подготовки переводятся на учебно-тренировочный этап, в соответствии с заключением ПМПк учреждения.

3. Учебно-тренировочный этап / Training stage – продолжительность этапа составляет до одного года, в учебно-тренировочный процесс включаются воспитанники, достигшие 16-летнего возраста. Этап предусматривает содействие социальной адаптации воспитанников дома-интерната при использовании технологии «Учебное сопровождаемое проживание».

Учебное сопровождаемое проживание реализуется по двум направлениям: в тренировочной квартире в городских условиях и учебном доме в сельской местности, при сопровождении специалистов мультидисциплинарной команды.

Для организации тренировочного проживания используются жилые помещения, находящиеся в оперативном управлении учреждения.

Проживание в тренировочном жилье предусматривает оказание выпускнику активной ежедневной помощи и поддержки специалистов учреждения согласно плану сопровождения.

Воспитанники успешно прошедшие учебно-тренировочный этап переводятся на следующий Постинтернатный этап и выпускаются из учреждения на самостоятельное сопровождаемое проживание.

4. Постинтернатный этап / Post-international stage – продолжительность этапа составляет в среднем 5–6 лет до достижения выпускниками 23-летнего возраста. Этап предусматривает содействие социальной адаптации воспитанников и

осуществление постинтернатного сопровождения выпускников дома-интерната при использовании технологии «Постинтернатное сопровождаемое проживание».

В период постинтернатного сопровождения выпускники проживают в собственном жилье, которым они обеспечиваются на основании Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», через Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

Постинтернатное сопровождение также осуществляется специалистами междисциплинарной команды с учетом нуждаемости выпускника в конкретных услугах сопровождения и в соответствии с планом индивидуального сопровождения.

5. Заключительный этап – этап самостоятельного сопровождаемого проживания / The final stage is the stage of independent accompanied living. На данный этап переводятся выпускники старше 23 лет, которым предоставляются услуги социального сопровождения до достижения 35-летнего возраста, то есть продолжительность этого этапа составляет в среднем 10–12 лет. Выпускникам, находящимся на постоянном сопровождаемом проживании предусмотрено предоставление необходимой помощи, в том числе консультативной, по запросу (обращению). Деятельность специалистов учреждения носит несистемный характер, соответственно, молодой инвалид максимально возможно самостоятелен в своих действиях и решениях, в чем и отражается концептуальная сущность Модели организации сопровождаемого проживания лиц с ментальной инвалидностью.

Реализация Модели организации сопровождения лиц с ментальной инвалидностью, представленная на рисунке, позволила достичь значимых результатов:

- создано 18 рабочих мест для выпускников дома-интерната;
- усовершенствована инфраструктура учреждения – оснащены необходимым оборудованием интеграционно-трудоу-

мастерские, открыта учебно-тренировочная квартира модульного типа, в условиях городской среды и сельской местности открыты тренировочные жилые помещения;

– 87 воспитанников дома-интерната в рамках профессионально-трудового обучения получили рабочие профессии;

– 59 воспитанников дома-интерната успешно овладели необходимыми умениями и навыками для самостоятельной жизнедеятельности и интегрировались в общество, из них 16 выпускников успешно адаптировались к самостоятельному проживанию в сельской местности;

– на сегодняшний день включены в систему подготовки к сопровождаемому проживанию 28 воспитанников, 14 из них трудоустроены в учреждении на должности уборщиков производственных помещений.

Таким образом, опыт работы ГСУ СО «Петровск-Забайкальский ДДИ» показывает, что люди с ментальной инвалидностью могут быть активны и продуктивны, но для этого необходимо создать определенные условия. Обеспечение возможности собственной независимой жизни для людей с ментальными нарушениями достигается путем их организованного сопровождения и поддержки, уважительного отношения со стороны общества.

Список литературы

1. Жизнь с достоинством (сопровожаемое проживание): практ. пособие / под ред. А. М. Царёва. М.: Перо, 2017. 272 с.

2. Жизнь как жизнь: как помогать особому человеку жить достойно в условиях интерната / автор-сост. А. А. Легостаева; под ред. А. Л. Битовой. М.: Теревинф, 2019. 64 с.

3. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья: учеб.-метод. пособие / под ред. С. Т. Кохан. Чита: ЗабГУ, 2016. 280 с.

Сведения об авторе

Бушина Н. С., методист, Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства Забайкальского края, г. Петровск-Забайкальский, Россия, Natalya_bushina85@mail.ru.

About the Author

Bushina N. S., Methodist, Petrovsk-Zabaykalsky orphanage-boarding school for citizens with mental disorders Transbaikal territory, Petrovsk-Zabaikalsky, Russia, Natalya_bushina85@mail.ru.

УДК 616.721:616.37-007.43

Различия между пациентами мужского и женского пола с грыжей поясничного диска

Ван Сяо-Цзюнь¹, Ян Янь², Ли Сяохуа³

^{1,2} Первая народная больница Урумчи, ³ Реабилитационная больница с горячими источниками Урумчи, г. Синьцзян, Китай, ^{1,2,3} spa3@foxmail.com

Аннотация. Компрессия дурального мешка чаще встречается у пациентов мужского пола с ЛДГ, чем у пациентов женского пола. Это основная причина болей в пояснице (LBP) у пациентов мужского пола. Уровень 25(OH)D в сыворотке крови недостаточен у пациенток с ЛДГ. В будущем нам необходимо провести исследование уровня 25(OH)D в сыворотке крови всех пациенток с ЛДГ, чтобы выяснить связь между дефицитом витамина D и риском развития ЛДГ.

Ключевые слова: грыжа межпозвоночного диска, 25(OH)D, компрессия дурального мешка

The Different Features between Male and Female Patients with Lombar Disc Herniation. Part 1: a Clinical Analysia of 224 Cases

Wang Xiao-Jun¹, Yang Yan², Li Xiao-Hua³

^{1,2} Urumqi first people's Hospital, ³ Urumqi hot spring rehabilitation hospital, Xinjiang, China, ^{1,2,3} spa3@foxmail.com

Objectives. To study the different clinical features between male and female patients with lombar disc herniation (LDH).

Material and methods. 224 patients (116 male and 108 female) with LDH underwent computed tomography (CT) scan examination. We used SPSS 22 statistical software to analyze age and gender; the different ratios of dural sac compression between male patients and female patients were compared. The serum 25-hydroxyl Vitamin D [25(OH)D] level was tested in 21 female patients with LDH and 21 healthy women.

Results. Among the 224 patients, there were 116 male patients and 108 female patients, with an average age of 42.6 years and 41.8 years (age range was 21–75 years) respectively. The ratio of dural sac compression was 75 % in male patients, but female patients were 60 %, male patients were significantly higher than female patients. The level of 25(OH)D in female patients was 10.77 ± 4.43 ng/ml and in healthy women was 19.38 ± 6.81 ng/mg. The level of 25(OH)D in female patients was significantly higher than that in healthy women.

Conclusions. *Dural sac compression is more common in male patients with LDH than in female patients. It is the main cause of low back pain (LBP) in male patients. Serum 25 (OH) D is deficient in female patients with LDH. In the future, we need to survey the serum 25(OH)D levels of all female patients with LDH, clarify the association between Vitamin D deficiency and the risk of LDH.*

Keywords: *lomber disc herniation, 25(OH)D, dural sac compression*

Lumbar disc herniation (LDH) is one of the common diseases causing low back pain (LBP). In China, the prevalence of lumbar disc herniation (LDH) is 14 %, L4/5 and L5/S1 are the most frequent involved segments for the majority of lumbar disc diseases [6]. The annual prevalence of LBP varies between different occupations, 40 % in teachers, 74 % in garment workers. Considering that the working population reported 2.5 times higher persistent LBP than non-working population in low and middle-income regions [8].

With the increase of age, under the action of external forces such as extrusion, traction and torsion, the water and nutrition of the lumbar intervertebral disc decrease, the elasticity decreases, and the anti-load ability decreases. It is easy to cause the rupture of the fibrous ring, the protrusion of the nucleus pulposus, the compression of the spinal nerve, and the low back pain and leg pain [7]. The degenerative change of lumbar intervertebral disc is the internal cause of lumbar disc herniation, and the imbalance of external force is the external factor causing lumbar disc herniation.

In order to adapt to the increased load during pregnancy, women have evolutionarily greater lumbar lordosis than men to help with the burden of pregnancy. There are gender differences in lumbar lordosis. The Lumbar angle representative of lordotic curvature between L1 and S1, was 7.3° greater in females than males when standing [5]. Additionally, sacral slope was greater in females than males, the spine in women has a larger range of activity, and women have more degenerative intervertebral discs than men in the elderly stage.

Recent studies have reported that the severity of pain increased in patients with LBP as the deficiency of Vitamin D increased [2], and Vitamin D levels was related factors in patients with

chronic nonspecific low back pain [1]. Vitamin D deficiency may be associated with chronic and nonspecific musculoskeletal pain.

Due to the difference in lumbar lordosis angle between women and men, are the clinical characteristics different between men and women with LDH? For example, the ratio of dural sac compression. At present, only a few studies have been reported.

The aim of this study is to use the electronic medical record information and CT image data of patients with lumbar disc herniation, analyze the age characteristics of male and female patients, compare the different ratio of dural sac compression, measure the serum 25(OH)D level of female patients, and compare it with healthy controls, so as to provide basis for the rehabilitation treatment of patients with lumbar disc herniation.

We collected the electronic medical records of 224 patients with lumbar disc herniation (116 man and 108 women). These patients came to the rehabilitation medicine clinic of our hospital from January to September 2021, aged between 20–79 years (male mean age 42.6 years, female mean age 41.8 years).

These patients mainly complained of low back pain. All patients used Siemens AS 128 whole-body double row spiral Computed Tomography (CT machine), lying on their back on the scanning table, and routinely performed L1-S1 intervertebral disc plain scanning, with a layer thickness of 3 mm and 5 layers of each intervertebral space, the CT image of lumbar disc herniation is show in Figure 1.

Fig. 1. CT Image showed disc herniation at L4-L5 levels

We selected 21 female patients with lumbar disc herniation from 224 patients, aged between 23 and 39, as the study group. At the same time, we selected 21 female healthy person who underwent physical examination in the outpatient department of Obstetrics and Gynecology of our hospital as the control group, aged between 23 and 39. The levels of 25 hydroxyvitamin D in the serum of patients in the study group and healthy people in the control group were detected respectively, the serum 25(OH)D level was measured by Roche ECL method.

The statistical analysis used IBM SPSS 22.0 software, the Pearson's chi-squared test was used to test the rate, and T test was used for significance defference test, p-value < 0.05 was considered statistically significant. The results are expressed as means±SEM.

Age distribution of male and female patients with LDH. Among the 224 patients, there were 116 male patients and 108 female patients, with an average age of 42.6 years and 41.8 years, respectively (the age range was 21–75 years). As shown in Fig 2, 183 patients (95 males and 88 females) were distributed between the ages of 30–59 years, accounting for 81.7 % of the total number of patients, most of all patients are in this age group, which is consistent with the results of Dodson et al (2020) [3]. Between the ages of 20–29 years, there were 12 male patients and 11 female patients. 23 patients accounted for 10.26 % of the total number of patients; there were 14 patients (men 8, women 6) aged 60–69, accounting for 6.25 % of the total number of patients.

Table 1

The ratio of dural sac compression in patients

	Male	Female	p-value
Total number of patients	116	108	
Patients with dural sac Compression	87	65	
Compression ratio	75%	60%	0.018

Fig. 2. Age distribution in male and female patients

Compressed spinal dural sac. As shown in Table 1, among 116 male patients, 87 patients had dural sac compression, and the compression rate of male patients was 75 %. Among 108 female patients, 65 patients had dural sac compression, and the compression rate of female patients was 60 %. The compression rate of male patients was higher than that of female patients. After Pearson's chi squared test, there was statistically significant difference, $P < 0.05$ (0.018).

Determination of serum 25(OH)D level. As show in Table 2, low 25(OH)D levels were observed in 21 patients with LDH, these patients are the study group as well as the patient group.

Table 2

The serum 25(OH)D level in patients and healthy people

	25 (OH) D level (ng/ml)	p-value
Patient group		
n = 21	10.77+4.43	< 0.0001
Control group		
n = 21	19.38+6.81	< 0.0001

While the average 25(OH)D value was 10.77 ± 4.43 in the LDH patients group, the average 25(OH)D value in the health object was 19.38 ± 6.81 . There was a significant difference between the LDH patients and control group ($p < 0.0001$).

In this study, we investigated the different CT images between male and female patients with LDH, and differences in serum 25(OH)D levels between female patients and female healthy people.

LDH is common cause of low back pain. If the protruding nucleus pulpous compresses the dural sac or nerve roots, it will cause pain in the patients' low back and legs, seriously affecting their quality of life [4]. In addition to LDH, muscle strain, intervertebral arthritis and other causes can also cause low back pain. Our study found that the compression rate of male patients was higher than that of female patients. This result suggests that when diagnosing male patients with low back pain, special attention should be paid to whether the intervertebral disc compresses the dural sac.

In terms of diagnostic methods, in addition to CT and magnetic resonance imaging (MRI), the magnetic resonance myelography (MRM) is required. Because in the observation of dural sac indentation, MRM was more sensitive to changes in the length of indentation, the continuous scanning and fat suppression of MRM made up for the deficiency of MRI and CT, thus clearly showing the dural sac and nerve root sleeve [7].

Our study shows that the serum 25(OH)D level of female patients with low back pain is lower than that of normal female healthy people, and there is a statistically significant difference. This result suggests that we need to measure 25(OH)D in all women with LDP, because we need to clarify whether Vitamin D deficiency becomes a risk factor for LDH and whether vitamin D supplementation is needed in the process of preventing LDH.

In future work, it is necessary to further understand whether vitamin D deficiency brings LDP risk, and to clarify the role of vitamin D in the prevention of LDH.

Finally, CT images showed that LDH was also found at L2–3 and L2–4 levels in female patients, which was different from that in male patients. Female patients have a large lumbar angle [5].

Whether LDH occurs in these rare parts is caused by different lumbar angles of women needs to be studied in future work.

Our CT images showed that female patients also had LDH at upper lumbar spine, but not in male patients. Is it because females have greater lordosis than males that LDH occurs in these rare sites? This correlation needs to be confirmed.

Dural sac compression is more common in male patients with LDH than in female patients, which has become the main cause of LBP in male patients. Our results show that serum 25(OH)D is deficient in female patients with LDH, which requires us to survey the serum 25(OH)D level of all female patients with LDH. In the future to clarify the relationship between Vitamin D deficiency and the risk of LDH.

Список литературы

1. Baykara Burhan, Dilek B., Nas K., Ali Ulu M., Batmaz I., Caglayan M., Çevik R. Vitamin D levels and related factors in patients with chronic nonspecific low back pain // *Journal of Musculoskeletal pain*. 2014. No. 22.
2. Gokcek Erhan, Ayhan Kaydu. Assessment of relationship between Vitamin D deficiency and pain severity in patients with low back pain: A retrospective, Observational study // *Anesthesia: Essays and researches*. 2018. No. 12. P. 680–684.
3. Anyanwu G., Ekwunife R., Iyidobi E., Nwadinigwe C., Ekwedigwe H., Agu A., Agbo Emmanuel O. Epidemiology of lumbar disc herniations in adults with low back pain in Enudu, Nigeria // *International Journal of Research in Orthopaedics*. 2020. No. 6. P. 1–6.
4. Kim Hyeun Sung, Paudel Byapak, Jang Jee Soo, Lee Keun, Oh Seong Hoon, Jang Il Tae. Percutaneous endoscopic lumbar discectomy for all types of lumbar disc herniations (LDH) including severely difficult and extremely difficult LDH cases // *Pain Physician*. 2018. No. 21. P. 401–408.
5. Bailey Jeannie F., Sparrey Carolyn J., Been Ella, Kramer Patricia A. Morphological and postural sexual dimorphism of the lumbar spine facilitates greater lordosis in females // *Journal of Anatomy*. 2016. No. 229. P. 82–91.
6. Zhang Jun, Zhao Fei, Wang Feng-Liang, Yang Yong-Feng. Identification of lumbar disc disease hallmarks: a large cross-sectional study // *Springer Plus*. 2016. No. 5. P. 1–9.
7. Jiang Yi, Zuo Rujun, Yuan Shuai, Li Jian, Liu Chang, Zhang Jiexun, Ma Ming, Li Dasheng, Hai Yong. Prognosis evaluation of MRI combined with magnetic resonance myelography on lumbar disc herniation after transforaminal endoscopic discectomy // *Computational and mathematical methods in medicine*. 2022. No. 2895575. P. 1–9.

8. Li YiJun Coppieters, Michel W., Setchell Jenny, Hodges Paul W., Scholten-Peeters Gwendolyne G. M. How do people in China think about cause of their back pain? A predominantly qualitative cross-sectional survey // BMC Musculoskeletal Disorders. 2020. No. 21. P. 476.

Сведения об авторах

Ван Сяо-Цзюнь, доктор медицинских наук, доктор философии, Первая народная больница Урумчи, г. Синьцзян, Китай, spa3@foxmail.com.

Ян Янь, доктор медицинских наук, Первая народная больница Урумчи, г. Синьцзян, Китай, spa3@foxmail.com.

Ли Сяохуа, физиотерапевт, Реабилитационная больница с горячими источниками Урумчи, г. Синьцзян, Китай, spa3@foxmail.com.

About the Authors

Wang Xiao-Jun, MD, PhD, Urumqi first people's Hospital, Xinjiang, China, spa3@foxmail.com.

Yang Yan, MD, Urumqi first people's Hospital, Xinjiang, China, spa3@foxmail.com.

Li Xiao-Hua, PT, Urumqi hot spring rehabilitation hospital, Xinjiang, China, spa3@foxmail.com.

УДК 159.98

Терапевтические альтернативные методы лечения аутизма

Н. Н. Васильева¹, А. З. Терзиева², С. М. Георгиева³

^{1,2,3} Медицинский университет, г. София, Болгария, ^{1,2,3} vasileva_nn@abv.bg

Аннотация. В статье рассмотрены альтернативные, дополнительные методы терапии для людей с аутизмом. Представлены принципы, которым, для достижения конечной цели, должна быть подчинена любая терапия, а именно – улучшение качества жизни людей с аутизмом.

Ключевые слова: аутизм; альтернативная терапия, качество жизни

Therapeutic Alternative Treatments for Autism

N. N. Vasilyeva¹, A. Z. Terzieva², S. M. Georgieva³

^{1,2,3}Medical University, Sofia, Bulgaria, ^{1,2,3}vasileva_nn@abv.bg

***Annotation.** The article discusses alternative therapy methods for people with autism. It introduces the core principles which each therapy should follow in order to achieve its goal – namely, better quality of life of people with autism.*

***Keywords:** autism, alternative therapy, quality of life*

Существуют различные системы и методы терапии аутизма. Генерализованный характер расстройства требует комплексного подхода к терапии, который предполагает совместную и согласованную работу разных специалистов, цель которых – качественное изменение функций и достижение лучшего результата.

Терапия нарушений развития подчиняется следующим принципам: систематичность; полнота; индивидуальный подход; единство врачебной и психолого-педагогической деятельности; взаимодействие с социальной средой; сотрудничество с семьей.

Альтернативные методы терапии. Помимо традиционных, применяется множество альтернативных методов лечения, которые обычно взаимно дополняются и поддерживаются. Чаще всего используются:

– *Музыкальная терапия.* Музыка – самое доступное искусство, которое приводит к ранней эмоциональной отзывчивости, тонизирует центральную нервную систему, стимулирует дыхание и кровообращение. С раннего возраста музыка поддерживает весь психомоторный и эмоциональный потенциал ребенка, интеллект и чувствительность. Ее часто используют для изменения социального поведения детей с интеллектуальными и двигательными недостатками. Звуковая стимуляция – это метод, с помощью которого при использовании сильно отфильтрованной музыки на низких и высоких частотах создаются нейронные связи, помогающие повысить адекватность поведения ребенка. Вариантом музыкальной

терапии является Drum терапия (барабанная терапия) или ритмология. Ритмология способствует повышению мозговой активности и эффективности работы мозга. Физическая передача ритмической энергии в мозг синхронизирует два полушария головного мозга.

– *Гидротерапия.* Термин гидротерапия имеет греческое происхождение и означает водолечение. Это один из самых древних лечебных методов. Целебные ванны разных видов использовались для укрепления и восстановления здоровья на протяжении тысячелетий еще в Древнем Египте, Греции и Китае.

– *Гидротерапевтические процедуры* чрезвычайно разнообразны: ванны, души (обливания), растирания, обертывания, водный массаж, физиотерапия в воде и т. д. В зависимости от температуры воды, процедуры могут быть от холодных (ниже 20 °С) до горячих (выше 40 °С – термогидротерапия). Другими словами гидротерапия оказывает на организм механическое, термическое и (при использовании морской, минеральной или со специфическими добавками воды) химическое воздействие.

– *Иппотерапия.* Иппотерапия (верховая езда) в переводе с греческого означает «лечение с помощью лошади». В Болгарии популярна лечебная верховая езда. Она является одним из альтернативных подходов к влиянию на физические, интеллектуальные, эмоциональные и сенсорные проблемы у детей с особыми потребностями. Иппотерапия сопровождает и дополняет сложную работу с ребенком. Улучшает контроль над телом и осанку, походку, поведение и равновесие. Было доказано, что 110 импульсов, передаваемых лошадью, действуют одновременно и на тело, и на мозг ребенка. В верховой езде участвуют все группы мышц. Это как массаж на открытом воздухе. Иппотерапию проводят специально обученные иппотерапевты – специалисты по верховой езде.

– *Дельфинотерапия.* Дельфинотерапия – это лечение через контакт со специально обученными дельфинами. Дельфины могут ощущать колебания поврежденного органа, иссле-

дуя его своими ультразвуковыми волнами. Было доказано, что через звуковые волны позвоночник и мозг входят в резонанс, который стимулирует выработку определенного вещества, которое, в свою очередь, улучшает работу нервной системы в целом. Дельфинотерапия проводится специально обученными морскими биологами и психологами и позволяет детям с сенсорными нарушениями компенсировать свои недостатки.

– *Песочная терапия.* Песочная терапия в игровых ситуациях развивает чувствительность и ассоциативность, создает близость и возможность для диалога, самопознания и самовыражения.

– *Арт-терапия.* Арт-терапия – это форма психотерапии, в которой изобразительное искусство используется в качестве основного средства общения. Арт-терапевт не занимается диагностической оценкой образов и символов, которые создают люди. Цель арт-терапии состоит в том, чтобы помочь ребенку измениться и развить свой личный потенциал за счет использования художественных материалов и техник в безопасной и надежной среде.

– *Терапия стволовыми клетками.* Одной из предполагаемых причин аутизма является наличие иммунного заболевания или гипоперфузии мозга, и, согласно медицинским исследованиям, стволовые клетки могут быть решением этого заболевания, поскольку они обладают иммуномодулирующим действием и могут улучшить ангиогенез в головном мозге. Некоторые родители выбрали этот метод, но его эффективность не доказана.

– *Гипербарическая оксигенотерапия / Hyperbaric oxygen therapy (HBOT).* Гипербарическая оксигенация – это метод, когда при атмосферном давлении в мозг поступает кислород. Эффект для детей с аутизмом не доказан, но есть видимые улучшения.

Пребывание в барокамере приводит к внезапному притоку кислорода в мозг, что должно улучшить передачу информации между нейронами и уменьшить симптомы аутизма. Многие родители выбирают этот метод в качестве дополнительной терапии.

– *Транскраниальная электростимуляция.* Для транскраниальной электростимуляции используется одна миллионная часть силы тока, используемого при электрошоке, и поэтому она не имеет побочных эффектов.

Если часть сети языковых путей в мозге не функционирует, эта терапия активизирует или создает новую альтернативную сеть. Нейроны пластичны и могут брать на себя функции других нейронов, а белое вещество можно стимулировать для создания новых связей. Нет доказанных значительных эффектов этой терапии, но есть возможность использовать ее в качестве дополнительной.

Основные цели любой терапии. Все четко структурированные программы обучения должны быть адаптированы к возможностям и конкретным потребностям каждого человека. Обучение должно быть сосредоточено на тех областях, в которых нарушено спонтанное развитие. Всем детям с аутизмом необходимо развивать навыки пространственной ориентации и ухода за собой. Эффективность каждого подхода зависит от его гибкости, создания мотивации путем позитивной поддержки и плавного перехода к среде обучения. В эффективную программу также входит работа с родителями и учителями.

Основная цель терапии состоит в том, чтобы был найден наиболее подходящий индивидуальный подход для осуществления корректирующих действий.

Факторы, которые входят в хорошие программы:

- Согласованность внутренней и внешней терапии.
- Не менее двух часов наблюдения в неделю.
- Родители и команда должны присутствовать на всех встречах.
- Обучение новой команды перед лечением.
- Оценка терапевтической команды родителями.
- Приятная рабочая среда.
- Проблемы обсуждаются с руководителем.
- Детей не сравнивают.
- Команды не сравниваются.
- Оценка различных терапевтических стилей.
- Гибкое расписание.

- Участие родителей в терапевтических сеансах.
- Свободное общение между всеми членами команды.
- Активно, творчески заданные вопросы и дача ответов.

Заключение. Комбинируя традиционные и альтернативные методы лечения людей с аутизмом, можно добиться лучших и устойчивых результатов. Аутизм – очень индивидуальное состояние, и реакция каждого человека на различные методы лечения также строго индивидуальна. При выборе методов руководствуются личными предпочтениями аутичного человека и возможностью их применения.

Список литературы

1. Bogdashina O. Sensory perceptual issues in autism and asperger syndrome: different sensory experiences – different perceptual worlds. London: Jessica Kingsley, 2016.
2. Ghaziuddin M. Mental health aspects of autism and Asperger Syndrome. London: Jessica Kingsley, 2005.
3. Веденина М. Ю. Использование поведенческой терапии аутичных детей для формирования навыков бытовой адаптации // Дефектология. 1997. № 2. С. 31–40.
4. Костова, З. Эмоционална регулация при разстройства от аутистичния спектър. София: Стено, 2020.
5. Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма: начальные проявления. М.: Просвещение, 1991. 96 с.
6. Манова М. Хиперактивното дете: практическо ръководство за разбиране и терапия на деца със синдром на дефицит на внимание и хиперактивност. София, 2012.
7. Матанова В. Аутизм. Диференциална диагноза. София: Софи-Р, 2007.
8. Морозова С. С. Методические рекомендации по работе с детьми с осложненными формами аутизма // Аутизм: методические рекомендации по коррекционной работе / под ред. С. А. Морозова. М., 2002. С. 167–189.
9. Морозова С. С. Развитие речи у детей в рамках поведенческой терапии // Аутизм: методические рекомендации по коррекционной работе / под ред. С. А. Морозова. М., 2002. С. 65–80.
10. Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. М., 2016. С. 69–89.
11. Теоретические и практические аспекты комплексного сопровождения детей с отклонениями в развитии: учеб.-метод. пособие / под ред. С. Т. Кохана, С. М. Ли. Чита: Дар, 2021. 225 с.

Сведения об авторах

Васильева Н. Н., доцент, Медицинский университет, г. София, Болгария, vasileva_nn@abv.bg.

Терзиева А. З., доцент, Медицинский университет, г. София, Болгария, vasileva_nn@abv.bg.

Георгиева С. М., главный ассистент факультета общественного здоровья им. проф. д-ра мед. наук Цекомира Воденичарова, Медицинский университет, г. София, Болгария, vasileva_nn@abv.bg.

About the Authors

Vasilyeva N. N., Associate professors, Medical University, Sofia, Bulgaria, vasileva_nn@abv.bg.

Terzieva A. Z., Associate professors, Medical University, Sofia, Bulgaria, vasileva_nn@abv.bg.

Georgieva S. M., chief assistant Faculty of Public Health them. prof. MD Tsekomira Vodenicharova, Medical University, Sofia, Bulgaria, vasileva_nn@abv.bg.

УДК 376

Стереотипы поведения как основа развития взаимодействия у ребенка с расстройством аутистического спектра

Д. К. Головкова

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР», г. Чита, Россия, kolodezhnaya96@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается вопрос, как развить взаимодействие с ребенком с расстройством аутистического спектра, используя стереотипное поведение.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, стереотипное поведение, аутизм

Stereotypes of Behavior as the Basis for the Development of Interaction in a Child with an Autism Spectrum Disorder

D. K. Golovkova

Educational psychologist Center for Psychological and Pedagogical, medical and social assistance "DAR", Chita, Russia, kolodezhnaya96@mail.ru

Annotation. The article deals with the question of how to develop interaction with a child with an autism spectrum disorder using stereotypical behavior.

Keywords: autism spectrum disorders, stereotypical behavior, autism

Основная деятельность в Государственном учреждении центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» направлена на сопровождение семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Диагностико-коррекционный отдел (ДКО) является структурным подразделением Центра «ДАР». Основная задача отдела создать особое образовательное пространство для комплексного сопровождения ребенка с нарушениями в развитии и его семьи. В отделе работают две группы дневного пребывания (ГДП) для детей младшего (3–5 лет) и старшего дошкольного возраста (5–7 лет). Основной контингент детей, посещающих ГДП – это дошкольники с задержкой психического развития (ЗПР), тяжелыми нарушениями речи (ТНР), интеллектуальными нарушениями, приоритетным направлением являются дети с расстройством аутистического спектра (РАС). Комплексную помощь оказывают следующие специалисты: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор адаптивной физической культуры (АФК), инструктор лечебной физической культуры (ЛФК), врач-педиатр, невролог, врач ЛФК, медицинская сестра по массажу.

Специалисты диагностико-коррекционного отдела за последние три года отмечают увеличение количество семей, имеющих детей с РАС или признаками РАС, обращающихся за консультативной, коррекционно-развивающей помощью в ГДП.

Проанализировав проблемы, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие «особых детей», можно выделить основные признаки нарушения развития:

- 1) неспособность ребенка устанавливать эмоциональные контакты с окружающими (даже с самыми близкими на уровне взгляда, мимики, жестов);
- 2) нарушения коммуникативной функции речи;
- 3) стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить постоянные, привычные условия жизни.

Проанализировав частоту запросов родителей, исходя из нарушений развития детей с расстройствами аутистического спектра, получили следующие результаты в процентном соотношении:

- нарушения установление контакта (87 %);
- нарушение коммуникации (98,5 %);
- стереотипность поведения (100 %).

Таким образом, основной запрос родителей, имеющих ребенка с РАС, направлен на коррекцию стереотипного поведения, который следует детальному разъяснению и правильному выстраиванию коррекционно-развивающей работы. Данное направление является приоритетным для работы педагога-психолога.

Погруженность в однообразные занятия и действия – одна из наиболее характерных особенностей поведения ребенка с аутизмом, которая более всего отличает ребенка с аутизмом от других детей. Это очень беспокоит родителей и обычно акцентируется ими при первичном обращении за помощью к педагогу-психологу. Родители сообщают об основных стереотипах поведения: ребенок часто бесцельно бежит по кругу, потряхивая руками, или подолгу «играет», выстраивая длинные ряды предметов, перекладывает предметы с одной емкости в другую, накручивает веревочку на разные части тела. Часто задаются вопросом: «Как исключить эти занятия из поведения ребенка, поскольку они слишком поглощают его и мешают контакту с близкими?»

Опыт показывает, что решить эту задачу обычными домашними способами, запрещая или отвлекая, невозможно. Существуют достаточно эффективные профессиональные способы избавления от каждого конкретного проявления стереотипной активности, но есть вероятность того, что появятся новые виды стереотипий, с которыми снова и снова придется «бороться».

Смущающие взрослых стереотипные действия имеют особую важность для ребенка. Впечатления, которые малыш получает с их помощью, дают ему возможность регуляции уровня активности и поддержания состояния комфорта. Исходя из этого, мы пришли к выводу, что как ни тяжелы для близких основные требования ребенка, приходится осознать, что его стереотипы – это тот реальный уровень контакта со средой, который он освоил [1; 3].

Нам не удастся развить взаимодействие, если мы не будем опираться на эти, уже освоенные им, способы приспособления, а тем более – если мы будем пытаться разрушать их. Расширение запаса стереотипов ребенка, превращение их из случайного набора в систему связей с окружающим – это единственный путь развития взаимодействия и социальной адаптации таких детей. Поведение ребенка особенно негибко и нелепо, пока запас его стереотипных реакций мал. Если нам удастся постепенно сделать его шире, стереотипность будет выглядеть лишь как особый педантизм, стремление к порядку.

Опора на освоенные ребенком способы жизни открывает для нас новые возможности. Как мы помним, само установление эмоционального контакта достигается «подключением» взрослого к уже существующему у ребенка стереотипу поведения. Если взрослый перестает бороться с жесткими стереотипами и начинает взаимодействовать с ребенком внутри этой привычной формы поведения, он получает возможность развить ее, осмыслить, обогатить деталями [2; 3].

На начальном этапе работы с аутичным ребенком взрослого не должно быть «слишком много». Психолог поначалу лишь наблюдает, затем осторожно подключается к играм ребенка, делая это тактично и ненавязчиво.

Не рекомендуем торопить взаимодействие. Используя результаты наблюдений, вникнув в структуру стереотипного поведения ребенка, педагоги-психологи выделяют цикл повторяющихся действий, прислушиваются к бормотанию ребенка во время игры, постепенно и ненавязчиво комментируют действия ребенка, что в дальнейшем помогает специалистам установить эмоциональный контакт с ребенком с расстройством аутистического спектра, помогут в дальнейшем, подскажут, каким образом можно принять участие в его стереотипном поведении [3].

Представим ситуацию ребенок 3 лет с аутизмом, любит длительное время крутить веревочку, шнурки, ленты – в моменты эмоционального напряжения, находясь в новом месте. И в этот самый напряженный момент педагог-психолог не забирает значимый и успокаивающий предмет для ребенка, а бе-

рет и начинает тоже крутить, наматывать на пальчик ребенку и т. д. Постепенно добавляются комментарии, в виде пальчиковой игры, или, в виде озвучивания, что это волшебная ниточка, которая сейчас будет играть с нами в прятки, и прятать эту нитку в разные уголки кабинета, а затем находить и крутить на пальчике. В эти моменты у ребенка появится более доверительное отношение к педагогу, уменьшится уровень тревожности, он научится использовать данный предмет в различных игровых формах, а также меньше будет прибегать к стереотипному поведению.

Другая ситуация из практики, ребенок 5 лет во время занятия все предложенные игрушки однообразно, монотонно перекладывает из одного контейнера в другой, и обратно. Педагогу-психологу целесообразно подключиться к действиям ребенка, перекладывать вместе с ним игрушки из одного контейнера и обратно, эмоционально проговаривать название каждого предмета, и выполнять простые действия (машинка едет, молоточек стучит, погремушка звенит).

Таким образом, стереотипы становятся более конкретными и жизненными у ребенка появляется возможность переживания приятного разнообразия внутри стереотипа. Не нарушая его внутренний баланс и эмоциональное состояние, специалист в последующей работе уменьшает стереотипность в поведении, максимально сохраняет постоянные привычные условия жизни и минимизирует погруженность в однообразные действия.

Список литературы

1. Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Значение эмоционально-смыслового комментария в коррекционной работе с детьми с аутизмом // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2016. № 1. С. 24–28.
2. Кохан С. Т., Патеюк А. В., Антонов В. Л., Мингалова Р. С., Скоринова О. А. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья: учеб.-метод. пособие. Чита: ЗабГУ, 2016. 280 с.
3. Янушко Е. А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. М.: Теревинф, 2004. 136 с.

Сведения об авторе

Головкова Д. К., педагог-психолог, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» Забайкальского края, г. Чита, Россия, kolodezhnaya96@mail.ru.

About the Author

Golovkova D. K., Educational psychologist, Center for Psychological and Pedagogical, medical and social assistance "DAR" of the Transbaikal Territory, Chita, Russia, kolodezhnaya96@mail.ru.

УДК 376;616.896

Исследование эмоционального здоровья родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра

В. Е. Грудинина¹, Н. А. Пляскина²

*¹ Региональный центр инклюзивного образования Забайкальского государственного университета, ² Центр «Семья», г. Чита, Россия,
¹ v-grudinina@bk.ru*

***Аннотация.** В статье освещена проблема психологического сопровождения родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Приведено исследование эмоционального напряжения в семьях с детьми с РАС. Авторами выяснено присутствие нарушения эмоционального здоровья родителей, воспитывающих детей с РАС. Приведены рекомендации для лиц, относящихся к данной категории.*

***Ключевые слова:** РАС (расстройство аутистического спектра), родители детей с РАС, эмоциональное здоровье, психологическое сопровождение*

A Study on the Emotional Health of Parents Developing Children with ASD

V. E. Grudinina¹, N. A. Plyaskina²

*¹ Regional Center for Inclusive Education of the Transbaikal State University,
² SE Center "Family", Chita, Russia, ¹ v-grudinina@bk.ru*

***Annotation.** The article highlights the problem of psychological support for parents raising children with autism spectrum disorder (ASD). A study of emotional stress in families with children with ASD was given. The authors*

found out the presence of a violation of the emotional health of parents raising children with ASD. Recommendations for persons belonging to this category.

Keywords: *ASD (autism spectrum disorder), parents of children with ASD, emotional health, psychological support*

Вопрос о возможностях и рисках реализации обучения детей с расстройством аутистического спектра (далее – РАС) в условиях общеобразовательного учреждения остаётся актуальным и значимым.

Осуществляя работу с данной категорией детей, основываясь на Законе РФ № 273 «Об образовании», необходим комплексный подход, что означает создание благоприятных условий для развития ребёнка с РАС, в том числе, гармонизацию психоэмоционального климата в семье.

Изучая возможности обучения детей с РАС, в условиях нововведений, таких как инклюзия, дистанционное обучение, смешанное обучение и прочие, мы можем говорить о доступности и индивидуализации обучения, а также о гибкости обучения, психологическом и физическом комфорте получения образования для каждого отдельного ребёнка [3; 4].

Актуализируя риски обучения, мы выходим на основную проблематику данного исследования. Нами были изучены различные отечественные работы (Е. Р. Баенская, И. И. Мамайчук, Е. В. Шабанова и др.) и зарубежные (M. B. Olsson & C. P. Hwang, Rebecca L. McStay, David Trembath, Cheryl Dissanayake и др.). На основании полученного материала стало известно, что большинство семей, воспитывающих детей с РАС, как в России, так и в других странах, испытывают длительное эмоциональное напряжение, отвержение по отношению к ребёнку с РАС, имеют низкую самооценку, трудности коммуникации с социумом, деструктивные психологические механизмы защиты организма в стрессовых ситуациях и др. (Е. Р. Баенская, 2009).

В связи с возможными рисками мы предположили, что у семей, воспитывающих детей с РАС нарушено эмоциональное здоровье, что может провоцировать регресс развития ребёнка с РАС в семье и нарушать формирование и развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка с РАС.

«Эмоциональное здоровье» определяется Л. В. Тарабакиной (2000) как составляющая психологического здоровья, которая позволяет сохранять целостное эмоциональное отношение к себе и к миру, превращать негативные эмоции и порождать положительно окрашенные переживания. (Л. В. Тарабакина, 2000). Известные нам исследователи, такие как Р. Баенская, О. С. Никольская, М. М. Либлинг, М. В. Olsson, С. Р. Hwang и другие, подчёркивают наличие дисгармоничного эмоционального здоровья, высокий уровень стресса в семьях, воспитывающих детей с РАС [1; 2].

Актуальность данного исследования обусловлена наличием мнения о нарушении эмоционального здоровья в семьях, воспитывающих детей с РАС и недостатком квалифицированных специалистов в общеобразовательных учреждениях для сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС, что оказывает негативное влияние на развитие детей с РАС.

В 2020 году нами было проведено исследование эмоционального здоровья родителей, воспитывающих детей с РАС. Целью данного исследования являлось изучение эмоционального состояния родителей детей с РАС. В исследовании приняли участие 42 родителя из разных семей, воспитывающих детей с РАС в возрасте от 4 до 10 лет.

Методы исследования. Исследование проводилось с применением шкалы депрессии Бека, описанная впервые в 1961 году. Использовалась для исследования эмоционального состояния родителей детей с РАС, депрессивные склонности являются показателем эмоционального неблагополучия. Включает в себя 21 ряд утверждений. (URL: <https://psycabi.net/testy/310-oprosnik-plutchika-kellermana-konte-metodika-indeks-zhiznennogo-stilya-life-style-index-lsi-test-dlya-diagnostiki-mekhanizmov-psikhologicheskoy-zashchity>).

Результаты исследования. Шкала депрессии Бека, описанная впервые в 1961 году, приведена в таблице. Использовалась для исследования эмоционального состояния родителей детей с РАС. Вопросы и утверждения, применяемые в данной методике, позволили нам понять, в каком эмоциональном состоянии находится родитель ребёнка с РАС:

- депрессия не выражена – эмоциональное состояние нормальное;
- лёгкая депрессия – слабое эмоциональное напряжение;
- умеренная депрессия – эмоциональное напряжение;
- выраженная депрессия – сильное эмоциональное напряжение;
- тяжёлая депрессия – эмоциональная подавленность, в этом случае рекомендуем обратиться к психотерапевту за дополнительным обследованием.

Шкала депрессии Бека

<i>Выраженность эмоционального напряжения</i>	<i>Человек</i>	<i>%</i>
Депрессия не выражена	9	21
Лёгкая депрессия	22	52
Умеренная депрессия	7	16
Выраженная депрессия	4	9
Тяжёлая депрессия	1	2

Согласно полученным данным, мы выяснили, что 21 % (9 человек) участников исследования характеризуются нормальным эмоциональным состоянием, 16 % (7 человек) из них используют механизм защиты личности в стрессовой ситуации рационализацию, 4 % (2 человека) – компенсацию.

52 % (22 человека) испытуемых имеют слабое эмоциональное напряжение, из них чаще используются защитные механизмы личности: рационализация, вытеснение, отрицание, регрессия.

16 % (7 человек) участников имеют эмоциональное напряжение, исходя из беседы оно затяжное (длится от нескольких месяцев до года). Используемые механизмы защиты: проекция, вытеснение, регрессия, замещение, отрицание.

9 % (4 человека) находятся в сильном эмоциональном напряжении, наиболее часто используют механизмы защиты: вытеснение, регрессия, замещение, проекция.

2 % (1 человек) находится в тяжёлом эмоциональном состоянии, исходя из беседы, данная мама имеет 2 детей, 1 из

них имеет РАС, занимается воспитанием одна, испытывает сложности взаимодействия с социумом. Данному участнику было рекомендовано обратиться к психотерапевту с целью дополнительного обследования и получения помощи.

Таким образом, мы выяснили, что семьи, воспитывающие детей с РАС, имеют дисгармоничное эмоциональное состояние. В связи с этим, мы можем сделать вывод о том, что эмоциональное здоровье в большинстве семей, воспитывающих детей с РАС нарушено. Это может быть связано с рядом различных причин. К распространённым причинам можно отнести, что большое количество матерей, воспитывают детей с РАС без отца. У них возникают трудности совмещения ухода за ребёнком с РАС с работой, в связи с этим профессиональная дезорганизация; экономические трудности; интолерантное отношение общества к детям с РАС. Трудности эмоционально-волевой сферы ребёнка с РАС, как следствие потеря эмоционального контакта с ребёнком [2].

В связи с этим приведём рекомендации, которые помогут сориентироваться в вопросах воспитания ребёнка с РАС [3].

Родителям, воспитывающим ребёнка с РАС важно понимать, что на успешность развития и будущие возможности ребёнка в первую очередь влияет семья: чувства, семейные ценности, понимание ответственности, ожидания и надежды.

Воспитывая ребёнка с РАС необходимо уделять особое внимание своему психическому состоянию. Неврозы, стрессы, депрессивное состояние препятствуют установлению контакта. Эти явления снижают внимание к нуждам ребёнка, не дают объективно оценить ни его потенциал, ни актуальные потребности. Для успешной адаптации в социуме детям с аутизмом необходима доброжелательная атмосфера в семье.

Зачастую у ребёнка под гиперопекой возникают проблемы с приобретением навыков самостоятельного обслуживания, что в дальнейшем может отрицательно сказаться во взрослой жизни. Разумный подход в данном случае – обучение, а не обслуживание.

Каждый ребёнок с РАС – уникальный человек, воспитание которого зависит от его родителей. Не старайтесь скопировать способы воспитания, опираясь на научную литературу или статьи, наблюдайте за вашим ребёнком и найдите действенные для него методы. Отметим, что с семьями, воспитывающими детей с РАС, необходима комплексная работа, включающая в себя разные направления и формы работы.

Список литературы

1. Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. 7-е. изд. М.: Теревинф, 2012. 288 с.
2. Служба сопровождения семьи и ребенка: инновационный опыт: методический сборник / под ред. В. М. Соколова. Владимир: Транзит-ИКС, 2010. 132 с.
3. КоханС. Т., Шурыгина Ю. Ю., Патеюк А. В., Кривошеева Е. М., Харабет В. В., Андриющенко А. И., Чуприн Ю. П., Лановенко О. А. Социальная работа с инвалидами: учеб. пособие. Чита: ЗабГУ, 2016. 241 с.
4. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ. URL: <https://autism-frc.ru> (дата обращения: 02.09.2020). Текст: электронный.

Сведения об авторах

Грудинина В. Е., магистр психологии образования, педагог-психолог, Региональный центр инклюзивного образования Забайкальского государственного университета, г. Чита, Россия, v-grudinina@bk.ru.

Пляскина Н. А., педагог-психолог, Центр «Семья», г. Чита, Россия.

About the Authors

Grudinina V. E., Master of Educational Psychology, teacher-psychologist, Regional Center for Inclusive Education of the Transbaikal State University, Chita, Russia, v-grudinina@bk.ru.

Plyaskina N. A., teacher-psychologist SE “Center “Family”, Chita, Russia.

**Клиническое наблюдение применения
медицинских полимерных гипсовых повязок
при лечении детей со спастическим
церебральным параличом
и остроконечной деформацией стопы**

Гэ Сяоруй¹, Чжан Фэн², Ян Янь³

^{1,2} Первая народная больница Урумчи (детская больница),

³ Первая народная больница Урумчи, Синьцзян, Китай,

^{1,2,3} GXR362470976@163.com

***Аннотация.** Цель:* Наблюдение за лечебным эффектом лечебной полимерной гипсовой повязки при лечении спастического церебрального паралича с остроконечной деформацией стопы. Были выбраны четко диагностированные и пролеченные в нашей больнице. Метод таблицы случайных чисел был разделен на экспериментальную группу и контрольную группу, обе группы прошли реабилитационное обучение. В экспериментальной группе применяли модифицированный метод «Понсети» для иммобилизации пораженной стопы полимерными гипсовыми повязками в течение реабилитационного тренинга по одной неделе, курс лечения составил 4–8 недель. Оценка общей двигательной функции (GMFM-88) использовалась до и после лечения (GMFM-88) в D, E, площадь, объем движений в голеностопном суставе (ROM) и рейтинговая шкала мышечного тонуса (модифицированная шкала Эшворта, MAS).

Результаты. После лечения показатель крупной моторики и диапазон движений голеностопного сустава в двух группах значительно улучшились ($P < 0,01$), а лечебный эффект в экспериментальной группе был более очевидным ($P < 0,01$).

Заключение. Медицинская полимерная гипсовая повязка в сочетании с реабилитационной терапией более эффективна в лечении остроконечных стоп при ДЦП.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, бинт медицинский полимерный гипсовый, суставной объем движений, крупная моторика, оценка мышечного напряжения и спазма

Clinical Observation of Medical Polymer Plaster Bandage in the Treatment of Children with Spastic Cerebral palsy and Pointed Foot deformity

Ge Xiaorui¹, Zhang Feng², Yang Yan³

^{1,2} Urumqi First People's Hospital (Children's Hospital), ³ Urumqi First People's Hospital, Xinjiang, China, ^{1,2,3} GXR362470976@163.com

Annotation. *Objective:* To observe the curative effect of medical polymer plaster bandage in the treatment of spastic cerebral palsy with pointed foot deformity. *Methods:* From February 2017 to January 2021, 90 children with spastic cerebral palsy aged 2–7 years' old who were clearly diagnosed and treated in our hospital were selected. Random number table method was divided into experimental group and Control group, both groups received rehabilitation training. The experimental group used the modified "Ponseti" method to immobilize the affected foot with polymer plaster bandages during the rehabilitation training, one week at a time, and the course of treatment was 4–8 weeks. Gross motor function assessment (GMFM-88) was used before and after treatment (GMFM-88) in D, E, Area, ankle joint range of motion (ROM) and muscle tone spasm rating scale (Modified Ashworth Scale, MAS) were evaluated. *Results:* After treatment, the gross motor score and ankle range of motion of the two groups were significantly improved ($P < 0.01$), and the curative effect of the experimental group was more obvious ($P < 0.01$). *Conclusion* The medical polymer plaster bandage combined with rehabilitation therapy is more effective in improving the pointed feet of cerebral palsy.

Keywords: Cerebral palsy, medical polymer plaster bandage, joint range of motion, gross motor function, Muscle tension and spasm assessment

1. Introduction.

Cerebral palsy (cerebral palsy, CP) referred to as cerebral palsy, refers to from pregnancy to newborn period, because of a variety of reasons caused by the brain non-progressive lesions, and the formation of permanent, changeable including intellectual deficiency, epilepsy, physical tics or language dysfunction, etc. Prevalence is estimated at 2.0–3.5 per 1000 live births [1; 2]. Spastic cerebral palsy is the most common type of cerebral palsy, accounting for about 60–70 % of the total number of children with cerebral palsy. Hyperstretch reflexes are the characteristics of this type [3]. Pointy foot caused by cerebral palsy is caused by excessive excitation or spasm of the triceps calf muscle, and relative weakness of the tibialis anterior muscle easily leads to pointy foot,

which is one of the most important factors of disability in children [4]. Therefore, correction of deformity and recovery of lower limb motor function is an important process in the treatment of apical foot. Clinically, PT, assistive devices and orthopaedic surgery are the methods to improve the pointy feet of children with cerebral palsy, but the efficacy of simple treatment is relatively slow. This study investigated the effect of medical polymer elastic bandage plaster fixation on ankle joint control of pointy foot, providing a new idea for clinical treatment of pointy foot.

2. Materials and Methods.

2.1. General Information A total of 90 children with spastic cerebral palsy were selected from The first People's Hospital of Urumqi from February 2017 to January 2021. All the children participated in rehabilitation training for at least 4 weeks, 14 cases fell off during treatment, and 76 cases completed medical records, seventy-six children were randomly divided into experimental group and control group with 38 cases in each group. The general data of the two groups showed no difference ($P > 0.05$) (Table 1).

2.2. Inclusive Criteria: 1) spastic cerebral palsy was diagnosed^[5] and its classification was clear; 2) the patients were 2–7 years old, with cerebral palsy gross motor function grading I, II, III and gmFM-88 scores above 70; 3) the muscle tension of the triceps in the lower limbs increased, and no orthosis was worn temporarily; 4) no joint fixed contracture; 5) parents sign informed consent.

2.3. Exclusion Criteria: 1) complicated with other types of cerebral palsy; 2) severe audio-visual and mental impairment or severe mental retardation; 3) with seizures; 4) genetic metabolic diseases; 5) had previously undergone surgical orthopaedic treatment or had undergone selective peripheral nerve amputation or selective dorsal nerve root amputation; 6) Take drugs to relieve muscle tension; 7) injecting botulinum toxin to relieve spasms within half a year; 8) improved Ashworth classification ≥ 3 ; 9) visitors who do not cooperate with treatment.

Table 1

Comparison of general data between the two groups (x±s)

<i>Group</i>	<i>n</i>	<i>Male/ female</i>	<i>Average age (years)</i>	<i>GMFCS Classification (I/II/III)</i>
Control group	38	22/16	3.52±1.83	16/9/13
Experimental group	38	24/14	3.25±1.51	13/13/12
<i>t/x²</i>		0.220	0.789	0.739
<i>P</i>		0.639	0.433	0.390

2.4. Intervention Methods.

2.4.1. Control group. Children were given traditional rehabilitation training methods, specifically: By way of the physical therapy on the drafting of traction technology passive knee drafting lower rear leg triceps muscle tension, type help line device, the foot drop therapeutic apparatus, weight loss exercise walking gait, kneeling, or standing balance board to promote stand balance training, such as treatment time to 1/d, accumulative total 4 to 6 h, between each comprehensive rehabilitation training every week 5d, treated for 4–8 weeks.

2.4.2. Experimental group. On this basis, the ankle joint of the affected side was corrected by modified “Panseti” manipulation and fixed by medical polymer elastic bandage plaster (Picture), followed by comprehensive rehabilitation treatment. Manipulation correction: Before the foot plaster is fixed, manual correction is carried out first. Taking the foot of the child as an example, the surgeon presses the outer side of the moment bone with the right thumb, stabilizes the ankle joint with the index finger and middle finger, holds the toes and sole of the foot with the left hand, suppresses the forefoot and abducts it for 3–5 minutes, and repeats once to correct the affected foot to the maximum extent. External fixation: After the correction of the modified “Panseti” manipulation, the assistant kept the knee flexion about 90°, held the toes of the child tightly, and placed a cotton stocking lining on the affected lower limbs. The surgeon surrounded the toes and

knee joint with a layer of nonfat cotton pad. Then wrap the medical polymer bandage from the knee joint down to the first metatarsal, wrap the bandage with an appropriate number of turns according to the situation of the child, to ensure that there is room for movement at the toe, and use manual correction until the plaster is completely hardened. The assistant folds the extra plaster lining to ensure that the plaster is smooth. Take it down once a week. The frequency of treatment is selected according to the situation of the child, generally 4–8 times. Both groups were C, treated for 4–8 weeks.

Medical polymer elastic bandage to fix ankle

2.5. Efficacy Evaluation.

After 4–8 weeks of treatment, the scores of D (standing position), E (walking and running and jumping), ankle passive range of motion and spasm assessment, and heel distance from the ground of GMFM88 were evaluated by joint protractor method.

2.5.1. The D (standing position) score of GMFM88 was 39, and the E (walking, running and jumping) score was 72 [6; 7].

2.5.2. ROM position: prone position without hip flexion. Straight knee joint, neutral ankle joint. Mobile arm: parallel to the longitudinal axis of the fifth phalanx. Axis: the point where the longitudinal axis of the fibula intersects with the outer edge of the foot. The Angle of the ankle joint when the ankle joint is dorsiflexion due to external force, normal value: 0~20 [8; 9].

2.5.3. Spasm assessment: The spasm muscle was assessed by the modified Ashworth score (MAS), which was 1 point for Grade 1, 2 points for grade 1+, 3 points for Grade 2, 4 points for grade 3, and 5 points for grade 4 [5].

2.6. Statistical methods.

SPSS22.0 was adopted, measurement data were expressed as ($\bar{x}\pm S$), and T test was adopted. $P < 0.05$ was statistically significant.

3. Result.

3.1. ROM comparison between the two groups.

Before treatment, there was no difference in ROM between the two groups ($P > 0.05$), but after treatment, ROM in both groups increased ($P < 0.01$), and the experimental group was higher than the control group ($P < 0.05$) (table 2).

Table 2

ROM comparison between the two groups ($\bar{x}\pm s$)

<i>Group</i>	<i>n</i>	<i>Before treatment</i>	<i>After treatment</i>	<i>T</i>	<i>P</i>
Control group	38	8.42±2.10	12.83±3.21	11.301	0.000
Experimental group	38	8.51±2.51	14.54±3.14	20.548	0.000
<i>t</i>		0.151	2.352	0.739	
<i>P</i>		0.880	0.021	0.390	

3.2. GMFM scores between the two groups

Before treatment, there was no difference in GMFM scores between the two groups ($P > 0.05$). After treatment, GMFM scores in the two groups were higher than before treatment, and those in the experimental group were higher than those in the control group ($P < 0.05$) (Table 3).

Table 3

Comparison of GMFM score between the two groups (x±s) (scores)

<i>Group</i>	<i>n</i>	<i>Before treatment</i>	<i>After treatment</i>	<i>t</i>	<i>P</i>
Control group	38	77.35±19.32	103.77±15.81	14.672	0.000
Experimental group	38	78.20±16.32	111.83±15.27	35.991	0.000
<i>t</i>		0.207	2.260		
<i>P</i>		0.837	0.027		

3.3. The degree of limb spasm was compared between the two groups

Before treatment, there was no difference in the degree of lower limb spasm between the two groups ($P > 0.05$), but after treatment, the degree of lower limb spasm between the two groups decreased ($P < 0.05$), and there was no difference between the two groups ($P > 0.05$). See table 4.

Table 4

Comparison of the degree of lower limb spasm between the two groups (x±s) (scores)

<i>Group</i>	<i>n</i>	<i>Before treatment</i>	<i>After treatment</i>	<i>t</i>	<i>P</i>
Control group	38	2.51±1.11	2.07±0.75	3.308	0.002
Experimental group	38	2.56±1.09	2.05±0.97	6.288	0.000
<i>t</i>		0.198	0.101		
<i>P</i>		0.844	0.920		

4. Discuss.

Children with spastic diplegia usually have pointed feet, which seriously affects the stability of children's standing and walking, so the improvement of ankle joint function is particularly important. On the basis of traditional rehabilitation treatment, this study combined with the medical polymer bandage plaster fixation

technology, which is safe and non-allergic, and is suitable for children over 2 years old. It is one of the means of rehabilitation treatment, and can get up and walk half an hour after the bandage is formed, without affecting daily activities. The joint should be maintained in the functional position through manipulation correction, and the foot should be maintained in the corrected position with plaster cast. The pulling of the ligament should not exceed the amount allowed by nature. After 5 days, it can be pulled again to achieve a greater corrected Angle. In addition, the dorsiflexion of ankle joint can be maintained in daily living activities outside treatment, which further enhances the therapeutic effect. The study results show that the ROM of ankle joint and the standing, running and jumping function of gross motor function in the experimental group are significantly improved compared with the control group. Combined with traditional rehabilitation, it can greatly relieve and improve the gross motor function and daily living ability of children, which is worth our active promotion in clinical work. It can be used to prevent and correct malformation in children with spastic cerebral palsy in growth stage. In conclusion, medical polymer plaster bandage combined with rehabilitation therapy is more effective in improving the point foot of cerebral palsy.

Reference

1. LI Xiaojie, TANG Jiulai, Ma Bingxiang. Definition, diagnostic criteria and clinical classification of acupodal palsy in lunate cerebral palsy [J] // Clin exp pediatr. 2014. No 29(19). P. 520.
2. TANG Jiulai, QIN Jiong, ZOU Liping, et al. [J]. Chin J Rehabilitation Med. 2015. No 30(7). P. 747–754.
3. Chen XIUjie, Diagnosis and treatment of dyskinesia and mental disorders in children. 2nd edition. Beijing: People's Medical Publishing House, 2017. P. 5.
4. Ye Yan Xia, Xie Qiao Ling. Effects of intradema needle on tiptoe with cerebral palsy in children [J] // Clinical Journal of Chinese Medicine. 2018. No. 10. P. 77–79.
5. Li Xiaojie, Qiu Hongbing. Epidemiological characteristics of pediatric cerebral palsy in 12 provinces and cities of China [J] // Basic and clinical of pediatric neurology. 2018. No. 5. P. 378–383.

6. Zeng Yiyi, Huang Renxiu. Clinical study on modified acupoint catgut embedding foot three needles in the treatment of pointed foot of spastic cerebral palsy[J] // Clinical Journal of acupuncture and moxibustion. 2019. No. 35. P. 38–41.

7. Bi Yuping, Li Zeping, Yao Xuehua. Effect of static progressive draft on acupoint foot in children with spastic cerebral palsy [J] // Chin J rehabilitation med. 2017. No. 32. P. 1241–1244.

8. WANG Lijiang, LIU Qiuyan, YU Xiaoming. Effect of emg biofeedback on acupoint foot in children with spastic cerebral palsy [J] // Chinese journal of rehabilitation theory & practice. 2016. No. 22. P. 1209–1213.

9. Liu H. X. Clinical observation of 30 cases of acupoint foot in children with spastic cerebral palsy treated by TCM hydrotherapy and rehabilitation nursing training [J] // Chinese journal of pediatrics. 2016. No. 4. P. 81–84.

Сведения об авторах

Гэ Сяоруй, доктор медицинских наук, Первая народная больница Урумчи (детская больница), Синьцзян, Китай, GXR362470976@163.com.

Чжан Фэн, доктор медицинских наук, Первая народная больница Урумчи (детская больница), Синьцзян, Китай, GXR362470976@163.com.

Ян Янь, доктор медицинских наук, магистр медицины, Первая народная больница Урумчи, Синьцзян, Китай, GXR362470976@163.com.

About the Authors

Ge Xiaorui, MD, Urumqi First People's Hospital (Children's Hospital), Xinjiang, China, GXR362470976@163.com.

Zhang Feng, MD, Urumqi First People's Hospital (Children's Hospital), Xinjiang, China, GXR362470976@163.com

Yang Yan, MD, MM, Urumqi First People's Hospital, Xinjiang, China, GXR362470976@163.com.

УДК 616.7:798

**Коррекция тонических рефлексов
и формирования реакций выпрямления
при различных видах адаптивной верховой езды**

А. И. Денисенков

*Национальная Федерация иппотерапии и адаптивного
конного спорта, Москва, Россия, rider960@yandex.ru*

Аннотация. В статье описано применение различных направлений адаптивной верховой езды на этапах работы по восстановлению и формированию моторики у пациентов с ДЦП.

Ключевые слов: пациенты с ДЦП, методы абилитации и реабилитации, адаптивная верховая езда, иппотерапия, развивающая верховая езда, реакции выпрямления, тонические рефлексы

**Correction of Tonic Reflexes and Formation
of Straightening Reactions During Various
Types of Adaptive Horse riding**

A. I. Denisenkov

*National Federation hippotherapy and adaptive equestrian sports,
Moscow, Russia, rider960@yandex.ru*

Annotation. The article describes the application of various directions of adaptive riding at the stages of work on the restoration and formation of motor skills in patients with cerebral palsy.

Keywords: Patients with DCP, methods of habilitation and rehabilitation, adaptive vertebral edema, hippotherapy, developing edematous edema, delirium reactions, tonic reflexes

Моторное развитие пациента с ДЦП, как правило, имеет свой индивидуальный, искаженный, патологический характер. Через свои проприорецепторы он получает ощущение только патологического мышечного тонуса, патологических поз и движений, что способствует постепенной выработке патологических двигательных образцов и формированию контрактур и деформаций. Этому способствуют патологический мышечный тонус, патологические тонические рефлексы, недостаточное развитие реакций выпрямления и равновесия и патология кинестезии. Огромное значение имеют возникшие

нарушения развития движений и положения тела, вызывающие ограничения активности и формирующие патологический сенсорно-моторный опыт.

В основе нормального развития движений у ребенка раннего возраста лежат два взаимосвязанных и взаимозависящих процесса:

- развитие рефлексов позы (постуральных рефлексов);
- торможение примитивных рефлекторных автоматизмов.

Развитие постуральных рефлексов, определяющих возможность статики, моторики и в значительной степени произвольных движений тесно связано с развитием антигравитационных механизмов основную роль которых на первых этапах развития играют структуры вестибулярного анализатора. Способность преодоления сил земного притяжения позволяет ребенку оторвать голову от поверхности, на которой он лежит, и приподнять её, а в дальнейшем удерживать тело, в положении сидя, стоя и тем более ходить.

Применяя метод адаптивной верховой езды, мы же имеем возможность создать условия, позволяющие пациенту пережить все составляющие повторного прохождения этапов развития, которые он, либо не проходил совсем, либо прошел своим, искаженным путем.

В большинстве случаев процесс восстановления начнется с иппотератии, как психофизического метода абилитации и реабилитации с помощью лошади на основе специфических возможностей. Это позволит создать предпосылки для направленного воздействия на развитие не сформированных функций. И прежде всего, запустить механизм движения из положения, лежа на лошади на спине и на животе, головой к хвосту лошади, давая возможность ребенку начать адаптироваться к силе тяжести через движения. Появляется возможность работать с нарушениями функциональной системы антигравитации (ФСА), которые являются одними из причин искажения программы развития моторных навыков.

В тоже время появляется возможность воздействия на патологические мышечные взаимодействия, функционирующие на основе персистирующих врожденных тонических рефлексов (лабиринтный тонический, симметричный и асимметрич-

ный шейные тонические рефлексы), которые вместе с нарушениями функциональной системы антигравитации (ФСА) препятствуют созреванию выпрямительных реакций головы и туловища.

Однако изначально, необходимо добиться активного влияния на патологический мышечный тонус и патологические тонические рефлексы. Здесь нам поможет работа в исходных положениях лежа на лошади на животе.

Исходное положение: лежа на лошади на животе головой к хвосту лошади.

В процессе движения пациент получит возможность начать регулировать напряжение своих мышц за счет влияния силы тяжести на различные части своего тела и это в свою очередь создаст предпосылки к тому, чтобы оторвать голову от плоскости, на которой он лежит. Появятся реальные предпосылки, чтобы запустить механизм установочного лабиринтного рефлекса с головы на голову, а также передвижения на плоскости – переворачиваясь со спины на живот и обратно.

Начав движение шагом, в этом исходном положении мы одновременно не только решаем несколько поставленных задач, но и само положение всадника дополнительно влияет на разрушение сформировавшегося или формирующего патологического стереотипа или патологической позы («рефлекс запрещающей позиции»).

Дополнительным стимулирующим моментом реакций выпрямления, является стимуляция антигравитационного механизма из исходного положения, когда пациент находится поперек лошади на животе.

Исходное положение: лежа на животе поперек лошади.

Запуск рефлекса Ландау, позволит закрепить достигнутые результаты или начать первичную стимуляцию при отсутствии результатов. Это исходное положение может стать и началом реабилитационного процесса при выраженном мышечном тонусе и сформировавшихся «рефлекс запрещающих» позициях, как результат сохранившегося ярко выраженного лабиринтного тонического рефлекса.

Используя эти исходные положения, появляется возможность формировать функцию вертикализации головы, а, в дальнейшем, работать над вертикализацией туловища. Решить эту задачу поможет исходное положение, когда пациент в процессе занятия сидит на лошади вместе с инструктором, лицом к голове лошади.

Исходное положение: сидя на лошади вместе с инструктором, лицом к голове лошади.

В этом исходном положении продолжается постоянное воздействие на сохраняющийся патологический мышечный тонус и тонические рефлексy.

Продолжая работать над формированием и укреплением функции вертикализации головы, все больше времени уделяем более сложным видам активности, стимулируя вертикализацию в позе сидя. На фоне уже запущенного лабиринтного выпрямляющего рефлекса на голову мы запускаем следующий выпрямляющий рефлекс с туловища на голову, который в свою очередь дополнительно стимулирует и поддерживает предыдущий.

Стабилизируя вертикализацию головы и формируя вертикализацию туловища в позе сидя, мы даем возможность, не только запустить всю цепочку реакций выпрямления, но и позволяем начать овладевать знаниями о пространстве. Появляется новая, особая организация занятий, позволяющая запустить процесс познания окружающего мира. Восприятие пространства является необходимым условием ориентировки человека в окружающем мире и идет параллельно с моторным развитием, дефект которого является главным нарушенным звеном при ДЦП.

Исходное положение: на лошади вместе с инструктором, лицом к голове лошади позволяет погрузиться пациенту в ощущения собственного тела в пространстве, ранее незнакомые ему. Совершенствуется механизм кинестезии, что помогаем пациенту осваивать новые навыки, которые можно формировать из этого исходного положения: формирование позы сидя; тренировка реакции равновесия, в положении сидя; развитие торсионных движений; формирование физиологического кифоза.

Все это происходит на фоне продолжающегося воздействия на патологический мышечный тонус и на патологические тонические рефлексy. Именно нахождение инструктора на лошади вместе с пациентом позволяет значительно активнее влиять на тонические рефлексy, за счет применения инструктором дополнительного воздействия.

Развивающая верховая езда становится необходимой частью абилитации и реабилитации с помощью лошади, на основе специальных возможностей. Особая организация занятий, с использованием дополнительных средств позволяет задействовать анализаторы, участвующие в освоении пространства, которые, в свою очередь могут быть дефектны изначально, или их возможности снижены в силу двигательных ограничений. Именно звук и образ предмета стимулирует развитие зрительных и слуховых ориентировочных реакций лежащих в основе формирования восприятия.

В исходном положении, на лошади вместе с инструктором, лицом к голове лошади все иппотерапевтические составляющие по-прежнему в полной мере играют серьезную роль в процессе абилитации и реабилитации, где первостепенной задачей является формирование вертикализации в позе сидя, которая контролируется инструктором также находящимся на лошади. Импульсы, передающиеся со спины лошади, воздействуют на глубокие мышцы спины (ротаторы, много-раздельные, полуостистые) формируя «мышечный корсет» и тем самым создаются предпосылки для основы правильной осанки за счет возможности удерживания баланса пациентом на двигающейся лошади. В свою очередь это позволяет стимулировать развитие цепных симметричных рефлексов, направленных на приспособление туловища к вертикальному положению, формировать и развивать равновесие, а в дальнейшем и координацию.

У пациента появляется возможность управлять собственным телом, используя различные типы восприятия на базе тех навыков, которые появились в процессе работы. И здесь нам поможет возможность активного подключения зрительных и слуховых анализаторов, участвующих в формировании восприятия и освоения пространства.

Начинаем работу на стоящей лошади.

Важно понять, что в большей мере приводит к нарушению зрительного и слухового восприятия: патология зрительной системы и слуха (глухота, слепота) или формирующиеся патологические составляющие как, например, наличие патологических тонических рефлексов и патологического мышечного тонуса. Крайне важно иметь заключения специалистов, для понимания возможности восстановительных мероприятий и патогенетической составляющей патологии зрения и слуха.

Вначале важно добиться формирования зрительных и слуховых сосредоточений на дополнительные средства, предлагаемые помощником, когда пациент сидит с инструктором на стоящей лошади. Активно используем звук и образ предмета на различном уровне по высоте и с разных сторон с попыткой вызвать сосредоточение пациента.

Полученный результат может стать диагностическим моментом с оценкой возможности пациента для дальнейшего формирования связи между зрением и движением рук. Активность взаимодействия руки и глаза является решающим шагом в объективизации предметного мира у пациента и пусковым механизмом в развитии предметно-практических манипуляций.

В дальнейшем усложняем реабилитационный процесс, начав движение шагом.

Работа на лошади, идущей шагом.

При этом помощник движется параллельно лошади, или движется навстречу лошади, развивая познавательную активность, интерес к предметам, желание взять их в руки, эмоциональное отношение к ним. Формируется развитие движений руки по направлению к объекту, задействуя сохраненный объем движений рук или развивая его. В тоже время развиваются чувства равновесия и координации движений, устойчивость позы позволяющей держать голову по средней линии и выводить вперед руки и плечи в условиях подвижной опоры с колебательными движениями в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

На данном этапе очень важна роль инструктора находящегося с пациентом на лошади. Именно он помогает пациенту научиться контролировать положение туловища, стабильность таза и равновесие, формировать новый двигательный стереотип, правильную кинестезию и бороться с патологией мышечного тонуса и тонических рефлексов. Процесс формирования восприятия идет в тесной связи с возможностью удержания позы сидя.

Использование дополнительных средств на данном восстановительном этапе не является решением задачи по формированию манипулятивной деятельности. Предметы становятся помощниками в развитии зрительно-моторной координации.

Главным является то, что у пациента появляется возможность управлять собственным телом, используя различные типы восприятия на базе тех навыков, которые появились в процессе работы.

И только в дальнейшем начинаем работать над манипулятивной деятельностью, организуя взаимодействие пациента с инструктором и помощником, применяя дополнительные средства, с переходом к развитию пространственной ориентации, включая баллистические упражнения (броски и метание), позволяющие дополнительно влиять на формирование равновесия в позе сидя.

Переход на новый этап с освоением исходного положения, когда пациент в процессе занятия сидит на лошади без инструктора, лицом к голове лошади позволяет продолжать активно решать поставленные задачи, но уже в новых условиях.

Главной задачей при работе в этом исходном положении будет по-прежнему формирование уверенной осанки и балансных реакций, основываясь на иппотерапевтической составляющей, в условиях специальных возможностей развивающей верховой езды.

Пациент не управляет лошадей и иппотерапевтическая составляющая является тем стержнем, на который, в дальнейшем, нанизывается весь набор специальных возможностей.

На фоне появившейся возможности управлять собственным телом, крайне важным будет запуск процесса развития психо-эмоциональных и когнитивных навыков, которые в свою очередь дополнительно воздействуют на становление двигательных функций.

Возможность находиться в исходном положении, сидя на лошади без инструктора, лицом к голове лошади открывает дальнейшие перспективы полноценного участия не только в развивающей верховой езде, но и возможности обучения управлению лошадью.

Работая с пациентом, самостоятельно сидящим на лошади, продолжаем укреплять достигнутые результаты в предыдущем исходном положении, когда он находился на лошади вместе с инструктором. Стимулируем механизм реакций выпрямления и равновесия, инициируем познавательную активность, развиваем пространственную ориентацию и предметно-практическую манипуляцию. Уделяем внимание, выполнению определенных заданий, оценивая качество сенсорно-перцептивных и мыслительных процессов.

В итоге мы должны добиться ситуации, когда психомоторное развитие всадника позволяет ему переключиться с контроля над своим телом к попытке контролировать что-то вне себя, в данном случае лошадь.

Оздоровительная верховая езда станет следующим направлением как психофизической метод абилитации и реабилитации с помощью лошади, на основе специальных возможностей, когда плюс к посадке на лошадь, создается особая организации занятий, где всадник обучается верховой езде на аллюрах, которые возможны для освоения всадником исходя из его физических и психо-эмоциональных возможностей.

Верховая езда активна, всадник самостоятельно управляет лошадью.

Развитие, совершенствование и коррекция двигательных навыков; развитие мотивации, самоконтроля; коррекция и расширение социальных взаимодействий и взаимоотношений посредством формирования специфических навыков, вырабатывающихся при обучении самостоятельной, активной верховой езде.

Сведения об авторе

Денисенков А. И., врач-невролог, президент, Национальная Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта, Москва, Россия, rider960@yandex.ru.

About the Author

Denisenkov A. I., neurologist, president, National Federation hippotherapy and adaptive equestrian sports, Moscow, Russia, rider960@yandex.ru.

УДК 616.839-008.6+159.922:303.6

Лечебно-реабилитационная коррекция психовегетативных изменений у подростков с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы

А. В. Дубовая¹, Ю. В. Науменко², В. Г. Конов³, Н. А. Колесникова⁴

*^{1,2} Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, ^{3,4} Институт неотложной
и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака, г. Донецк, ДНР,
¹ dubovaya_anna@mail.ru, ² udovitchenko1992@mail.ru,
³ kvgkardio@mail.ru, ⁴ n.a.kolesnikova911@gmail.com*

Аннотация. В статье представлены современные подходы к улучшению качества жизни подростков с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы, включающие применение γ -амино- β -фенилмасляной кислоты гидрохлорида.

Ключевые слова: дети, функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, фенибут

Therapeutic and Rehabilitation Correction of Psychovegetative Changes in Adolescents with Functional Disorders of Cardio-vascular System

A. V. Dubovaya¹, Y. V. Naumenko², V. G. Konov³, N. A. Kolesnikova⁴

*^{1,2}M. Gorky Donetsk National Medical University, ^{3,4}Institute of Emergency
and Reconstructive Surgery named after V. K. Gusaka, Donetsk, DNR,*

¹dubovaya_anna@mail.ru, ²udovitchenko1992@mail.ru,

³kvgkardio@mail.ru, ⁴n.a.kolesnikova911@gmail.com

***Annotation.** The modern approaches to improving the quality of life of adolescents with functional disorders of the cardiovascular system, including the use of γ -amino- β -phenylbutyric acid hydrochloride are presented in the article.*

***Keywords:** children, functional disorders of the cardiovascular system, phenibut*

Функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваний подростков [1]. По данным эпидемиологических исследований, до 80 % детей страдают вегетососудистой дисфункцией [2; 7; 9]. До настоящего времени роль психоvegetативных соотношений в формировании функциональных кардиальных нарушений у подростков является малоизученной, а потому актуальной проблемой педиатрии и детской кардиологии [3; 5; 9]. Клиническая симптоматика данной патологии отличается полиморфизмом, часто маскируется под другие заболевания, поэтому выявление новых клинико-функциональных особенностей функциональных кардиоваскулярных нарушений у подростков с различным вегетативным и психоэмоциональным статусом представляет научный интерес и имеет практическую значимость [7]. Согласно современным представлениям, дисфункция сегментарных и надсегментарных центров вегетативной нервной регуляции лежит в основе развития патологии висцеральных систем, в том числе, сердечно-сосудистой системы (ССС) [6]. Известна роль симпатического и парасимпатического отделов в модуляции сердечного ритма [8]. В то же время имеется недостаток сведений о значении ГАМК-ергических структур надсегментарного уровня веге-

тативной регуляции в развитии функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы [4]. Отметим, что в Донбассе ситуация усугубляется социальным стрессом, отягощенным продолжающимся локальным военным конфликтом.

Цель исследования: улучшение качества жизни подростков с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы путем совершенствования лечебно-реабилитационных мероприятий на основании изучения характера психоэмоциональных изменений и включения γ -амино- β -фенилмасляной кислоты гидрохлорида в комплексную терапию на различных этапах лечения и реабилитации.

Материалы и методы. Объектом исследования стали 94 ребенка (49 девочек и 45 мальчиков) с функциональными нарушениями ССС в возрасте от 14 до 16 лет, проживающих в г. Донецке (основная группа): и были представлены наджелудочковой экстрасистолией в непатологическом количестве (5 чел., 38,3 %), синусовой тахикардией (20 чел., 21,3 %), синусовой брадикардией (18 чел., 19,1 %), синусовой аритмией (15 чел., 16,0 %), миграцией водителя ритма по предсердиям (6 чел., 5,3 %). В контрольную группу вошли 37 здоровых сверстников. Подростки с функциональными нарушениями ССС были разделены на две однородные группы. Группу сравнения составил 41 подросток (20 девочек и 21 мальчик); группу воздействия – 53 подростка (29 девочек и 24 мальчика), комплекс лечения которых был дополнен γ -амино- β -фенилмасляной кислоты гидрохлоридом. Курс лечения в обеих группах составил 21 день. Критерии эффективности включали динамику жалоб, показателей психоэмоционального и вегетативного статуса, качества жизни исходно и после окончания 21-дневного курса лечения. Переносимость препарата оценивал врач по следующей шкале: «хорошая», «удовлетворительная», «неудовлетворительная»; безопасность лечения – путем регистрации нежелательных явлений ежедневно в течение курсового лечения γ -амино- β -фенилмасляной кислоты гидрохлоридом. Оценку удовлетворенности результатами лечения дети и/или их родители давали, используя интегральную шкалу IMPSS. Оценку психоэмоционального и вегетативного

статуса проводили комплексно с помощью цветового теста Макса Люшера и опросника В. В. Седнева, Оценку ситуативной и личностной тревожности проводили с помощью теста Спилбергера – Ханина, экспресс диагностику невроза оценивали с помощью опросника К. Хекка и Х. Хесса. Субъективную и комплексную оценку качества жизни (КЖ) подростков с аритмиями проводили по собственной запатентованной методике (патент на изобретение UA № 12262 от 16.01.06). Обработку результатов исследования проводили методами вариационной и альтернативной статистики с использованием лицензионного программного пакета “MedStat”.

Результаты исследования. Достоверных различий при исходном обследовании подростков группы воздействия и группы сравнения не было. Ведущими являлись церебральные жалобы различной степени выраженности (у $92,6 \pm 2,7$ % подростков). Так, головная боль беспокоила 50 ($94,3 \pm 3,2$ %) больных с НРС. Ведущей кардиальной жалобой была боль в сердце ($96,8 \pm 1,8$ % подростков). У 62 ($66,0 \pm 4,9$ %) пациентов с аритмиями отмечены кардиалгии колющего характера. Ощущения сильного и/или частого сердцебиения и неритмичности работы сердца беспокоили 20 ($37,7 \pm 6,7$ %) подростков группы воздействия и 17 ($41,5 \pm 7,7$ %) пациентов группы сравнения. Симпатикотония статистически значимо чаще ($p < 0,001$) наблюдалась в основной группе – 30 ($63,8 \pm 5,0$ %) подростков в сравнении с контрольной группой – 7 ($18,9 \pm 6,4$ %) подростков. Ваготония статистически значимо чаще имела место у подростков основной группы в сравнении с контрольной группой ($25,5 \pm 4,5$ % и $13,5 \pm 5,6$ % подростков, соответственно, $p < 0,05$). При оценке показателей психоэмоционального статуса у подростков основной группы статистически значимо чаще в сравнении с контрольной группой выявлены различные изменения: конфликтность ($68,1 \pm 4,8$ % и $48,6 \pm 8,2$ % детей, соответственно, $p < 0,05$), повышенная тревожность средней и высокой степени выраженности ($55,3 \pm 5,1$ % и $32,4 \pm 7,7$ % подростков, соответственно, $p < 0,05$), диссомния ($51,1 \pm 5,2$ % и $32,4 \pm 7,7$ % подростков, соответственно, $p < 0,05$), астения ($54,3 \pm 5,1$ %

и $27,0 \pm 7,3$ % подростков, соответственно, $p < 0,01$). По методике Спилберга – Ханина высокая ситуативная тревожность выявлена у 90 подростков, что составляет $37,7 \pm 3,1$ % от числа тестируемых. Средняя ситуативная тревожность была выявлена у 116 подростков – $48,5 \pm 3,2$ % от числа тестируемых. Высокая личностная тревожность была выявлена у 78 подростков, что составляет $32,6 \pm 3,0$ % от общего числа тестируемых. Средняя личностная тревожность была выявлена у 130 подростков – $54,4 \pm 3,2$ % от числа тестируемых. Низкая личностная тревожность была выявлена у 31 подростка – $13,0 \pm 2,2$ % от числа тестируемых. У $22,6 \pm 2,7$ обучающихся с помощью методики К. Хекка и Х. Хесса была выявлена высокая вероятность невротизации. При оценке КЖ подростков с функциональными изменениями ССС установлено, что у 20 ($21,3 \pm 4,2$ %) подростков показатель КЖ находился в пределах 70–88 %, у 41 ($43,6 \pm 5,1$ %) подростка показатель КЖ составил 31–66 % и у 33 ($35,1 \pm 4,9$ %) подростков показатель КЖ находился в пределах 25–30 %. Ведущими причинами снижения КЖ явились церебральные, кардиальные жалобы, патологические изменения психоэмоционального статуса, диссомния, вегетативная дисфункция. Результаты проведенных нами исследований послужили патогенетическим обоснованием для разработки лечебно-реабилитационных мероприятий с включением γ -амино- β -фенилмасляной кислоты гидрохлорида. Препарат назначали по 250 мг 3 раза в день. Курс лечения составил 21 день.

Проводимая комплексная терапия оказала положительный эффект на самочувствие пациентов с функциональными нарушениями ССС, однако степень его была более высокой в группе больных, получивших дополнительно γ -амино- β -фенилмасляную кислоты гидрохлорид. После курса терапии число подростков, предъявлявших жалобы на головную боль, было достоверно меньшим как в группе воздействия ($94,3 \pm 3,2$ % и $79,2 \pm 5,6$ % пациентов соответственно, $p < 0,05$), так и в группе сравнения ($97,6 \pm 2,4$ % и $85,4 \pm 5,5$ % подростков соответственно, $p < 0,05$). Обращало внимание, что в группе воздействия было достоверно меньшим число подростков,

предъявлявших жалобы на боль в области сердца колющего характера ($34,0 \pm 6,5$ % и $53,7 \pm 7,8$ % пациентов соответственно, $p < 0,05$). После курса лечения число подростков, предъявлявших жалобы на сильное и/или частое сердцебиение, было достоверно меньшим в сравнении с исходными данными, как в группе воздействия ($37,7 \pm 6,7$ % и $9,4 \pm 4,0$ % пациентов соответственно, $p < 0,01$), так и в группе сравнения ($41,5 \pm 7,7$ % и $24,4 \pm 6,7$ % больных соответственно, $p < 0,05$). Результаты исследования свидетельствовали о том, что показатели комплексной оценки КЖ через 1 месяц после 21-дневного курса лечения были достоверно выше ($p < 0,05$) у подростков, комплекс лечения которых был дополнен γ -амино- β -фенилмасляной кислоты гидрохлоридом. Так, отсутствие снижения КЖ имели 47,2 % подростков с НРС, получивших в дополнении к комплексному лечению γ -амино- β -фенилмасляной кислоты гидрохлорида, что было статистически значимо чаще, чем в группе сравнения (22,0 %, $p < 0,01$).

Таким образом, проведенное клиническое исследование свидетельствует о том, что при обследовании подростков с функциональными нарушениями ССС важно учитывать параметры психоэмоционального и вегетативного статуса с использованием теста Спилбергера – Ханина, экспресс-диагностики невроза К. Хекка и Х. Хесса, уровень КЖ. У подростков с функциональными нарушениями ССС при наличии диссоции, астении, артериальной гипотензии целесообразно применение γ -амино- β -фенилмасляной кислоты гидрохлорида в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий.

Список литературы

1. Белоконь Н. А., Кубергер М. Б. Болезни сердца и сосудов у детей. Руководство для врачей: в 2 т. М.: Мед, 1987. 918 с.
2. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика / под ред. А. М. Вейна. М.: Медицинское информационное агентство, 2003. 752 с.
3. Дубовая А. В., Кривущев Б. И., Науменко Ю. В., Конов В. Г., Колесникова Н. А. Критерии выбора лечебно-реабилитационных мероприятий при стресс-индуцированной вегето-сосудистой дисфункции у детей // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. 2020. Т. 5, № 2. С. 79–86.

4. Крысько В. Г. Социальная психология: учеб.-метод. пособие. М.: КноРус, 2020. 304 с.

5. Нагорная Н. В., Дубовая А. В., Бордюгова Е. В. Симпатико-вагальный баланс у детей с вегетососудистой дисфункцией и возможность его коррекции // Современная педиатрия. 2013. № 5. С. 140.

6. Максименко Ю. Б. Цветовая символика в экспериментально-психологических исследованиях: учеб. пособие. Донецк: Эра Психологии, 2004. 72 с.

7. Матвиенко С. Вегетативная дисфункция – «камень преткновения» современной медицины // Современная фармация. 2017. № 12. С. 48–52.

8. Дубовая А. В., Колесникова Н. А., Гаврилова Л. К., Минеева С. А., Науменко Ю. В. Особенности психоэмоционального статуса и уровня адаптации подростков, проживающих в условиях экокризисного региона // Мать и Дитя в Кузбассе. 2020. № 4. С. 34–37.

9. Шашель В. А., Подпорина Л. А., Панеш Г. Б., Пономаренко Д. С., Добряков П. Е. Состояние вегетативного статуса у детей с синдромом вегетативной дистонии // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2017. № 4. С. 166.

Сведения об авторах

Дубовая А. В., доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии № 3, проректор по международным связям и инновационной деятельности, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, ДНР, dubovaya_anna@mail.ru.

Науменко Ю. В., кандидат медицинских наук, ассистент кафедры педиатрии № 3, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, ДНР, udovitchenko1992@mail.ru.

Конов В. Г., заведующий отделением детской кардиологии и кардиохирургии, Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака, г. Донецк, ДНР, kvgkardio@mail.ru.

Колесникова Н. А., ассистент кафедры физиологии с лабораторией теоретической и прикладной нейрофизиологии им. академика В. Н. Казакова, г. Донецк, ДНР, n.a.kolesnikova911@gmail.com.

About the Authors

Dubovaya A. V., Md, Professor, Vice-Rector for International Relations and Innovation State Educational Institution of Higher Professional Education "M. Gorky Donetsk National Medical University", head of the department of Pediatrics No. 3, Donetsk, DNR, dubovaya_anna@mail.ru.

Naumenko Y. V., PhD, Assistant of the Department of Pediatrics No. 3 State Educational Institution of Higher Professional Education "M. Gorky Donetsk National Medical University", Donetsk, DNR, udovitchenko1992@mail.ru.

Konov V. G., Head of the Department of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Institute of Emergency and Reconstructive Surgery named after V. K. Gusaka, Donetsk, DNR, kvgkardio@mail.ru.

Kolesnikova N. A., Assistant of the Department of Physiology with the Laboratory of Theoretical and Applied Neurophysiology them. acad. V. N. Kazakova, Donetsk, DNR, n.a.kolesnikova911@gmail.com.

УДК 615.831-08-039.34:37.018.324-053.2

Абилитационные аспекты терапии ярким светом у институализированных детей

А. В. Дубовая¹, С. Я. Ярошенко²

^{1,2} Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, ДНР, ¹ dubovaya_anna@mail.ru, ² sergyaroshenko@gmail.com

***Аннотация.** В статье представлен анализ взаимосвязей эмоционального фона воспитанников домов ребенка с показателями кортизола и мелатонина, а также влияние терапии ярким светом на эти показатели.*

***Ключевые слова:** институализация, дети, эмоции, кортизол, мелатонин, светотерапия*

Habilitation Aspects of Light Therapy in Institutionalized Children

A. V. Dubovaya¹, S. Y. Iaroshenko²

^{1,2} M. Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, DNR, ¹ dubovaya_anna@mail.ru, ² sergyaroshenko@gmail.com

***Annotation.** The article presents an analysis of the interrelationships of the emotional background of children's homes with indicators of cortisol and melatonin, as well as the effect of bright light therapy on these indicators.*

***Keywords:** institutionalization, children, emotions, cortisol, melatonin, light therapy*

***Введение.** Развитие ребенка является стадийным процессом, предполагающим реализацию генетической программы под влиянием условий окружающей среды. Существует множество неблагоприятных факторов, затрудняющих реализацию врожденных способностей. К таковым можно отнести*

институализацию. В качестве одного из ведущих патогенетических звеньев отставания в развитии следует рассматривать изменения в лимбико-гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе. Наши исследования продемонстрировали изменения в вегетативной регуляции, гормональном статусе институализированных детей [1], которые тесно связаны с эмоциональным фоном через лимбические структуры. В литературе неоднократно подчеркивались изменения эмоционального фона, характерные для институализированных детей [2].

Целью нашей работы являлось проследить связь изменений эмоционального фона и ряда гормонов у институализированных детей дошкольного возраста и влияние терапии ярким светом на эти показатели.

Материалы и методы. Были обследованы 114 детей в возрасте от 3 до 5,5 лет, воспитывавшиеся в Республиканском специализированном доме ребенка г. Донецка в 2017–2021 гг. Данные сравнивались с показателями группы контроля – 44 детей из семей. Группы были сопоставимы по полу и возрасту.

Психологические особенности институализированных детей оценивались при помощи: опросников для определения уровней тревожности и агрессивности у детей (Г. П. Лаврентьева и Т. М. Титаренко), теста тревожности «Выбери нужное лицо» (Р. Тэмпл и соавт.), методики «Паровозик» (С. В. Велиева) – детского аналога цветового теста М. Люшера.

Проводимое лабораторное обследование включало: оценку уровней кортизола слюны (утром натощак через 30–40 минут после пробуждения, далее – порция № 1; через 30 минут после забора крови – изменение кортизола вследствие стресса, далее – порция № 2; перед отходом ко сну, около 21:00 – вечерняя порция), мелатонина слюны (одновременно с утренней № 1 и вечерней порциями кортизола, в комнате все искусственные источники освещения выключались). Слюна собиралась методом пассивного слюноотделения.

Проверка данных на соответствие распределения нормальному закону (Шапиро-Уилка) показала, что во всех случаях распределение отличалось от нормального. Поэтому для

статистического анализа использованы непараметрические методы. Все данные представлены в виде: среднее арифметическое \pm стандартное отклонение [медиана; нижний квартиль – верхний квартиль]. Для сравнения двух независимых выборок использовался критерий Манна-Уитни, двух связанных – критерий знаковых рангов Вилкоксона. Статистические связи оценивались при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Статистическая обработка проводилась при помощи пакета Statistica 6.0.

Для оценки эффективности терапии светом группа институализированных детей была разделена на две подгруппы: А (62 ребенка, которым проводились сеансы терапии светом) и Б (N = 52, получали те же реабилитационные мероприятия, без включения светотерапии). Дети осмотрены офтальмологом и исключена офтальмологическая патология. Лампы включались утром на 60 минут во время игры и приема пищи. Дети постоянно опрашивались для своевременного предупреждения возможных побочных эффектов. С детьми постоянно находились сотрудники дома ребенка, следившие за поддержанием расстояния и предупреждавшие длительный взгляд на лампу. Повторное офтальмологическое обследование, проведенное по окончании курса терапии, не выявило побочных эффектов и осложнений.

Результаты и обсуждение. Показатели опросников на определение уровней тревожности и агрессивности у детей выявили более высокую тревожность $3,89 \pm 2,58$ [4; 2–6] балла у детей основной группы против $2,43 \pm 2,29$ [2; 1–3,5] баллов у детей из семей ($p = 0,0007$), ситуативную агрессивность $5,59 \pm 5,29$ [4,5; 0–8] против $3,59 \pm 3,45$ [3; 1–4] баллов соответственно в основной группе и группе контроля ($p = 0,147$) и устойчивую агрессивность $2,82 \pm 3,08$ [2; 0–5] балла против $1,09 \pm 1,29$ [1; 0–2] балла у детей из дома ребенка и семей соответственно ($p = 0,006$). Повышенная тревожность подтверждена также результатами теста «Выбери нужное лицо» Р. Тэмбла и соавторов, при проведении которого показатель институализированных детей превышал соответствующий показатель детей из семей более, чем в 4 раза:

47,56 ± 22,26 [50,00; 28,57–71,43] балла против 11,36 ± 5,62 [7,14; 7,14–14,29] баллов соответственно ($p < 0,0001$).

Методика «Паровозик», позволяющая определить особенности эмоционального состояния ребёнка на основе его цветовых предпочтений, показала также более высокие значения у институализированных детей: 5,67 ± 3,14 [5; 3–8] балла против 2,09 ± 1,01 [2; 1–3] баллов в группе контроля ($p < 0,0001$). Следует отметить, что 4–6 баллов принято расценивать как негативное психическое состояние низкой степени [3].

Столь выраженные изменения эмоционального фона не могли не отразиться на гормональном статусе: выявлено повышение кортизола во всех изучавшихся порциях слюны, с более выраженным увеличением вечерней порции (соотношение утреннего и вечернего кортизола составило 3,75 у детей из семей и 2,73 у воспитанников домов ребенка). Подобное «уплощение» кривой суточного ритма синтеза кортизола принято рассматривать как проявление «токсического» хронического стресса. В утренней порции № 1 уровень кортизола составил (соответственно у детей основной и контрольной групп): 28,15 ± 18,91 [21,4; 15,4–38,6] нг/мл и 15,36 ± 6,38 [13,45; 9,75–20,7] нг/мл, в вечерней – 41,83 ± 31,57 [29,55; 15,2–60,8] нг/мл и 30,46 ± 10,2 [29,15; 23,6–36,15] нг/мл (в обоих случаях $p < 0,0001$). В порции № 2 показатели кортизола составили 41,83 ± 31,57 [29,55; 15,2–60,8] нг/мл и 30,46 ± 10,2 [29,15; 23,6–36,15] нг/мл ($p = 0,363$).

Также отмечено нарушение ритма синтеза мелатонина: повышение утренних (8,14 ± 8,74 [4,15; 2,8–8,6] ммоль/л против 5,08 ± 8,68 [2,6; 2,3–3,65] ммоль, $p = 0,0004$) и снижение вечерних его значений (21,39 ± 14,16 [16,34; 11,4–32,8] ммоль/л против 30,67 ± 20,47 [33,35; 10,35–48,2] ммоль, $p = 0,02$).

Проведенный корреляционный анализ выявил следующие статистически значимые коэффициенты корреляции: утренние значения мелатонина положительно коррелировали с показателями тревожности ($r = 0,19$) и устойчивой агрессивности ($r = 0,23$), вечернего мелатонина – обратно коррелировали с показателем ситуативной агрессивности ($r = -0,21$); положительная связь отмечена между уровнями утренней порции кортизола № 1 с тревожностью ($r = 0,29$), ситуативной

($r = 0,26$) и устойчивой агрессивностью ($r = 0,31$); показатели порции №2 положительно коррелировали – с показателем теста Р. Тэмбла ($r = 0,36$); уровни вечернего кортизола были положительно связаны с устойчивой агрессивностью ($r = 0,25$) и показателем по методике «Паровозик» ($r = 0,19$).

Анализ выявленных связей позволил предположить ведущую роль дисбаланса в диаде кортизол-мелатонин, которая с одной стороны обеспечивает адекватность реакции на стресс, а с другой – оба гормона являются представителями систем с ярко выраженным циркадным ритмом синтеза, нарушение которого само по себе может оказывать отрицательное влияние на работу всего организма. В то же время, существуют данные о нормализующем действии терапии ярким светом на ритм синтеза мелатонина и кортизола, а также на эмоциональный фон, например, при сезонной депрессии, что послужило предпосылкой к изучению эффективности данного вида вмешательства у институализированных детей.

Нами выявлено значимое снижение показателей. Так, тревожность снизилась до $3,08 \pm 1,76$ [3,00; 2,00–4,00] ($p = 0,005$), ситуативная агрессивность – до $5,35 \pm 4,32$ [5,00; 2,00–8,00] ($p = 0,038$), устойчивая – до $2,06 \pm 1,83$ [2,00; 1,00–3,00] ($p = 0,039$). При этом отличия с группой Б по показателю устойчивой агрессивности также были значимы ($p = 0,02$).

Показатели теста «Выбери нужное лицо» и методики «Паровозик» также значительно снизились: в первом случае – до $42,51 \pm 22,83$ [35,71; 21,43–57,14] ($p = 0,035$), во втором – до $4,26 \pm 1,63$ [4,00; 3,00–6,00] ($p < 0,0001$). Причем, результаты методики «Паровозик» продемонстрировали свою положительную динамику и по отношению к показателям группы «Б» ($p = 0,037$).

Выявленные изменения психо-эмоционального статуса подтвердились положительной динамикой гормонального фона. Отмечено снижение утреннего мелатонина до $4,68 \pm 2,81$ [3,86; 2,7–6,8] пг/мл ($p < 0,001$), что наряду с повышением его вечерних показателей $28,59 \pm 13,51$ [24,3; 17,6–35,4] пг/мл ($p < 0,001$) свидетельствовало о восстановлении циркадного ритма выработки этого гормона эпифиза. При этом изменения вечернего уровня мелатонина также значимо отличалось

от показателей группы Б ($21,17 \pm 10,57$ [17,40; 12,96–29,65], $p = 0,002$). Нормализующий эффект выразился и в отношении кортизола: в утренней порции № 1 он снизился до $23,46 \pm 6,27$ [23,08; 18,95–27,8] нг/мл ($p = 0,42$), однако был значимо ниже, чем в группе Б ($28,38 \pm 9,97$ [25,55; 20,74–36,52], $p = 0,02$). Такая же ситуация отмечалась и в отношении стимулированного стрессом кортизола: $41,58 \pm 31,25$ [31,4; 16,3–61,2] нг/мл до лечения, $33,11 \pm 17,58$ [31,26; 20,03–43,03] нг/мл после лечения ($p = 0,23$), в группе Б – $40,34 \pm 25,79$ [37,94; 15,23–59,05] нг/мл ($p = 0,005$). Значимые отличия выявлены в отношении вечерней порции кортизола, уровни которого перед сном снизились с $10,16 \pm 7,54$ [7,5; 4,1–16,3] нг/мл до $5,62 \pm 3,59$ [5,11; 2,83–7,63] нг/мл ($p = 0,05$), в группе Б – $8,06 \pm 6,56$ [6,07; 3,62–10,01] нг/мл ($p < 0,001$).

Выводы. Терапия ярким светом позволяет снизить уровень тревожности и нормализовать показатели мелатонина и кортизола у детей дошкольного возраста, воспитывающихся в домах ребенка.

Список литературы

1. Ярошенко С. Я., Дубовая А. В., Кривущев Б. И., Ольховик И. А. Влияние институализации на вегетативную регуляцию детей в возрасте 1–5 лет // Университетская клиника. 2021. Т. 3, № 40. С. 112–119.
2. Пыхтина Л. А., Филькина, О. М., Шанина Т. Г., Кочерова О. Ю., Малышкина А. И., Назаров С. Б. Особенности эмоционального статуса у детей раннего возраста в зависимости от уровня нервно-психического развития и условий воспитания // Человек и его здоровье. 2014. Т. 1. С. 98–104.
3. Велиева С. В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие. СПб.: Речь, 2005. 240 с.

Сведения об авторах

Дубовая А. В., доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой педиатрии № 3, проректор по международным связям и инновационной деятельности, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, ДНР, dubovaya_apna@mail.ru.

Ярошенко С. Я., кандидат медицинских наук, доцент, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, ДНР, sergyaroshenko@gmail.com.

About the Authors

Dubovaya A. V., Md, Professor, head of the department of Pediatrics No. 3, Vice-Rector for International Relations and Innovation State Educational Institution of Higher Professional Education M. Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, DNR, dubovaya_anna@mail.ru.

Iaroshenko S. Y., PhD in Medicine, Associate Professor State Educational Institution of Higher Professional Education M. Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, DNR, sergyaroshenko@gmail.com.

УДК 376:364.65:798

Возможности иппотерапии в реабилитации детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития

Л. Я. Изосимова

Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства Забайкальского края, г. Петровск-Забайкальский, Россия, IzosimovaLuydmila@yandex.ru

Аннотация. В статье представлена коррекционно-развивающая программа «Шаг» как метод комплексного воздействия на ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития с использованием иппотерапевтических техник.

Ключевые слова: иппотерапия, дети, реабилитация, множественные нарушения

Possibilities of Hippotherapy in the Rehabilitation of Children with Severe and Multiple Developmental Disorders

L. Y. Izosimova

Petrovsk-Zabaykalsky orphanage-boarding school for citizens with mental disorders Transbaikal Territory, Petrovsk-Zabaikalsky, Russia, IzosimovaLuydmila@yandex.ru

Annotation. The article presents the correctional and developmental program “Step” as a method of complex impact on a child with severe and multiple developmental disorders using hippotherapy techniques.

Keywords: hippotherapy, children, rehabilitation, multiple disorders

В 2018 году в государственном учреждении социального обслуживания «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края открылся клуб развивающей верховой езды «Адель» благодаря которому удалось расширить спектр реабилитационных услуг и повысить их эффективность. Основным направлением деятельности клуба «Адель» являются развивающие занятия с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В апреле 2020 года в рамках реализации инновационного социального проекта «Открывая горизонты», который получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 20 воспитанников отделения Милосердия с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) были включены в занятия по иппотерапии. Особенность иппотерапии заключается в гармоничном сочетании эмоциональных и телесно-ориентированных приемов воздействия на психику ребенка. Согласно теории замещающего онтогенеза (Б. А. Архипов, А. В. Семенович и др.), специфическое воздействие иппотерапии на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей развития организма вызывает активизацию в развитии всех высших психических функций [7]. Принципиальным отличием иппотерапии от других методов реабилитации является комплексность воздействия на физическую и психическую сферу ребенка [2; 4].

Для программно-методического обеспечения реализации данного направления разработана и внедрена коррекционно-развивающая программа «Шаг». Основной целью, которой является развитие сенсомоторной и эмоциональной сфер, а также формирование новых активных двигательных навыков у детей с ТМНР.

В программе широко используется термин «ипповенция», предложенный Хансом-Йорганом Барайссом в рамках модели «терапевтическое взаимодействие человек – лошадь». Ипповенция определяется как метод достижения психолого-терапевтического эффекта в процессе специально организованного специалистом общения с лошадью [5].

Коррекционно-развивающая программа «Шаг» представлена курсами по 18 занятий, с режимом проведения 2 раза в неделю, продолжительность занятия устанавливается индивидуально от 20 до 40 минут. Программу реализует инструктор адаптивной физкультуры, прошедший обучение по программе: «Введение в иппотерапию. Базовые аспекты организации оздоровительных и развивающих занятий верховой ездой с детьми и подростками» совместно с педагогом-психологом.

Занятия по программе основываются на комплексном подходе и предполагают формирование 4-компонентной системы «ребенок – лошадь – инструктор – психолог». Каждый участник коррекционно-развивающего занятия выполняет свои функции, которые в целом обеспечивают комплексное взаимодействие. Структура занятия является очень гибкой и вариативной, основной фигурой взаимодействия является ребенок с ТМНР, наблюдение за его поведенческими и соматическими реакциями позволяют раскрыть или снизить эти проявления, в зависимости от целей занятия. В сочетании действий каждого субъекта ребенок чувствует себя центральной фигурой, и его адаптационные ресурсы раскрываются в полной мере.

Лошадь выполняет функцию своеобразного ко-терапевта в процессе занятия. Функция психолога заключается в создании благоприятного психологического фона занятия, эмоциональной поддержки и мотивации ребенка с ТМНР, моделирование развивающих ситуаций, а также оценки состояния ребенка и его реакций. Инструктор по адаптивной физической культуре осуществляет развитие двигательных функций у ребенка с ТМНР, обеспечивает безопасность, руководит ходом занятия по иппотерапии, даёт чёткие указания для коновода. Комплексное воздействие не только на физический статус ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития, но и на его психоэмоциональное состояние, способствует максимальной мобилизации волевой деятельности, социализации, а также формированию более гармоничных отношений с миром [3]. Возрастает мотивация и усиливается стремление к достижению позитивных результатов. Именно это сочетание и создает уникальную терапевтическую ситуацию.

По способам взаимодействия с лошадью в программе представлены техники, работы с образом лошади или основанные на наблюдении за лошадьми, но без непосредственного контакта с животным; техники взаимодействия с лошадью «на земле» (без езды на лошади) и техники, непосредственно основанные на верховой езде.

1. Работа с образом лошади и наблюдение за лошадьми. Наблюдение за лошадью вызывает у ребенка с ТМНР эмоциональный и коммуникативный эффекты. Данные реакции глубоко индивидуальные и проявляются в разной степени, в зависимости индивидуально-личностных особенностей ребенка. Атмосфера проведения занятия позволяет ребенку лучше адаптироваться в среде, переносить полученные ощущения и научения в построение своего жизненного опыта. Эмоциональный эффект можно проследить по следующим индикаторам: открытое выражение своих чувств, порывистость, нетерпеливость, несдержанность, тревога, беспокойство, напряжение во время занятия, возникновение положительных эмоций от окружающих в процессе занятия [6].

2. Техники взаимодействия с лошадью «на земле» используются с целью достижения психологического и социального эффекта в процессе специально организованного специалистом общения с лошадью. В работе с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями включается только зрительно-тактильный контакт. Возможно, в дальнейшем, при успешной реабилитации это направление расширит свои границы, и дети с ТМНР смогут принимать участие в уходе за лошадьми: чистка, кормление.

При взаимодействии с лошадью развивается сенсорно-кинестическая чувствительность, мышечная координация и реакция, а также общение с лошадью дает детям с ТМНР огромное количество положительных эмоций и новых ощущений. Ипповенция позволяет активизировать внутренние природные ресурсы, необходимые для сохранения и восстановления здоровья, переживания счастья в гармонии с другими людьми, полноты и осмысленности жизни [2]. На этом этапе используют сближающие приемы, такие как прикосновение и кормле-

ние. Прикасаясь к лошади, ребенок чувствует приятное тепло живого тела, пытается контролировать напряжение мышц руки. При этом ребенок учится мотивированному контролю над двигательным актом.

Научившись подобным действиям, ребенок переносит это умение в социальную жизнь. Постепенно овладевая самыми простыми навыками общения с лошадью, ребенок начинает верить в свои способности и чувствовать свою индивидуальность. Активное участие в ипповенции расширяет двигательное и эмоциональное пространство ребенка, становясь тем благоприятным фоном, который необходим для самоутверждения и способности к сотрудничеству.

3. Развивающая верховая езда представлена как психофизический метод абилитации и реабилитации с помощью лошади. Занятия проводятся в индивидуальной форме верхом без применения всадником средств управления, при условии полного контроля лошади коноводом, на двигающейся шагом лошади с выполнением различных упражнений и сменой исходных положений. В зависимости от степени и структуры нарушения для детей целевой группы подпирается исходное положение на лошади. При тяжёлых формах ДЦП первые упражнения выполняются пассивно, в горизонтальном положении, постепенно ребенок сам начинает двигать конечностями и осуществлять переход к пассивно-активным движениям [1]. Дети с более легкими нарушениями занимаются как в вертикальном положении (в позе наездника) в различных вариациях: самостоятельно со страховкой инструктора, с опорой на инструктора или с жесткой фиксацией инструктора; так и в горизонтальном положении – лежа на лошади. Ощущения, получаемые ребёнком при сидении на шагающей лошади во многом идентичны ощущениям, получаемым при ходьбе человека; ощущения при лежании на спине лошади идентичны таковым при перемещении на четвереньках. Таким образом, ребёнок естественным образом подготавливается к тому, чтобы пойти или поползти, в зависимости этапа развития, на котором он находится.

В результате реализации коррекционно-развивающей программы «Шаг» положительная динамика отмечается у 100 % воспитанников. Такой показатель отражает преимущественно изменения в эмоциональном фоне, стабилизации психоэмоционального. Положительные эмоции с занятий переносятся в повседневную жизнь. У 14 детей (70 %) улучшилась координация; четыре ребенка из горизонтального катания на лошади перешли в положение наездника с опорой и фиксацией инструктора; у четырех воспитанников, у которых сохранялось тревожно-боязливое отношение к лошади, выраженная положительная динамика – эмоциональный фон во время занятия в диапазоне нейтральный – благодушный. Из них двое стабильно засыпают к концу занятия при горизонтальном катании.

Таким образом, положительный эффект использования лошади в реабилитационных целях состоит в сочетании совместной активности, физической коммуникации и, особенно, в ритмически упорядоченной двигательной нагрузке. Коррекционные занятия выступают как реабилитационный метод, направленный на формирование мотивации – желание самостоятельно стоять и ходить, что у многих детей с ТМНР ослаблено или отсутствует. Уникальность иппотерапии объясняется тем, что благодаря воздействию ритмически упорядоченной моторной и сенсорной нагрузки на ребенка с ограниченными возможностями здоровья при его тесном контакте с лошадью достигается стабильно выраженный эффект [1; 2; 6].

Список литературы

1. Рогов О. С. Методика физической реабилитации инвалидов со спастической формой детского церебрального паралича средствами иппотерапии: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Тюмень, 2009. 182 с.
2. Висенс М. Подражая кентавру. М.: Национальная федерация лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта. Региональная общественная организация инвалидов «Семейно-спортивный клуб “Радужный мир”», 2002. 80 с.
3. Гарриг Р. Реабилитация с помощью верховой езды. Занятия верховой ездой для инвалидов и больных // Адаптивная (реабилитационная) верховая езда. М.: Московский конноспортивный клуб инвалидов, 2003. С. 22–26.

4. Кохан С. Т., Патеюк А. В., Мингалова М. С., Григус И. М. Использование иппотерапии в физической реабилитации больных с различной патологией // Journal of Education, Health and Sport. 2015. Vol. 5, No. 2. С. 289–296.

5. Лечебно-верховая езда у пациентов с расстройствами опорно-двигательного аппарата: метод. рекомендации / под ред. В. С. Мякотных. Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2016. 72 с.

6. Лопухова О. Г., Газизов К. К. Психотерапия и обучение с участием лошади: теория, практика и связь с экопсихологией. Текст: электронный // Экопозис: экогуманитарные теория и практика. 2020. Т. 1, № 1. URL: <http://ecopoiesis.ru> (дата обращения: 25.02.2022).

7. Штраус И. Иппотерапия. Нейрофизиологическое лечение с применением верховой езды. М.: Изд-во ИРПО, 2000. 240 с.

Сведения об авторе

Изосимова Л. Я., педагог-психолог, Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства Забайкальского края, г. Петровск-Забайкальский, Россия, IzoimovaLuydmila@yandex.ru.

About the Author

Izosimova L. Y., Teacher-psychologist, Petrovsk-Zabaykalsky orphanage-boarding school for citizens with mental disorders Transbaikal Territory, Petrovsk-Zabaikalsky, Russia, IzosimovaLuydmila@yandex.ru.

УДК 364.65:798 (571.55)

Иппотерапия в условиях комплексной реабилитации: из опыта работы Реабилитационного центра «Спасатель» Забайкальского края

**Л. П. Кабанова¹, Т. А. Кузнецова², И. А. Абраменко³,
О. И. Матафонова⁴**

*^{1,2,3,4} Реабилитационный центр «Спасатель» Забайкальского края,
г. Чита, Россия, ^{1,2,3,4} rz_spasatel@mail.ru*

Аннотация. Лечебная верховая езда дает неограниченные восстановительные возможности больным людям и представляет собой уникальную реабилитационную методiku, которая не имеет возрастных ограничений. Этот метод разрешен при сложнейших заболеваниях, когда противопоказано большинство реабилитационных приемов.

Ключевые слова: иппотерапия, верховая езда, ДЦП

Hippotherapy in Conditions of Complex Rehabilitation: from the Experience of the Rehabilitation Center "Spasatel" of the Zabaykalsky Krai

**L. P. Kabanova¹, T. A. Kuznetsova², I. A. Abramenko³,
O. I. Matafonova⁴**

*^{1,2,3,4} Rehabilitation center "Spasatel" of the Zabaykalsky Krai,
Chita, Russia, ^{1,2,3,4} rz_spasatel@mail.ru*

Annotation. *Therapeutic horse riding gives unlimited recovery opportunities to sick people and is a unique rehabilitation technique that has no age restrictions. This method is allowed for the most complex diseases, when most rehabilitation techniques are contraindicated.*

Keywords: *hippotherapy, horseback riding, cerebral palsy*

История развития иппотерапии в Забайкальском крае берет начало с 15 марта 2005 года, когда по предложению Комитета социального обеспечения данная технология впервые стала использоваться для реабилитации детей с инвалидностью.

В ГАУСО РЦ «Спасатель» Забайкальского края услуга иппотерапии предоставляется с 2008 года и является одной из составляющих комплексной реабилитации.

Для обеспечения проведения занятий по ЛВЕ в учреждение приобретен мерин, с широкой удобной спиной для посадки ребенка. Обустроена открытая левада. Занятия проводятся инструктором по лечебно-верховой езде. Услуга иппотерапии любима детьми, проходящими курс комплексной реабилитации в учреждении, востребована родителями.

За период 2017–2021 гг. курс комплексной реабилитации в ГАУСО РЦ «Спасатель» прошли 1 010 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Доля детей, получивших услугу иппотерапии, составляет 64 % от общего количества (рис. 1).

Рис. 1. Количество детей, получивших услугу иппотерапии

Первым этапом в организации услуги является проведение медико-психолого-педагогического консилиума (МППк) под руководством врача-реабилитолога.

Второй этап включает разработку программы комплексной реабилитации с учетом индивидуальных и возрастных особенностей получателя услуги, оценки физического и нервно-психического состояния.

Третий этап – обследование получателя услуг неврологом, физиотерапевтом, ортопедом-травматологом, педиатром для построения индивидуального маршрута занятий, в соответствии с регламентом услуги.

Показания к занятиям лечебной верховой езде: нарушение опорно-двигательного аппарата; параличи различного происхождения, в том числе ДЦП; заболевания желудочно-кишечного тракта; ожирение; заболевания легких; нарушение деятельности нервной системы; гиперактивность; неврастения; ранний детский аутизм; синдром Дауна; нарушения интеллекта; депрессии; неврозы и другие заболевания.

Противопоказания: гемофилия; остеопороз; ломкость костей; все острые заболевания и травмы; хронические заболевания в стадии обострения; некоторые травматические и воспалительные заболевания тазобедренных суставов; деформация позвоночника III степени и выше; наличие подвывихов и травматических повреждений.

По нозологической структуре при назначении курса иппотерапии преобладает патология опорно-двигательного ап-

парата, на втором месте – нарушение деятельности нервной системы, на третьем – расстройства умственного и психического здоровья (рис. 2).

- ▣ Заболевания опорно-двигательного аппарата
- ▣ Патология нервной системы
- ▣ Расстройства умственного и психического здоровья

Рис. 2. Нозологическая структура патологий

Специалистами учреждения разработана методика проведения занятий по ЛВЕ для детей с патологией опорно-двигательного аппарата. Курс реабилитации составляет 21 день и носит комплексный характер.

Работа выстраивается по следующим направлениям деятельности:

1. Поддержание и сохранение здоровья. Применяется широкий спектр социально-медицинских услуг.
2. Сохранение психического здоровья детей и подростков. Проводится индивидуальная и групповая психокоррекция.
3. Социально-педагогические услуги. Организация досуговой деятельности, консультативная поддержка образовательной деятельности.

Практика показывает, что для нормализации мышечного тонуса наиболее положительный результат дает применение лечебного нагрузочного костюма «Адели», не только в тренажерном зале, но и во время занятий верхом на лошади.

Эффект от иппотерапии заключается в гармоничном сочетании телесно-ориентированных и когнитивных приемов воздействия на психику детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью.

Эмоционально-психологический компонент. В ходе занятий ребенок получает положительные эмоции от общения с лошадью, от новых ощущений при езде верхом. Улучшается настроение, нормализуется сон. Увеличивается мотивация к познавательной деятельности. Улучшается социальная адаптация, нормализуется общение с окружающими.

Физический компонент (координация, ловкость). Лечебная верховая езда в целом оказывает биомеханическое воздействие на организм человека, укрепляя его. Например, она передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе. Движения мышц спины лошади, состоящие из множества элементов, оказывают массирующее и мягкое разогревающее (температура лошади на 1,5 градуса выше, чем у человека) воздействие на мышцы ног всадника и органы малого таза, что усиливает кровоток в конечности. На шагу лошади – основном аллюре, применяющемся в иппотерапии, лошадь совершает около 110 разнонаправленных колебательных движений, которые в свою очередь передаются всаднику.

Вследствие необходимости сохранять равновесие в течение всего занятия происходит тренировка вестибулярного аппарата, улучшается координация и ориентация в пространстве. Научившись балансировать на лошади, ребенок переносит этот навык в обычную жизнь и более уверенно чувствует себя на земле.

Лечебный компонент. Увеличивается объем и амплитуда движений в суставах, уменьшается патологический мышечный тонус, укрепляется мускулатура тела, улучшается обмен веществ. Движения мышц спины идущей лошади разогревают и массируют спастичные мышцы ног всадника, усиливается кровоток в конечностях. Восстанавливаются или появляются двигательные стереотипы, такие, как ровное сидение, стояние, ходьба.

Иппотерапия как одна из форм лечебной физкультуры позволяет решать следующие основные задачи:

- противодействовать отрицательному влиянию гипокинезии, обусловленной болезнью;
- развивать физическую активность больного;
- способствовать восстановлению нарушенных функций;
- улучшать или восстанавливать утраченные навыки;
- обеспечивать профессиональную реабилитацию, формировать новые или восстанавливать утраченные навыки.

Специалисты считают, что ЛВЕ особенно эффективна в детской реабилитационной практике, в частности в работе с детьми, страдающими нарушениями опорно-двигательного аппарата и психосоциального статуса, ускоряя их социальную адаптацию.

Доступ к услуге осуществляется в заявительном порядке и по назначению специалиста (врача ЛФК).

Инструктор разрабатывает индивидуальный план занятий для каждого ребенка в соответствии с его физическими возможностями, после завершения курса занятий оценивает их результативность. Перед началом проведения занятий инструктор в присутствии родителей (законных представителей) проводит инструктаж о соблюдении требований безопасности при проведении занятий по иппотерапии.

В ходе занятий проводится промежуточная оценка физического, психического и эмоционального состояния ребенка с целью внесения корректив в индивидуальный план работы [3].

По окончании курса реабилитации проводится заключительный МППк с целью оценки влияния комплексной реабилитации на состояние здоровья и самочувствие ребенка.

В 2021 году специалистами ГАУСО РЦ «Спасатель» разработаны и внедрены в практику различные комплексы занятий, в зависимости от патологии. Анализ результатов показал улучшение общего состояния детей, получивших услугу иппотерапии. Положительная динамика отмечалась у 72 % детей (в сравнении с 2020 г увеличение на 20 %). Результат «без динамики» – 25 % получивших услугу, в эту группу вхо-

дят заболевания, связанные с грубой патологией опорно-двигательного аппарата и ДЦП с выраженными нарушениями функций конечностей. Данная патология требует проведения длительных и непрерывных реабилитационных мероприятий (не менее трех месяцев). У 3 % детей результата нет, т. к. курс реабилитации был прерван (рис. 3).

Рис. 3. Анализ результатов иппотерапии

Таким образом, можно сделать вывод, что количество детей, получивших услугу иппотерапии, с каждым годом возрастает. При соблюдении принципов комплексности, системности, индивидуального подхода, наблюдался стойкий положительный эффект, при всех формах ДЦП. Все это благотворно влияет на ребенка в целом, вырабатывая интерес к иппотерапии, при которой, в отличие от других форм ЛФК, ребенок активно взаимодействует с лошадью, одновременно соподчиняясь с ней в процессе лечения.

Список литературы

1. Алимова Р. История России. «История возникновения иппотерапии и опыт ее применения за рубежом». Белгород, 2010. 188 с.
2. Максимова М. В., Денисенков А. И., Роберт Н. С. Иппотерапия: эффективный метод реабилитации лиц с умственной отсталостью. М.: НФ ЛВЕ ИКС: Наш Солнечный мир, 2005. 152 с.
3. Кохан С. Т., Патеюк А. В., Мингалова М. С., Григус И. М. Использование иппотерапии в физической реабилитации больных с различной патологией // Journal of Education, Health and Sport. 2015. Vol. 5, No. 2. P. 289–296.

4. Национальный стандарт Российской Федерации «Методы абилитации и реабилитации человека с помощью лошади». М., 2018.

5. Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 12–13 апреля 2018 г.) / под ред. Е. С. Ванда. Минск: БГМУ, 2018. 254 с.

6. Сладкова Н. А., Попова Е. В., Цымбалг А. В. Иппотерапия – путь к здоровью: учеб.-метод. пособие. СПб.: Изд-во Института бизнеса и права, 2013. 41 с.

Сведения об авторах

Кабанова Л. П., врач лечебной физической культуры, Реабилитационный центр «Спасатель» Забайкальского края, г. Чита, Россия, rz_spasatel@mail.ru.

Кузнецова Т. А., директор, Реабилитационный центр «Спасатель» Забайкальского края, г. Чита, Россия, rz_spasatel@mail.ru.

Абраменко И. А., инструктор по физической культуре, Реабилитационный центр «Спасатель» Забайкальского края, г. Чита, Россия, rz_spasatel@mail.ru.

Матафонова О. И., канд. пед. наук, доцент, заведующий организационно-методическим отделением, Реабилитационный центр «Спасатель» Забайкальского края, г. Чита, Россия, rz_spasatel@mail.ru.

About the Authors

Kabanova L. P., Doctor of therapeutic physical culture, Rehabilitation center "Spasatel" of the Zabaykalsky Krai, Chita, Russia, rz_spasatel@mail.ru.

Kuznetsova T. A., Director, Rehabilitation center "Spasatel" of the Transbaikal Territory, Chita, Russia, rz_spasatel@mail.ru.

Abramenko I. A., Physical Education Instructor, Rehabilitation center "Spasatel" Transbaikal Territory, Chita, Russia, rz_spasatel@mail.ru.

Matafonova O. I., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Organizational and Methodological Department, Rehabilitation center "Spasatel" of the Transbaikal Territory, Chita, Russia, rz_spasatel@mail.ru.

УДК 376:364.65

**Качество жизни семьи с ребёнком с ОВЗ
как ключевое понятие её социальной реабилитации
методами АВЕ И АКС**

И. В. Карпенкова

Научно-методический центр Института проблем инклюзивного образования МГППУ, Москва, Россия, innet_karp@mail.ru

***Аннотация.** В статье описана роль функционального подхода как ключевого фактора в развитии понятия «качество жизни» семьи с ребёнком с ОВЗ, переориентации мышления специалистов и родителей с идеи борьбы семьи с проблемами ребёнка на идею развития ресурсов и возможностей ребёнка и его семьи.*

***Ключевые слова:** семья с ребёнком с ОВЗ, программы абилитации и реабилитации, адаптивная верховая езда, международная классификация функциональности, системный подход, тьюторское сопровождение, индивидуализация*

**The Quality Life of a Family with a Child
with Disabilities as a Key Concept
of its Social Rehabilitation Methods**

I. V. Karpenkova

Science and Methodology Center of the Institute of Problems of Inclusive Education State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia, innet_karp@mail.ru

***Annotation.** The article describes the role of the functional approach as a key factor of the concept of “the quality life” for a family with a child with disabilities. It’s about reorienting the mind of specialists and parents instead the technique “struggle with the problems of their child” to the use own resources and capabilities of the child and his family.*

***Keywords:** family with child with disabilities, habilitation and rehabilitation programs, adaptive riding, international classification of functionality, systematic approach, tutor support, individualization*

Запросы родителей детей с ОВЗ к специалистам часто преисполнены тревогой, растерянностью и, вместе с тем, с надеждой: они хотят помочь своим детям, «вытащить» их из тяжёлого состояния, справиться с проблемами, которые не дают

ребёнку развиваться должным образом. Описывая картину развития своего ребёнка, родители часто рассказывают истории их взаимодействия со специалистами различных центров, образовательных и медицинских организаций, пересказывают то, что им говорят специалисты, какие диагнозы озвучивают врачи их детям. Причём, чем большее количество специалистов родители посещают, тем больше багаж совершенно разных мнений и позиций они собирают в себе. Иногда, читая заключения врачей, психологов, создаётся впечатление, что специалисты смотрели не одного ребёнка, а нескольких. Это не удивительно.

Дети, особенно имеющие специфику в развитии эмоционально-волевой сферы, с разными людьми и в разных условиях могут вести себя совершенно по-разному. Дети, во многом, – отражение той среды, в которой они находятся. Они довольно быстро считывают настроение человека, с которым вступают во взаимодействие. Также они могут быть уставшими после поездки в транспорте, могут не понимать, зачем их привезли к тому или иному специалисту. При этом, как правило, они вынуждены слышать и слушать разговоры взрослых об их состоянии или поведении. Может казаться, что если ребёнок не проявляет ярких эмоций или нежелательного поведения во время беседы родителя и специалиста, а например, тихонечко сидит на стуле и играет в телефон, то для него эта информация не понятна или не значима. То есть, помимо того, что сам ребёнок получает определённый стресс от процесса посещения специалистов, порой, не меньший стресс получают и родители. Им, нередко, достаточно сложно уложить все знания, мнения и вытекающие из них действия, которые транслируют и предлагают им специалисты разного профиля, в единую, логически выстроенную систему помощи ребёнку. Родителям важно чувствовать себя уверенными в том, что они делают. И, конечно, в идеале, они должны ощущать, что специалисты и они – это единая команда помощи их ребёнку.

В настоящее время у специалистов всех уровней развивается тенденция перехода в выстраивании стратегии помощи ребёнку от опоры на понятие «болезнь» к опоре на понятие

«функциональность». Выявление способностей ребёнка, особенностей функционирования семьи как системы, раскрытия понятия «качества жизни ребёнка и его семьи», организации специальной среды, в которой ребёнок и его семья могли бы быть максимально успешны, индивидуальный образовательный маршрут – вот основные направления развития этой тенденции. В этом, относительно новом для нашей страны подходе, акцент с ограничений смещается на возможности. Это предполагает и перестройку мышления – от стремления к достижению условной нормы к развитию способностей, поиску ресурсов, как внутренних, так и внешних, для реализации потенциала ребёнка и его семьи. Такой путь обеспечивается принципом индивидуализации. В этом ключе появляются и новые профессии специалистов, помогающих семье «найти свой путь», например, тьюторское сопровождение.

Программы преодоления трудностей, выявленные специалистами, должны соотноситься с запросом семьи и самого всадника относительно целей его развития и качества жизни семьи. Такому подходу наиболее эффективно соответствует Международная классификация функциональности (МКФ), которой, помимо МКБ, необходимо руководствоваться в разработке программ абилитации и реабилитации. Это позволит делегировать больше ответственности за успех реализации программ самому всаднику и его семье. Таким образом, переориентация в мышлении как специалистов, так и членов семьи ребёнка с ОВЗ с идеи лечения болезни на идею развития и преодоления трудностей на этом пути, позволит существенно повысить качество жизни как самого ребёнка, так и его семьи, за счёт следующих факторов:

1. Смещение концентрации внимания на болезни (негатив) на концентрации внимания на способностях, возможностях, поиске ресурсов (позитив).

2. Поиск таких форм реабилитации, которые позволяют расширить социальные и коммуникативные возможности ребёнка и его семьи – изменение содержания программ реабилитации.

3. Как следствие – повышение ответственности за собственное развитие (не меня «лечат», «развивают», чтобы выздороветь, развиться, а я лечусь, развиваюсь, чтобы самостоятельно вести домашнее хозяйство, ходить в магазин и помогать маме, стать спортсменом, освоить профессию и т. д.).

Адаптивная верховая езда – группа методов, воздействующих на человека не только физически, но и в максимальной степени – психологически. Общение с лошадью оказывает мощнейшее воздействие на эмоционально-волевую сферу человека. Вокруг лошади, задействованной в АВЕ, создаётся особая экологическая и коммуникативно-социальная среда. Она позволяет найти каждому ребёнку и членам его семьи особые роли: всадника, спортсмена, помощника на конюшне и т. д. Полученные в процессе занятий знания, развитые умения позволяют формировать навыки, которые с успехом могут быть перенесены в «обычную» жизнь ребёнка и его семьи. Этот процесс должен быть обеспечен специалистом, имеющим понимание и компетенции в области сопровождения развития ребёнка с ОВЗ и его семьи. Специалистом, который опирается в своей работе на помощь в развитии ресурсов семьи, талантов и способностей ребёнка, обладающий системным взглядом на роль АВЕ в жизни семьи. Например, если ребёнок ещё достаточно мал, то программа должна включать развитие навыков коммуникации, которые необходимы ребёнку для посещения образовательных и реабилитационных организаций. В программу для подростков и молодых людей должны быть включены элементы профориентации: подросток, общаясь с лошадью, может создавать творческие работы, которые затем будут реализованы на ярмарках, выставках. А молодой человек, посещая занятия АВЕ, может привлекаться к уходу не только за своей лошадью, но и за другими. Этот процесс необходимо продумывать и организовывать.

Перестройка мышления должна вестись в направлении создания командных форм взаимодействия, когда и специалисты, и родители, и сам ребёнок (на его уровне) выступают

как равноправные партнёры, объединяющиеся для решения той или иной задачи. Такое сотрудничество предполагает следующие важные аспекты:

1. Максимальная открытость в обсуждении программ абилитации, реабилитации между всеми участниками команды (включая ребёнка, на доступном ему уровне).

2. Повышение грамотности и осведомлённости родителей и членов их семей об этапах развития ребёнка, эффективности тех или иных методов. По возможности, вовлечение родителей в занятия специалистов с ребёнком. Подбор таких форм занятий, которыми было бы интересно заниматься всем – и самому ребёнку, и родителям с ним, и не только на занятиях АВЕ. Развитие интереса к занятиям как к хобби, увлечению (но не монотонной истощающей эмоции обязанности!).

3. Повышение квалификации специалистов, задействованных в АВЕ, в области системного подхода в абилитации и реабилитации с опорой на повышение функциональности и качества жизни семьи с ребёнком с ОВЗ. В это направление должны входить курсы, помогающие переориентировать мышление (как следствие, способы взаимодействия между специалистами, а также с родителями – беседы, анкетирование, содержание программ и отчётов) всех участников команды помощи ребёнку и его семье в преодолении им трудностей на пути к своим целям.

Ориентирование родителей ребёнка с ОВЗ в поиске «своих» специалистов. Специалистов, к которым возникает спокойное доверие. С которыми можно искренне обсудить тревоги, сомнения, поделиться радостями, успехами. Специалиста, который сможет на понятном языке объяснить, почему он предлагает поступить так или иначе. Специалиста, который не будет ни запугивать, ни чересчур успокаивать, специалиста, который внимателен к родителям и ребёнку, который понимает, что развитие – это процесс, и старается выстроить его через успешность ребёнка. Специалиста, который подружится с ребёнком, станет для него значимым (в рамках своей социальной роли) взрослым. Специалиста, которому интерес-

но и нравится общаться. В конце концов, здесь и сейчас – это реальная повседневная жизнь родителей и ребёнка, которым хотелось бы, чтобы она была для них не мучительной, а интересной, познавательной и радостной, несмотря на трудности, которые приходится преодолевать в процессе его воспитания ребёнка с ОВЗ.

Список литературы

1. Ефимова А. В. Новая роль лошади в жизни человека – новая ступень развития общества // Конная индустрия и современное общество: перспективы, тенденции, регулирование: материалы национальной науч.-практ. конф. (форума) «30 лет иппотерапии в России. Подведение итогов». СПб., 2021. 90 с.

2. Карпенкова И. В., Леонова И. В. Эффективные стратегии тьюторского сопровождения классным руководителем и воспитателем детей с РАС, способствующие развитию у них функциональной коммуникации // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 2. С. 375–388.

3. Лошадь в психотерапии, иппотерапии и лечебной педагогике: учеб. материалы и исследования Немецкого кураториума по терапевтической верховой езде: в 2 т. М.: МККИ, 2003. Т. 1. 216 с.; Т. 2. 192 с.

4. Денисенков А. И., Максимова М. В., Робер Н. С. Иппотерапия: эффективный метод реабилитации лиц с умственной отсталостью. М.: НФ ЛВЕ ИКС: Наш Солнечный мир, 2005. 76 с.

5. Самсонова Е. В., Мельник Ю. В., Карпенкова И. В. Тьюторское сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования // Клиническая и специальная психология. 2021. Т. 10, № 2. С. 165–182.

6. Хитрова Е. А., Лукина М. В. Почему так сложно ставить цели на занятиях по иппотерапии и РВЕ: МКФ, наша современная «библия» // Межрегиональный круглый стол по методам абилитации и реабилитации с использованием лошади. Нижний Новгород, 2021.

7. Леонова И. В., Карпенкова И. В., Кляузер М. С., Михайлина М. В., Михайлова А. А., Падерина Я. Л., Штейман А. К. Навстречу миру. Руководство для родителей, руководство для родителей, воспитывающих подростков с РАС и другими ментальными нарушениями. М.: Ассоциация «Мир общения», 2020.

Сведения об авторе

Карпенкова И. В., кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Научно-методический центр Института проблем инклюзивного образования МГППУ, Москва, Россия, innet_karp@mail.ru.

About the Author

Karpenkova I. V., PhD in sociology, Science and Methodology Center of the Institute of Problems of Inclusive Education State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia, innet_karp@mail.ru.

УДК 616.24

Уровень толерантности к физическим нагрузкам по результатам мониторинга терренкура

С. Т. Кохан

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия, ispsmed@mail.ru

***Аннотация.** В статье рассмотрены показатели физической активности и восстановления функциональных показателей сердечно-сосудистой и легочной систем у постковидных пациентов в условиях санатория.*

***Ключевые слова:** санаторий, лечебная ходьба, Covid-19, физическая активность*

The level of tolerance to physical activity according to the results of health path monitoring

S. T. Kokhan

Transbaikal State University, Chita, Russia, ispsmed@mail.ru

***Annotation.** The article considers indicators of physical activity and recovery of functional indicators of the cardiovascular and pulmonary systems in post-COVID patients in a sanatorium.*

***Keywords:** health resort, therapeutic walking, Covid-19, physical activity*

Актуальность комплексной санаторно-курортной реабилитации переболевших COVID-19, в настоящее время, ни у кого не вызывает сомнения. Легочная реабилитация (ЛР) стала обычным дополнением при восстановлении, после коронавирусной пневмонии [3]. Воздействие ЛР на психофизическое состояние, качество жизни, толерантность к физическим нагрузкам – становится главным мотивационным аспектом, на

изменение образа жизни и активной жизненной позиции у переболевших COVID-19 [2]. Восстановление функциональной активности легких, диафрагмальной амплитуды, налаживания работы дыхательной и скелетной мускулатуры относится к спектру восстановительных стратегий [4; 5]. Для улучшения вентиляционной способности легких, при тяжелых формах COVID-19, необходимо включение упражнений влияющих на инспираторную и экспираторную группы мышц.

В целом, санаторно-курортная реабилитация постковидных пациентов ориентирована на улучшение расстроенных функциональных систем организма, физической выносливости, купирования гипоксических последствий, восстановления внешнего дыхания и кровообращения, представляющих опасность для эффективной работы сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.

Цель исследования: дать оценку эффективности комплексной реабилитации с включением лечебной ходьбы по терренкурам на функциональное состояние переболевших новой коронавирусной пневмонией COVID-19.

Реабилитация постковидных пациентов проводилась в условиях санатория «Дарасун», Забайкальский край. Всего изъявили поучаствовать в эксперименте 12 женщин в возрасте от 41 до 66 лет. Срок от начала выписки из стационара составлял от 1,5 до 2-х месяцев. У всех регистрировалась COVID-19 средней и тяжелой тяжести, процент поражения легких от 55 до 75 %. У 10 женщин (83,3 %) показатели функционального состояния кардиореспираторной системы при физической нагрузке были снижены. Физическую выносливость и толерантность к физическим нагрузкам определяли в начале и в конце пребывания в санатории.

Длительность восстановительной программы на санаторно-курортном этапе реабилитации после COVID-19 составляла 21 день и осуществлялась в соответствии с разработанной индивидуальной программой реабилитации (ИПР). ИПР предусматривала мероприятия по коррекции рестриктивных нарушений, повышению уровня газообмена и вентиляции лёгких, толерантности к физической нагрузке и нормализации психо-

эмоционального состояния с учетом показанных физических факторов, в том числе климатотерапию (гелиотерапия, аэротерапия), бальнеотерапия (употребление дарасунской минеральной воды, гидромассаж, углекислые или минерально-жемчужные лечебные ванны, подводный душ-массаж, лечебное плавание), грязелечение (локальная аппликация сапропелевой грязью), аппаратный или ручной массаж грудной клетки, галотерапия, высокоинтенсивная магнитотерапия, кислородные коктейли. Лечебная физкультура включала общеукрепляющие, дыхательные (динамические и статические) упражнения. Одной из особенностей и привлекательной возможностью санаторно-курортного этапа реабилитации является терренкур, который представляет собой кардионагрузку, оказывающую позитивное влияние на деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной системы, обеспечивающей насыщение организма кислородом и психоэмоциональное оздоровление [1].

В ИПР пациентов, обследуемых по мере восстановления, были включены терренкур-маршруты: легкий – 1 маршрут, протяженностью до 500 м, 2 маршрут – средний (800 м) и значительной протяженности – 3 маршрут (более 1 200 м). Темп ходьбы соответствовал функциональным возможностям пациентов и фиксировался шагомерами. Пациенты получали инструкции по сочетанию дыхательных упражнений во время дозированной ходьбы (дыхание через нос: при ходьбе по ровной местности: 2–4 шага – вдох и на 3–5 шагов – выдох; при подъеме: 2–3 шага – вдох и на 3–4 шага – выдох). Критерием адекватности нагрузки для пациентов была возможность говорить без одышки во время преодоления маршрута. На протяжении всех терренкур-маршрутов имелись скамейки, а также информационные знаки и стенды.

Для обработки и анализа эмпирических данных использованы статистические методы лицензионной версии программ (STATISTICA 10.0, MS Excel 2010).

После проведения санаторной реабилитации у всех пациентов отмечалась положительная динамика общего состояния и восстановления физической активности. При поступлении жалобы на одышку предъявляли – 8 человек (66,7 %). При

выписке, по опроснику шкалы mMRC, установлено наличие одышки (1-й степень), только у трёх пациентов. SpO₂ до начала реабилитации составляла – $95 \pm 1,1$, после выписки увеличилась до – $96 \pm 1,1$.

По результатам проведенного исследования выявлены статистически значимые различия в процессе реабилитации ($p < 0,05$) среди пациентов по темпу ходьбы на маршруте 1 и 2 в разные сроки от начала реабилитации, которые приведены в таблице. Наиболее интенсивное прохождение терренкура (маршрут 3) достоверных различий не выявил $p > 0,05$.

**Результаты мониторинга темпа ходьбы
у обследованных при прохождении терренкур-маршрутов
в динамике реабилитационного процесса**

<i>Показатели</i>	<i>До реабил. ($M_1 \pm SD$)</i>	<i>После реабил. ($M_2 \pm SD$)</i>	<i>P</i>
Прохождение доступного маршрута 1 терренкура на 6 день курса, шагов/мин	$69,3 \pm 1,4$	$80,6 \pm 4,3$	$P < 0,05$
Прохождение доступного маршрута 2 терренкура на 12 день курса, шагов/мин	$80,6 \pm 4,3$	$92 \pm 2,1$	$P < 0,05$
Прохождение доступного маршрута 3 терренкура на 18 день курса, шагов/мин	$92 \pm 2,1$	$95,5 \pm 2,1$	$P > 0,05$

Выводы. Установлено, что комплексная санаторная реабилитация в условиях природных и лечебных физических факторов, способствуют увеличению адаптационного потенциала и физической активности пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. Выявлены статистически значимые показатели увеличения физической выносливости при регулярном использовании лечебной ходьбы. Показана роль терренкура, который в комплексе с элементами легочной реабилитации, положительно повлиял на восстановление физических возможностей и профилактику

легочных патологий. Мотивация и популяризация лечебной ходьбы, не только в условиях санаторного комплекса, но и в домашних условиях, послужит залогом к сохранению физической активности, профилактики гиподинамии и восстановлению показателей качества жизни.

Список литературы

1. Барашков Г. Н., Сергеев В. Н., Карамнова Н. С. Терренкуры и физическая тренировка ходьбой: реабилитационно-профилактические аспекты. Текст: электронный // Профилактическая медицина. 2021. № 24. С. 87–93. URL: <https://doi.org/10.17116/profmed20212405187> (дата обращения: 25.02.2022).

2. Кохан С. Т., Сафаргалеева Ю. В. Физическая реабилитация переболевших covid-19 в условиях поликлиники // Университетская Клиника. 2021. Приложение III «Новая парадигма междисциплинарного взаимодействия в условиях пандемии COVID-19: вызовы и решения». Донецк, 2021. С. 71.

3. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Временные методические рекомендации. М., 2020. Версия 9. 235 с.

4. Сергеев В. Н., Фролков В. К., Барашков Г. Н., Петухов А. Б., Михайлов В. И., Яшин Т. А., Карамнова Н. С. Обоснование моделей реабилитационных и профилактических программ на этапе санаторно-курортного лечения // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2017. № 9. С. 83–103.

5. Kokhan S., Romanova E., Dychko V., Dychko E., Dychko D., Shayda O. The dynamics of recovery processes of physical activity of people who recovered from covid-19 // Laplage em Revista (International). 2021. Vol. 7, n. Extra D. P. 173–180.

Сведения об авторе

Кохан С. Т., кандидат медицинских наук, доцент, Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия, ispsmed@mail.ru.

About the Author

Kokhan S. T., Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Transbaikal State University, Chita, Russia, ispsmed@mail.ru.

УДК 796.0

**Инклюзия как современный подход
в процессе оздоровления лиц пенсионного возраста**

В. Н. Кудрицкий¹, А. А. Зданевич², Н. В. Орлова³, Н. И. Козлова⁴

¹ Брестская областная организация «Ветераны ФКиС»,

² Брестский государственный университет им А. С. Пушкина,

^{3,4} Брестский государственный технический университет,

г. Брест, Беларусь, ¹ prof.kudritski@mail.ru, ² zdanevich@brsu.brest.by,

³ natali.orl2012@yandex.ru, ⁴ ni.kozlova2017@yandex.ru

***Аннотация.** В статье рассмотрены вопросы эффективного использования специальных средств физической культуры, направленных на сохранение и укрепление здоровья лиц пенсионного возраста с учетом состояния их здоровья и желания заниматься физическими упражнениями по интересам.*

***Ключевые слова:** здоровье, пенсионный возраст, специальные средства, физическая культура*

**Inclusion as a Modern Approach in the Process
of Rehabilitation of Persons of Retirement Age**

V. N. Kudritsky¹, A. A. Zdanovich², N. V. Orlova³, N. I. Kozlova⁴

¹ Brest regional organization "Veterans of the FKIS",

² Brest State University name A. S. Pushkin, ^{3,4} Brest State Technical University, Brest, Belarus, ¹ prof.kudritski@mail.ru, ² zdanevich@brsu.brest.by,

³ natali.orl2012@yandex.ru, ⁴ ni.kozlova2017@yandex.ru

***Annotation.** The article deals with the issues of effective use of special means of physical culture aimed at preserving and strengthening the health of persons of retirement age, taking into account their state of health and desire to engage in physical education.*

***Keywords:** health, retirement age, special means, physical culture*

***Актуальность.** Люди пенсионного возраста, прошедшие достойный трудовой и жизненный путь, в своей профессии сделали много добрых и полезных дел для общества, чем заслуживают большое внимание и уважение. В связи с этим инклюзия для такой категории людей является важным направлением в сохранении и укреплении здоровья лиц пожилого возраста [1].*

Цель, задачи, методы и организация исследования.

С целью определения желаний заниматься доступными формами физической культуры лицами пенсионного возраста, нами был проведен анкетный опрос среди данной категории людей, в котором приняло участие 25 респондентов мужского и женского пола в возрасте от шестидесяти до восьмидесяти лет.

Данные респонденты – лица с высшим образованием, мастера спорта, судьи национальной категории, заслуженные тренеры и ученые в области физической культуры и спорта. В содержание анкеты под названием «Участник проекта о здоровом образе жизни» было включено пять общепринятых и три специальных вопроса по организации занятий физической культурой как самостоятельно, так и в организованных группах здоровья.

В связи с этим основными задачами данного исследования являлись: определение необходимости в занятиях оздоровительной физической культурой лицами пенсионного возраста; выявление предпочтения в желании заниматься одним из предложенных видов оздоровительной физической культуры.

Для решения поставленных задач применялись общепринятые методы исследования: изучение литературных источников отечественных и зарубежных авторов, педагогические наблюдения и анкетирование.

Результаты исследования. В результате обработки анкетных данных было определено следующее: на вопросы: «Вы регулярно соблюдаете требования здорового образа жизни?» – положительный ответ у 64 % (16 чел.); «Выполняете ли Вы в течение дня оздоровительные физические упражнения?» – положительный ответ у 40 % (10 чел.); «Любите ли Вы посещать спортивные мероприятия?» – положительный ответ у 60 % (15 чел.); «Любите ли Вы посещать кино и театры?» – положительный ответ у 60 % (15 чел.); «В Вашем возрасте общение с коллегами и друзьями необходимы?» – положительный ответ у 64 % (16 чел.); «Какой вид оздоровительной физической культуры Вы предпочитаете?»: а) оздоровительные прогулки – 32 % (8 чел.); б) оздоровительная ходьба – 36 % (9 чел.); в) оздоровительное плавание – 32 % (8 чел.).

В результате анкетного опроса выявлено, что лица пенсионного возраста предпочитают вести активный образ жизни и с желанием готовы посещать различные спортивные и культурно-просветительные мероприятия, где можно свободно общаться с коллегами на различные темы. Также определено, что особое значение в жизни лиц пенсионного возраста занимает вопрос соблюдения норм и требований здорового образа жизни и желание заниматься различными видами физических упражнений в зависимости от состояния здоровья.

В оздоровительных целях, для сохранения и укрепления здоровья, а также повышения работоспособности лиц пенсионного возраста нами было предложено три варианта оздоровительной физической культуры: оздоровительные прогулки, оздоровительная ходьба и оздоровительное плавание.

Оздоровительные прогулки широко используются в оздоровительных целях для лиц различного возраста. Они направлены на укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Занятия оздоровительными прогулками рекомендуется организовывать в лесопарке, на свежем воздухе, более насыщенном кислородом. Занятия желательно организовывать небольшими группами по 5–6 чел. Такие занятия, как правило, направлены на увеличение эмоционального фактора и повышение мотивации лиц пенсионного возраста к занятиям физической культурой.

Оздоровительная ходьба является доступным и эффективным видом в оздоровлении лиц пенсионного возраста. Она направлена на укрепление мышц спины, опорно-двигательного аппарата, подвижности в суставах, а также на укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Оздоровительной ходьбой можно заниматься индивидуально и не большими группами, состоящими из пяти, шести занимающихся.

Оздоровительное плавание является распространенным и эффективным средством в оздоровлении лиц различного возраста, в том числе и пенсионеров. При организации занятий оздоровительным плаванием происходит закаливание организма занимающихся, укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, организм постоянно находится в рас-

слабленном состоянии, что положительно влияет на состояние позвоночника, особенно для лиц, страдающих различными заболеваниями позвоночника [2].

В результате педагогических наблюдений за эффективностью использования предложенных разных направлений, при организации занятий с лицами пенсионного возраста по показателям ЧСС в покое в среднем уменьшилась и стала соответствовать физиологической норме (66–70 уд/мин), а частота дыхания (вдох и выдох в покое) снизилась в среднем до 14 циклов в минуту.

Выводы. Включение оздоровительной физической культуры в здоровый образ жизни лиц пожилого возраста имеет большое значение для сохранения и укрепления здоровья.

Предложенные направления в организации занятий с пожилыми людьми, оздоровительные прогулки, оздоровительная ходьба и оздоровительное плавание представляют простые и доступные средства физической культуры, направленные в первую очередь на приобщение к регулярным занятиям лиц пенсионного возраста, и способствуют не только укреплению здоровья, но и повышению работоспособности занимающихся.

Список литературы

1. Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебник для студентов учреждений высшего образования / под ред. Т. Г. Богдановой. М.: Академия, 2014. 240 с.

2. Инклюзивное образование: инновационные проекты, методика проведения, новые идеи: сборник науч.-метод. материалов / под ред. А. Ю. Белогурова, О. Е. Булановой, Н. В. Поликашевой. М.: Спутник+, 2015. 254 с.

Сведения об авторах

Кудрицкий В. Н., кандидат педагогических наук, доцент, член президиума, Брестская областная организация «Ветераны ФКиС», г. Брест, Беларусь, prof.kudritski@mail.ru.

Зданевич А. А., кандидат педагогических наук, доцент, Брестский государственный университет им А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь, zdanevich@brsu.brest.by.

Орлова Н. В., кандидат педагогических наук, доцент, Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь, natali.orl2012@yandex.ru.

Козлова Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь, ni.kozlova2017@yandex.ru.

About the Authors

Kudritsky V. N., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, member of the Presidium of the Brest regional organization “Veterans of the FKIS”, Brest, Belarus, prof.kudritski@mail.ru.

Zdanevich A. A., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Brest State University name A. S. Pushkin, Brest, Belarus, zdanevich@brsu.brest.by.

Orlova N. V., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Brest State Technical University, Brest, Belarus, natali.orl2012@yandex.ru.

Kozlova N. I., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Brest State Technical University, Brest, Belarus, ni.kozlova2017@yandex.ru.

УДК 796.01. 567.10

Реабилитация после новой коронавирусной инфекции

Т. А. Мартиросова

Сибирский государственный университет науки и технологий
им. Решетнёва, г. Красноярск, Россия, tatiana.martirosova@mail.ru

Аннотация. В декабре 2019 года в Китае произошла вспышка новой коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения в феврале 2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызванной новым возбудителем, COVID-19. Коронавирус может вызывать когнитивные нарушения (снижение памяти), продолжительные тревожные депрессивные состояния, в выраженной степени способен поражать дыхательную систему и вызывать прогрессирующие заболевания дыхательных путей и ряд других осложнений. Чтобы вернуть здоровье переболевшим коронавирусной инфекцией нами предложена организация двигательной деятельности человека с применением оздоровительной ходьбы, потому что это средство физической культуры может обеспечить максимальный уровень функциональных и физических характеристик для достижения высокой работоспособности, эмоционального настроения, здоровой жизнедеятельности. Цель исследования – органи-

зация двигательной деятельности человека и разработка программы, включающей адаптированную методику оздоровительной ходьбы для реабилитации в постковидном периоде.

Ключевые слова: COVID-19, реабилитация, оздоровительная ходьба, двигательная деятельность, постковидный период

Rehabilitation after a New Coronavirus Infection

T. A. Martirosova

Siberian State University of Science and Technology named after Reshetneva, Krasnoyarsk, Russia, tatiana.martirosova@mail.ru

Annotation. *In December 2019, an outbreak of a new coronavirus infection occurred in China. In February 2020, the World Health Organization assigned the official name of the infection caused by a new pathogen, COVID-19. Coronavirus can cause cognitive impairment (memory loss), prolonged anxiety depressive states, is able to affect the respiratory system to a pronounced extent and cause progressive respiratory tract diseases and a number of other complications. In order to restore the health of former patients in the postcovid period, we have proposed the organization of human motor activity with the use of recreational walking, because this means of physical culture can provide the maximum level of functional and physical characteristics to achieve high performance, emotional mood, healthy life activity. The purpose of the study is the organization of human motor activity and the development of a program that includes an adapted method of recreational walking for rehabilitation in the post-ovoid period.*

Keywords: *COVID-19, rehabilitation, health walking, motor activity, post-COVID period*

Введение. Для COVID-19 характерны такие же симптомы, как и при острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (> 90 %); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 % случаев; одышка (55 %); миалгии и утомляемость (44 %); ощущение заложенности в грудной клетке (> 20 %). При тяжелом течении COVID-19 наблюдают быстро прогрессирующее заболевание дыхательных путей, дыхательную недостаточность и другие осложнения. После выздоровления у человека продолжительно остается выраженная слабость, нарушение мышечного тонуса, вследствие вынужденного положения тела пациента

(особенно при нахождении на искусственной вентиляции легких), наблюдают поражение периферических нервов, возникают определенные психологические проблемы (депрессия, тревога). Вирус может поражать центральную нервную систему, в результате чего развивается ковидная энцефалопатия. Были случаи ковидного поражения головного мозга, ковидного менингита и энцефалита. COVID-инфекция может поражать сердечно-сосудистую систему: признаки сердечной недостаточности, одышки, нарушения ритма. Доказаны случаи ковидных миокардитов, поражения проводящей системы сердца. Вирус влияет на желудочно-кишечный тракт, могут возникать поражения печени – изменения ее функции и выраженный рост печеночных ферментов, что обусловлено воздействием вируса и большим количеством лекарственных препаратов, которые получают пациенты. Коронавирус может поражать практически любые органы и системы в организме [3; 4].

Методология. Человек способен изменять окружающую среду под себя. Необходимость адаптации к окружающей среде приводит к тому, что человек всегда находится в движении, двигательная активность – его биологическая потребность. Поэтому в настоящее время необходимо использовать именно ее как основное средство реабилитации в постковидных состояниях. Анализ оздоровительных технологий показывает, что при воздействии физических нагрузок мышечные волокна подвержены трению, нагреву, окислению (молочная кислота), микроразрывам.

Со временем мышечные волокна регенерируются, обрстая большим количеством белкового материала, чем было изначально. Именно поэтому физические возможности мышц улучшаются, за счет распределения нагрузки на большее количество мышечной ткани. Синтез большего количества мышечного волокна требует доставки к клеткам не только мышц, но и всех систем организма большего количества кислорода и питательных веществ. При увеличении физической нагрузки, организм человека усиливает кровоток, улучшается трофика клеток, тканей, органов, систем организма, в том числе мышц.

Повышенный кровоток способствует увеличению просвета кровеносных сосудов, что увеличивает эффективность сердечно-сосудистой системы.

На занятиях оздоровительной ходьбой не менее важен эффект капилляризации мышцы сердца, т. е. образование новых, раздвоение, удлинение капилляров, улучшающих кровоснабжение и трофику миокарда. С увеличением тренированности сердечной мышцы повышается сократительная («насосная») функция сердца. В основе реабилитации после новой коронавирусной инфекции должны быть циклические упражнения аэробной направленности. Поскольку в циклических двигательных актах участвуют не менее двух третей всех мышечных групп человеческого тела. Продолжительность занятий составляет не менее 30 минут, а интенсивность не превышает анаэробный порог (АП) уровня интенсивности (скорости передвижения), при котором потребность мышц в энергии полностью обеспечена за счет кислородных источников – окисления углеводов и жиров кислородом. При превышении анаэробного порога кислорода не хватает, и организм вынужден использовать бескислородные источники (расщепление мышечного гликогена – гликолиз и креатинфосфата с образованием кислородного долга и накоплением в мышцах молочной кислоты).

Оздоровительная ходьба как вид аэробных упражнений обладает выраженным профилактическим эффектом в отношении сердечнососудистых заболеваний, что так важно в постковидном периоде. Оздоровительная ходьба – это активная ходьба со скоростью 6,5–7,0 км/ч, когда в работу включены мышцы голени и таза, за счет сгибания голеностопного сустава происходит активное отталкивание стоп от опоры, ударная волна которого достигает суставов и позвоночника и резко гасит скорость. Стопа должна опускаться на опору пяткой с мягким перекатом на носок, избегая ударной волны вдоль продольной оси нижних конечностей. Если при ходьбе формируется склонность к развороту стопы внутрь (косолапость) – это может привести к хронической травме голеностопного сустава.

ва, обе стопы во время ходьбы надо ставить параллельно. Такая ходьба занимает промежуточное положение между прогулочной и спортивной.

Анализ результатов исследования по организации двигательной деятельности человека в процессе реабилитации позволил выявить снижение двигательной активности в постковидном периоде. Для реабилитации организма в постковидном периоде с применением оздоровительной ходьбы необходимо проходить ежедневно дистанцию 6–6,5 км за час. Оздоровительная ходьба снимает эмоциональный стресс, когнитивные нарушения, тревожно-депрессивные состояния, сжигает избыток адреналина, жировой ткани, нормализует процессы возбуждения и торможения в ЦНС, что так важно в постковидном периоде. Оздоровительная ходьба нормализует липидный обмен организма, снижает уровень холестерина, отвечающий за развитие атеросклероза. Повышает уровень липопротеидов высокой плотности, препятствующих его развитию.

Оздоровительный и профилактический эффект ходьбы зависит от повышения способности организма усваивать (потреблять) кислород, т. е. от аэробных возможностей организма. Ходьба, выполненная в течение 30 минут приводит к повышению потребления кислорода, росту аэробных возможностей организма. Аэробные возможности организма определены показателями максимального потребления кислорода (МПК), которое организм может использовать в процессе предельно напряженной работы в циклических упражнениях. Ациклические виды спорта (спортивные игры, гимнастика) в этом отношении уступают циклическим [1; 2].

Эксперимент состоял из трех этапов. Первый этап – 3 месяца, применяли оздоровительную ходьбу два раза в неделю продолжительностью 20 мин. Продолжительность ходьбы увеличивали постепенно в течение 6 месяцев до 40 мин при одной скорости. Для занятий выбран экологически чистый маршрут, скорость ходьбы измеряли с помощью цифрового приложения. Измеряли ЧСС в начале и в конце маршрута. Второй этап – следующие 3 месяца, постепенно увеличивали

скорость ходьбы без увеличения дистанции. С увеличением тренированности постепенно увеличивали скорость ходьбы на небольшую величину. Переход дыхания через нос на дыхание ртом (когда необходимо сделать дополнительный вдох ртом) свидетельствует о том, что нет адаптации именно к этой величине нагрузки, превышена собственная оптимальная скорость, следовательно, темп ходьбы надо уменьшить. В следующие три месяца мы ставили цель занятий – выполнение контрольного теста Гиббса (австралийский врач): измерение ЧСС после ходьбы на дистанции 5 км за 45 мин в спокойном темпе без излишнего напряжения. На этом этапе ЧСС составляла 90–120 уд/мин. Третий этап (следующие 3 месяца) – этап стабилизации и поддержания физической работоспособности. С учетом адаптированности количество занятий увеличивали до четырех раз в неделю, дистанция 5 км за 45 мин, расход энергии 2 000 ккал в неделю, что представляет энергетический порог в постковидном периоде.

Теоретическое обоснование оздоровительной ходьбы дает представление занимающимся в постковидном периоде о пользе обращения к естественным движениям человека, когда гармонично сочетают ритм и темп при передвижении, ритм ходьбы с дыханием. Для психологического восстановления и создания позитивного эмоционального фона важна ментальная (образная, мыслительная) работа занимающихся. Соединение биологического и психофизического воздействия через физиологические изменения в организме при мыслительной деятельности способствует самосовершенствованию личности. Энергетические затраты организма в условиях постоянно повторяющегося контакта стоп ног с опорой при естественном перемещении по ее поверхности приносят удовлетворение от преодоления себя через созданную трудность в физической нагрузке при оздоровительной ходьбе [1]. Именно такой алгоритм движений может гасить тревожно-эмоциональные и стрессовые состояния в постковидном периоде. Эффект от оздоровительной ходьбы стал дополнительной мотивацией к двигательной деятельности большинства занимающихся. В разработанную программу включили «Дневник самоконтро-

ля», в котором оценивали результаты теста Гиббса, продолжительность ходьбы, ЧСС до начала, в середине занятия и в восстановительном периоде, количество проводимых занятий, учет количества шагов при ходьбе. Результаты измерений дали возможность установить связи между продолжительностью ходьбы и количеством шагов за одно занятие.

На основании полученных в исследовании результатов можно сделать предварительные выводы. Прежде всего, следует отметить, что потребность проведения занятий оздоровительной ходьбой в постковидном периоде вызвана жизненной потребностью, когда на рекреацию не хватает времени. У ритмичной оздоровительной ходьбы есть свои преимущества. Она доступна, не затратна материально. Каждому занимающемуся была предоставлена возможность восстановить здоровье в процессе занятий лечебной физической культурой с применением оздоровительной ходьбы, а также индивидуально развивать себя через осознанное стремление по преодолению ленности, учитывать гармоничное сочетание физических и психологических качеств через ментально-образную мыслительную деятельность.

Выводы. В опытно-экспериментальной работе теоретически обоснована и проверена эффективность оздоровительная технология организации двигательной деятельности человека с применением адаптированной оздоровительной ходьбы для реабилитации человека с учетом медико-биологических свойств организма и специфики состояния человека в постковидном периоде.

Список литературы

1. Абдуллаев Р. Ю., Комиссарова О. Г. Лабораторные проявления коронавирусной инфекции COVID-19 // Врач. 2020. Т. 31, № 5. С. 3–5.
2. Бегова М. Р., Нетесов С. В., Аульченко Ю. С. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. 2020. Т. 38, № 2. С. 51–58.
3. Викторов В. В., Ахмерова С. Г., Назарова Э. М., Хисматуллина Г. Я. Организация подготовки специалистов для работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 // Медицинский вестник Башкортостана. 2020. Т. 15, № 3. С. 40–44.
4. Железнова А. Д., Буфетова А. М. Диагностика коронавирусной инфекции // Медицинское образование сегодня. 2020. № 3. С. 140–149.

Сведения об авторе

Мартиросова Т. А., доктор педагогических наук, доцент кафедры физической культуры и здоровья, Сибирский государственный университет науки и технологии им. Решетнёва, г. Красноярск, Россия, tatiyana.martirosova@mail.ru.

About the Author

Martirosova T. A., Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor Department of Physical Culture and Health, Siberian State University of Science and Technology named after Reshetneva, Krasnoyarsk, Russia, tatiyana.martirosova@mail.ru.

УДК 364.65:798

Эффективность иппотерапии в качестве инструмента реабилитации на примере конно-спортивного клуба «Новополье»

Е. В. Миронова

*Городская поликлиника № 122 ДПО № 67, Санкт-Петербург, Россия,
mironovaelena1968@yandex.ru*

Аннотация. В статье представлены результаты наблюдения за пациентами (36 человек), получавшими иппотерапию в течение 3 месяцев. Дан анализ эффективности исследуемого метода в качестве элемента комплексной терапии.

Ключевые слова: иппотерапия, детский церебральный паралич, расстройство аутистического спектра, спастическая диплегия, спастический тетрапарез

The Efficiency of Hippotherapy as a Rehabilitation Tool on the Example of the Equestrian Club “Novopolye”

E. V. Mironova

*City polyclinic No. 122 DPO No. 67, St. Petersburg, Russia,
mironovaelena1968@yandex.ru*

Annotation. In this article, the results of the research, based on three months of monitoring patients (36 people) who had participated in half-hour individual hippotherapy, are present. An analysis of the effectiveness of the method as an element of complex therapy is given.

Keywords: hippotherapy, infantile cerebral paralysis, autism spectrum disorder, spastic tetraparesis, spastic diplegia

Введение. Иппотерапия – форма лечебной физкультуры, в которой лошадь применяется в качестве реабилитационного инструмента, при сопровождении специально обученных специалистов [2; 3].

Трехмерное движение лошадей имитирует нормальные движения человеческого таза при ходьбе. Ритмичные, повторяющиеся, разнонаправленные толчки стимулируют колебательные движения пациента. Идущая лошадь производит до 100 ритмичных импульсов в минуту, побуждая пациента достичь баланса и осанки, вызывая постуральные реакции [1; 4]. Клиническое исследование показало, что этот метод является комплексным: он оказывает влияние на биомеханические функции пациента и имеет положительный психогенный эффект.

Актуальность исследования. Детальный обзор иппотерапии в данном исследовании демонстрирует один из доступных способов упрощения формирования связи мотивации-ощущения, предлагая альтернативу интенсивной лечебной терапии, как для родителей, так и практикующих врачей в лечении детей-инвалидов.

Цели, задачи, материалы и методы.

Цели работы:

1. Интерпретировать результаты исследования.
2. Оценить влияние иппотерапии на двигательный и психоэмоциональный статус пациентов, оценить комплексность.

Для достижения целей были поставлены следующие задачи:

1. Составить план лечения.
2. Улучшить двигательный статус пациента.
3. Обеспечить эмоциональный комфорт испытуемого.

Методы:

- теоретического исследования;
- эмпирического исследования;
- статистические;
- экспериментальная база исследования – конноспортивный клуб «Новополье» в Ломоносовском районе, д. Но-

вополье, в рамках реализации комплексной реабилитации по программе Президентского гранта «Круг Доверия. Расширяем Границы».

Методы реализации и мониторинга. У каждого рассматриваемого индивида поставленные задачи соотносились с субъективной (для конкретного пациента) оценкой улучшения симптоматики. Достижение результатов определялось с помощью оценки жалоб до и после занятий, неврологического осмотра, оценки психоэмоционального состояния, моторики.

Принимали участие 36 человек, страдающих различными формами заболеваний. Из них с ДЦП – 18 чел. (50 %), в т. ч. спастический тетрапарез – 6 чел., нижняя спастическая диплегия – 12 чел.; РАС – 9 чел. (25 %), умственная отсталость – 4 чел. (11 %), с-м Марфана – 1 чел. (2,8 %), с-м Элерса-Данлоса (коллагенопатия) – 1 чел. (2,8 %), сахарный диабет – 1 чел. (2,8 %), – 1 чел. (2,8 %), синдром Дауна – 1 чел. (2,8 %). Сопутствующую патологию имели 7 человек: эпилепсия – 4; при этом все пациенты получали противосудорожную терапию, находились в стадии медикаментозной ремиссии; 1 ребенок с врожденной слепотой и глухотой; 2 ребенка с высокой степенью миопии, ПВХРД, тяжелой амблиопией; 1 ребенок с синдромом Карнелии де Ланге.

Возраст участников проекта составлял от 4 до 39 лет, из них: 4–5 лет – 6 чел.; 7–12 лет – 20 чел.; 13–18 лет – 6 чел., старше 18 лет – 4 чел.

Курс лечения – 3 месяца. Все пациенты были осмотрены до и после предложенного курса. За все время исследования не было ухудшения состояния, не отмечалось ни одного эпилептического приступа.

Результаты исследования.

Пациенты с диагнозом ДЦП. Представители данной группы не имели возможности самостоятельно передвигаться.

ДЦП, спастическим тетрапарез. Достичь значимых улучшений в двигательной сфере не удалось. Тем не менее, отмечены позитивные изменения в психоэмоциональном состоянии пациентов.

У 2 пациентов (6 %) в возрасте 9 лет снизился тонус мышц в ночное время, исчез перекрест на уровне голени, улучшилась мелкая моторика в пальцах рук.

ДЦП, спастическая диплегия. У всех пациентов улучшилась двигательная активность, укрепилась осанка, улучшилась ориентация в пространстве. Особо успешный результат – самостоятельная ходьба у пациента 8 лет.

РАС, умственная отсталость. Все дети имели задержку формирования навыков моторики, бытовой, социальной адаптации. Уменьшилась координаторная неловкость: «может себя поправить», уменьшилась склонность к падениям, улучшились физические навыки, такие как бег, ходьба, увеличился темп урочной деятельности. У некоторых улучшились навыки опрятности, навыки самообслуживания.

Интересным примером видимого улучшения стало подавление гнева у пациента с задержкой психоречевого развития, скорректировалось импульсивное насильственное поведение по отношению к окружающим. Другим важным итогом стала самостоятельность пациентки в социально-адаптационном контексте, увеличение зрительного контакта, самостоятельное передвижение.

Пациент, страдающий глубокой формой умственной отсталости, с синдромом Карнелии де Ланге, понял, «что есть грива» и с удовольствием ощупывал лошадь. До этого момента у него «не было контакта с живым».

Синдром Элерса-Данлоса. Положительная динамика в виде увеличения мышечной силы у ребенка, функции дыхания, снижения утомляемости, немотивированной усталости, улучшения эмоционального фона.

Семейная гиперхолестеринемия. Уменьшились боли в спине, улучшение качества жизни и эмоционального фона

Сахарный диабет. У испытуемой уменьшилась доза вводимого ежедневно инсулина, уменьшились колебания сахара в крови.

Родительское участие в исследовании. Исключительно положительные отзывы – у большинства родителей уменьшились боли в спине.

Заключение, результаты, выводы. Все участники сели на лошадь и не испытывали страха «большого» животного. Лошадь стала связующим звеном между внутренним миром человека и реальностью.

Научная новизна. В отличие от большинства источников исследования по данной теме, в данной работе результаты и эффективность категорированы по группам в соответствии с наблюдаемыми последствиями. Работа фокусируется на субъективной эмоциональной составляющей лечения.

Эффективность. Отсутствие негативных побочных симптомов позволяют использовать иппотерапию со всеми группами пациентов. Позитивные комментарии взрослых людей позволяют ставить иппотерапию в разряд универсальных психологических методов.

С точки зрения воздействия на физическое состояние, мышцы не подвергаются длительному сокращению, что наблюдается при интенсивных курсах терапии. Утомления мышц не происходит, улучшается координированное взаимодействие всего организма. Такой метод позволяет добиться лучших результатов, при этом не истощая ребенка.

Таким образом, наше исследование показало значимость иппотерапии в качестве комплексного инструмента, подходящего пациентам почти всех возрастов и диагностических категорий.

Список литературы

1. Аршатская О. С. Психологическая помощь ребенку раннего возраста при формирующемся детском аутизме // Дефектология. 2005. № 2. С. 46–56.
2. Бернштейн Н. А. Исследования по биодинамике ходьбы, бега, прыжка. М.: Физкультура и спорт, 1940.
3. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей: учеб. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. 168 с.

Сведения об авторе

Миронова Е. В., врач-невролог, Городская поликлиника № 122 ДПО № 67, Санкт-Петербург, Россия, mironovaelena1968@yandex.ru.

About the Author

Mironova E. V., Neurologist, City polyclinic No. 122 DPO No. 67, St. Petersburg, Russia, mironovaelena1968@yandex.ru.

УДК 364.65;798;351,761.3

**Особенности использования иппотерапии
в психолого-педагогической реабилитации
и коррекции поведения несовершеннолетних,
употребляющих психоактивные вещества**

К. Е. Стряпунина¹, А. А. Сурикова²

^{1,2} Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие»
Забайкальского края, г. Чита, Россия, ¹ xenia.stryapunina@yandex.ru,
² aredih@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены причины употребления психоактивных веществ подростками, обусловленные возрастными особенностями. Описан опыт реабилитации подростков, употребляющих ПАВ, с помощью метода иппотерапии.

Ключевые слова: иппотерапия, профилактика, реабилитация, психоактивные вещества, подросток

**Features of Using Hippotherapy in Psychological
and Pedagogical Rehabilitation and Correction
Teenager`s Behavior, who use Psychoactive Substances**

K. E. Stryapunina¹, A. A. Surikova²

^{1,2} Center of psychological and pedagogical assistance to the population
“Trust” of the Transbaikal Territory, Chita, Russia,
¹ xenia.stryapunina@yandex.ru, ² aredih@mail.ru

Annotation. The reasons of using psychoactive substances by teenagers related with age features are considered in this article. The experience of rehabilitation of teenagers who use psychoactive substances by hippotherapy method is described.

Keywords: hippotherapy, prevention, rehabilitation, psychoactive substances, teenagers

Проблема изучения зависимой личности является на сегодняшний день одной из важнейших проблем современной психологии. По данным

Министерства здравоохранения, за последние 10 лет происходит расширение возрастной группы потребителей ПАВ: средний возраст употребления на 2021 год составляет 9–50 лет [4].

Приобщение к ПАВ среди подростков происходит за счет сложных психофизиологических деформаций, которые свойственны подростковому возрасту. В подростковом возрасте особенно актуальным являются несформировавшийся ранний алкоголизм, начальная стадия наркомании и токсикомании, когда зависимость от них еще отсутствует. В процессе употребления ПАВ формируются изменения как в физиологическом, так и в психологическом развитии детей и подростков. Именно изменения психики являются в подавляющем большинстве случаев стойкими и наиболее трудно поддающимися какой-либо коррекции. Основными психологическими характеристиками подростков, употребляющих ПАВ, являются: частая смена настроения, поверхностность и нестабильность интересов, сенситивность, чрезмерная самоуверенность, полярность психики (сочетание замкнутости и общительности, настойчивости и апатии и т. д.). Дополнительно наблюдаются проблемы в коммуникативной сфере как при общении со взрослыми, так и со сверстниками, что приводит к развитию тревожности, неуверенности в себе. Это заставляет подростков искать компании, в которых он способен самоутвердиться, при этом чаще всего выбираются компании с девиантными формами поведения [1].

Работа по психолого-педагогической реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, проводится на базе стационарного отделения Государственного учреждения «Центр психолого-педагогической помощи населению "Доверие"». Процесс реабилитации рассматривается как комплекс воспитательных, психологических, образовательных, медицинских, социальных, правовых, трудовых мер, направленных на отказ от употребления ПАВ, с формированием устойчивой антинаркотической направленности личности, пропаганда здорового образа жизни, социализация несовершеннолетних в общество. Существенным моментом в построении реабилитационного процесса является не только наличие зависимости, но и возраст ее формирования. Важным является тезис о том, что потенциал развития ребен-

ка велик, по мере структурирования и раскрытия его личности большинство возрастных проблем снимаются естественным образом, что в дальнейшем устраняет факторы последующей наркотизации и приема других ПАВ.

Работа осуществляется в рамках вторичной и частично третичной профилактики в отношении несовершеннолетних, имеющих эпизоды употребления ПАВ. Данный вид профилактики предполагает изучение индивидуально-психологических особенностей подростка, его социального положения, выявление причин, способствующих формированию и поддержанию зависимости, формирование среды, поддерживающей здоровый образ жизни среди подростков и их ближайшего окружения. Данные положения определяют цели, задачи и основные направления программы психолого-педагогической реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, «Дорога, которую я выбираю». Концептуальной основой программы является формирование у несовершеннолетних самосознания, способности к постановке целей; определение приоритетов жизненных ценностей и навыков принятия решения. Основной целью программы является формирование адаптивных жизненных стратегий, формирование ценности здорового образа жизни, активной гражданской позиции несовершеннолетнего.

Программа включает следующие тематические блоки: социально-правовой, психолого-педагогический, медицинский. В рамках психолого-педагогического блока применяется иппотерапия как элемент пет-терапии (анималотерапия или зоотерапия) [1]. Общение с домашними животными благоприятно влияет на физическое и психологическое здоровье человека.

Ученые выделили следующие направления в пет-терапии:

- терапия при помощи животных или тренажеров, проводится специалистами для достижения конкретных лечебных целей (в рамках лечебной физической культуры);
- терапия для достижения поставленных психолого-педагогических целей;

– занятия, в которых нет четких целей: работа с животными может проводиться в профилактических целях для общего оздоровления организма, стабилизации эмоционального и физического состояния;

– обучение при помощи животных (обучение конкретным навыкам и умениям) [3].

Подробно рассматривая метод иппотерапии, который активно используется специалистами в нашем учреждении при работе с подростками, употребляющими ПАВ, можно выявить следующие положительные результаты:

Психотерапевтический эффект происходит за счет преодоления подростками тревожности и недоверия к большому животному, т. к. лошадь отвечает взаимностью на контакт (она отзывается на прикосновения, уход и доверяет человеку при управлении). В работе лошадь становится объектом привязанности, и уже сам подросток начинает доверять ей. При этом через бережное отношение к животному во время ухода за ним и при управлении формируется чувство ответственности и за себя, и за другое живое существо.

Вид свободно галопирующей лошади не только завораживает и мотивирует, но и мобилизует чувство страха. Во время взаимодействия с лошастью взамен страха появляется уверенность в себе, повышается самооценка.

Согласно работам некоторых авторов (А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, А. А. Бодалев) возникает «перенос» с фигуры родителя на лошадь. Животное становится «материнской фигурой», которое не осуждает, принимает человека таким, какой он есть. Как следствие, корректируются проблемы реактивного расстройства привязанности, выстраивания коммуникативных отношений, родительской депривации [2].

Занятия по иппотерапии проходят один раз в неделю, по 60 минут на ипподроме ГКУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края. Всего с 2019 по 2021 г. в отделении психолого-педагогическую реабилитацию прошел 191 несовершеннолетний. По итогам проведения психологической диагностики, в поведении несовершеннолетних произошли следующие изменения: навыки

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций на начало реабилитации были развиты у 17 % обследуемых, на конец – у 80 %; уровень включенности в социум повысился с 29 до 86 %; самоконтроль – с 15 до 94 %; уровень вербальной и физической агрессии снизился с 98 до 41 %; фрустрируемость к внешним обстоятельствам – с 73 до 41 %.

Подростковый возраст – это тот этап развития ребенка, который является наиболее благоприятным для психолого-педагогической работы, направленной на изменения в благоприятную сторону его физических, психических, социокультурных качеств и способностей, а также поведения. Результаты проведенных иппотерапевтических занятий показывают, что взаимодействие поддерживает процессы самораскрытия, повышает адаптационный потенциал, повышает самооценку, корректирует дисфункциональные модели поведения и эмоционального реагирования.

Список литературы

1. Ионов И. И. Психологический аспект иппотерапии. Постановка проблемы исследования // Журнал прикладной психологии. 2006. № 6-4. С. 34–40.

2. Кохан С. Т., Патеюк А. В., Мингалова М. С., Григус И. М. Использование иппотерапии в физической реабилитации больных с различной патологией // Journal of Education, Health and Sport. 2015. Vol. 5, No. 2. P. 289–296.

3. Лопухова О. Г., Газизов К. К. Психотерапия и обучение с участием лошади: теория, практика и связь с экопсихологией // Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2020. Т. 1, № 1. С. 69–78.

4. Официальная статистика за 2021 год употребления наркотиков в России. URL: <https://narkonet.info/oficialnaja-statistika-za-2021-god-upotreblenie-narkotikov-v-rossii> (дата обращения: 27.02.2022). Текст: электронный.

5. Эффективные формы профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к употреблению психоактивных веществ: практическое пособие для специалистов. Чита: Доверие, 2021. 91 с.

Сведения об авторах

Стряпунина К. Е., педагог-психолог, Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края, г. Чита, Россия, xenia.strypunina@yandex.ru.

Сурикова А. А., педагог-психолог, Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края, г. Чита, Россия, aredih@mail.ru.

About the Authors

Stryapunina K. E., teacher-psychologist, Center of psychological and pedagogical assistance to the population “Trust” of the Transbaikal Territory, Chita, Russia, xenia.stryapunina@yandex.ru.

Surikova A. A., teacher-psychologist, Center of psychological and pedagogical assistance to the population “Trust” of the Transbaikal Territory, Chita, Russia, aredih@mail.ru.

УДК 615.825

Применение интенсивных экспресс-курсов занятий по адаптивной верховой езде в условиях санаторного стационара

Ю. А. Слепченко

Национальная федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта, Москва, Россия; Медицинский реабилитационный центр «Мир», хутор Красный десант, Ростовская обл., yulia.slepchenko@gmail.com

Аннотация. *Иппотерапия все чаще используется в системе комплексной медико-социальной абилитации и реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Очень важно определить место иппотерапии среди других методов психофизической реабилитации, основываясь на полученных объективных данных исследований. Не менее важно определить именно через практические исследования наиболее эффективные варианты периодичности применения занятий по иппотерапии и их продолжительности, выяснить возможную эффективность коротких экспресс-курсов по иппотерапии, т. к. они становятся все более востребованными в стране.*

Ключевые слова: *иппотерапия, адаптивная верховая езда, физическая реабилитация, периодичность и продолжительность занятий по иппотерапии*

The use of Intensive Express Courses on Adaptive Riding in a Sanatorium Hospital

Y. A. Slepchenko

*National Federation of Hippotherapy and Adaptive Riding, Moscow, Russia;
director of adaptive riding department at medical rehabilitation
center "Mir", Rostovskaya oblast, hutor "Krasny Desant",
yulia.slepchenko@gmail.com*

Annotation. *Hippotherapy is increasingly used in the system of comprehensive medical and social habilitation and rehabilitation of people with disabilities. It is very important to determine the place of hippotherapy among other methods of psychophysical rehabilitation, based on the objective research data obtained. It is equally important to determine through practical research the most effective options for the frequency of hippotherapy classes and their duration, to find out the possible effectiveness of short express hippotherapy courses, because they are becoming more and more in demand in the country.*

Keywords: *hippotherapy, adaptive riding, physical rehabilitation, frequency and duration of hippotherapy classes*

Иппотерапия является одним из методов абилитации и реабилитации с помощью лошади, где используется посадка верхом, и одним из видов адаптивной верховой езды [1]. Рассматривая иппотерапию в системе видов АФК наиболее логично соотносить ее с таким видом как адаптивная физическая реабилитация [2].

Положение сидя верхом на шагающей лошади (при условии правильной вертикализации туловища) создает предпосылки для формирования правильного паттерна ходьбы, т. к. движения лошади на шаг – ключ лечебного эффекта иппотерапии заключается именно в приведении в движение таза, а также всех структур тела, находящихся выше тазовых костей, в движение, почти точно копирующее прямохождение. Таким образом, центральная нервная система всадника работает в режиме локомоции ходьбы через передачу восходящих нервных импульсов по проприоцептивным нервным путям.

Нарушения движений – очень серьезная проблема здоровья, а нарушения опорно-двигательного аппарата занимают второе место по распространенности, уступая лишь сердечно-

сосудистым заболеваниями. В 2016 году в Центре медицинской реабилитации «Мир» начали применять метод иппотерапии в системе комплексной медицинской реабилитации. Было создано отделение адаптивной верховой езды, которое относится к отделению физической реабилитации. Перед специалистами в области физической реабилитации остро встали вопросы:

– Как максимально обеспечить занятиями по иппотерапии всех нуждающихся в ней по показаниям пациентов заезда?

– Как комбинировать занятия по иппотерапии с другими реабилитационными назначениями в течение дня и всего курса на 18 дней?

– Какое минимальное количество занятий за смену позволит достигнуть выраженного лечебного эффекта?

– Как распределить занятия по иппотерапии по дням смены, т. е. с какой периодичностью?

– Какая продолжительность занятия по времени будет наиболее эффективна?

Реабилитационные технологии и методики, которые используются параллельно с иппотерапией:

1. Методика Nuagac – с использованием подвесной системы Redcord – за счет нагрузки получаемой в гравитации и абсолютно безболезненных ощущений достигается улучшение двигательной активности, происходит нейромышечная активация.

2. Кинезиотейпирование.

3. Гидрокинезотерапия – это гимнастика в воде.

4. Лечебная физкультура.

5. Классический и точечный массаж.

6. Механотерапия – метод лечения, состоящий в выполнении физических упражнений на аппаратах, специально сконструированных для развития движения в отдельных суставах.

7. Водолечение: гидромассажные ванны.

8. Электротерапия: электрофорез, фотохромотерапия.

9. Теплолечение: озокерит, парафин.

10. Гипербарическая оксигинация (барокамера).

11. Скандинавская ходьба.

Гипотеза. Традиционно при назначении длительного курса (более 20 занятий) по иппотерапии с основной постановкой целей в области улучшений моторных функций у ребенка, рекомендуется их проводить с периодичностью 3 раза в неделю, или занятия через день с продолжительностью по 30 минут. Общепринятыми и наиболее популярными в России считаются так называемые «поддерживающие курсы», 100–120 занятий в год, с периодичностью 2 раза в неделю.

При работе по приведенной выше схеме – 3 раза в неделю по 30 минут, у каждого пациента выходит по 7 занятий на курс, рассчитанный на 18 дней. И именно в таком режиме отделение АВЕ работало с 2016 года по 2021.

Организация исследования.

I этап. Оценка актуальности. Актуальность и практическая значимость такого исследования очевидна. Вопрос эффективности короткого курса иппотерапии стоит не только перед реабилитационными центрами санаторного типа. Адаптивная верховая езда имеется далеко не в каждом городе России, и очень часто семьи с детьми с ОВЗ приезжают на короткое время от одной до двух недель, на время отпуска, в тот город, где есть возможность получить услугу по АВЕ. Поэтому разработка эффективных вариантов экспресс курсов по иппотерапии была бы полезна любому Центру, предоставляющему услуги по АВЕ.

II этап. Изучение подобного опыта у специалистов, применяющих лошадей в реабилитации. Мы изучили опыт иностранных коллег по данному вопросу. На одном из онлайн заседаний European Equine Facilitated Therapy Network (это организация, куда входят специалисты, использующие лошадей в реабилитации из различных стран Европы) нами был задан вопрос о существующих вариантах экспресс курсов по иппотерапии. Чешские специалисты предложили свое исследование, которое было ранее представлено на Международном Конгрессе в Тайпее в 2015 году. Чешские специалисты предлагали проводить занятия каждый день два раза в день по 20 минут в течение от одной до двух недель.

III этап. Разработка различных вариантов экспресс курсов по периодичности и продолжительности занятий по АВЕ для включения в процесс исследования с целью изучения эффективности каждого варианта и выбор методов подтверждения эффективности каждого варианта экспресс курса по иппотерапии.

Мы предложили следующие варианты экспресс курсов. Пациенты одного заезда делятся на две группы. Первая группа получает назначение на иппотерапию на первые восемь дней смены, вторая группа на вторые восемь дней смены. При этом пациентам первой группы индивидуальные занятия по ЛФК, подвесной системе и гидрореабилитации назначаются на вторую часть смены, а второй группе наоборот, на первую. Таким образом наиболее сложные занятия по физической реабилитации не пересекаются между собой.

1-й вариант проведения занятий по ИТ: Занятия проводятся два раза в день по 20 минут с интервалом от 60 минут между занятиями. Терапевтическая группа (инструктор, коновод, ассистент инструктора) принимает 6 пациентов в день, имея рабочую терапевтическую нагрузку 4 часа. Пациент получает 14 занятий по 20 минут. Терапевтическая группа принимает 12 пациентов за смену.

Пример расписания:

9:00 пациент А; 9:20 пациент В; 9:40 пациент С.

10:00 пациент D; 10:20 пациент E; 10:40 пациент F.

11:00–12:00 методический перерыв на занесение записей по занятиям в журнал, тренинг лошадей.

12:00 пациент А; 12:20 пациент В; 12:40 пациент С.

13:00–15:00 обед у персонала, у лошадей, тренинг и подготовка лошадей.

15:00 пациент D; 15:20 пациент E; 15:40 пациент F.

2-й вариант проведения занятий по ИТ. Занятия проводятся каждый день по 20 минут один раз в день. Терапевтическая группа принимает 12 пациентов в день за 4 часа терапевтической нагрузки. Пациент получает 7 занятий по 20 минут за смену. Терапевтическая команда принимает 24 пациента за смену.

3-й вариант проведения занятий по ИТ. Занятия проводятся каждый день по 30 минут. Терапевтическая группа принимает 8 пациентов в день, имея рабочую терапевтическую нагрузку 4 часа. Пациент получает 7 занятий по 30 минут. Терапевтическая группа принимает 16 пациентов за смену.

Пациенты одного заезда не делятся две группы. Недостатки этого варианта – совмещение сложных процедур по физической реабилитации в один день.

4-й вариант проведения занятий по ИТ. Занятия проводятся каждый день по 20 минут. Терапевтическая команда принимает 12 пациентов день за 4 часа работы в терапиях. Пациент получает 14 занятий по 20 минут. Терапевтическая команда принимает 12 пациентов за смену.

5-й вариант проведения занятий по ИТ. Это обычный, традиционный вид проведения занятий, через день по 30 минут. Терапевтическая команда принимает 8 пациентов за 4 часа работы в терапиях. Пациент получает 7 занятий по 30 минут. Терапевтическая команда принимает 16 пациентов за смену.

IV этап. Проведение эксперимента.

Цель исследования. Разработать и внедрить в работу наиболее эффективные варианты периодичности (кратности) и продолжительности занятий по иппотерапии для коротких интенсивных экспресс курсов по АВЕ.

Задачи исследования:

1. Отобрать несколько групп пациентов для исследовательской работы. Выбор участников эксперимента будет отталкиваться от возможности их диагностики на стабиллоплатформе, т. е. возможность удерживать равновесие стоя без поддержки. Важное значение имеет также реабилитационный потенциал конкретной нозологии участников эксперимента.

– Дети и подростки с ДЦП.

– Дети и подростки с неврологическими последствиями после ЧМТ.

– Дети и подростки с органическим поражением ЦНС, имеющие в клинических проявлениях нарушения ходьбы и вестибулярного аппарата.

2. Отобрать по 20 человек в подгруппу на каждый вариант экспресс курса, т. е. 100 человек

3. Провести диагностику каждого участника исследования до и после экспресс-курса по иппотерапии по следующим программам:

– Фото и видео съемка испытуемого в статической позе (стоя и сидя) и в динамике (ходьба и ползание на четвереньках) с использованием программного обеспечения Dartfish, которое позволяет рисовать линии, делать отметки поверх фотографий и видео кадров; программа автоматически выставляет размеры углов в градусах между, например, линией позвоночника и линией, проведенной между одноименными точками тазовых костей).

– Диагностика испытуемых на Стабилометрической платформе. Это прибор для анализа способности человека управлять позой тела и опорной реакции. Стабилоплатформа Стабилан-01-2 с биологической обратной связью.

Стабилоплатформа используется для стабилметрического исследования или организации тренингов БОС (биологическая обратная связь) по опорной реакции. Это прибор, который обеспечивает регистрацию положения центра давления испытуемого на опору, трансформацию сигнала и его передачу для расшифровки и анализа в ПК. Входит в стандарты оснащения приказом № 1705н МЗ РФ. Используется программа «Допусковый контроль», состоящая из трех тестов: 1) тест Ромберга с открытыми глазами с визуальным сопровождением; 2) тест Ромберга с закрытыми глазами с аудиальным сопровождением; 3) тест «Мишень», основанный на совмещении зрительного контроля для поддержания равновесия.

Данная диагностика подходит только для пациентов, которые могут без поддержки удерживать равновесие стоя, а также иметь достаточно развитый уровень когнитивной сферы для понимания инструкций с опорой на зрительную и слуховую стимуляцию.

4. Проанализировать и сравнить результаты в каждой подгруппе. Выявить наиболее эффективный вариант интенсивного экспресс курса.

5. Проанализировать положительные и отрицательные результаты совмещения различных процедур с занятиями по иппотерапии.

Исследование планируется проводить с сентября 2021 по май 2023 года. Промежуточные результаты исследования на конец февраля 2022 года представлены в таблице.

**Промежуточные результаты исследования
на конец февраля 2022 года**

<i>Вариант экспресс- курса</i>	<i>Кол-во пациентов у ИТ-команды в день</i>	<i>Кол-во пациентов у ИТ-команды в смену</i>	<i>Кол-во занятий у пациента в смену</i>	<i>Общее время ИТ-занятий у пациента (мин/смена)</i>
1 вариант	6	12	14 (20 мин)	280
2 вариант	12	24	7 (20 мин)	140
3 вариант	8	16	7 (30 мин)	210
4 вариант	12	12	14 (20 мин)	280
5 вариант	8	16	7 (30 мин)	210

На данный момент из запланированных 100 участников эксперимента исследованы 20 детей. Из них 8 детей занимались по первому варианту экспресс курса, 4 ребенка по второму варианту, 4 по третьему варианту и 4 по четвертому варианту. Еще рано делать полноценные выводы, но опираясь больше на анализ видеосъемки двигательной активности детей до и после начала курса занятий, а также съемки до и после каждого занятия, чем на результаты, которые были получены с помощью стабиллоплатформы, заметен быстрый прогресс в приобретении двигательных навыков у детей связанных с развитием координации, удержанием равновесия на лошади, в необходимости меньшего времени для снижения патологических тонусов мышц у детей со спастикой именно у тех детей, кто занимался иппотерапией каждый день. Занятия по ИТ каждый день по два раза имели два варианта развития событий. Трое из 8 исследованных детей возрастом до 5 лет с трудом выдерживали второе занятие в день и показывали

усталость на повторном занятии, но другие 5 детей младшего и среднего школьного возраста прекрасно с справлялись с нагрузкой и демонстрировали улучшение результата прямо на глазах от одного занятия к другому в течение одного дня. Правильное распределение всех реабилитационных процедур в зависимости от порядка их прохождения, периодичности и продолжительности – этот залог положительного результата реабилитации. Анализ практики работы отделения физической реабилитации с 2016 по 2021 годы по совмещению различных процедур с занятиями по иппотерапии в один день показал, какие реабилитационные мероприятия лучше не проводить в один день:

1. Иппотерапия + индивидуальное занятия по гидрокинезотерапии.
2. Иппотерапия + индивидуальное занятие по ЛФК.
3. Иппотерапия + гидромассажные ванны.
4. Иппотерпия + подвесные системы.

При выборе варианта экспресс курса необходимо учитывать возрастные и нозологические особенности пациента, использовать индивидуальный, дифференцированный подход к составлению общего плана всех реабилитационных мероприятий и внесении в него интенсивного курса по иппотерапии. Окончательные выводы будут сделаны в мае 2023 года по завершению экспериментальной части.

Список литературы

1. Слепченко Ю. А. Методы абилитации и реабилитации с помощью лошади в системе адаптивной физической культуры // Адаптивная физическая культура. 2019. № 1. С. 3–7.
2. Евсеев С. П., Слепченко Ю. А. Адаптивная верховая езда в системе видов адаптивной физической культуры // Реабилитация с помощью лошади в системе адаптивной физической культуры: материалы XI Всерос. конф. СПб., 2019. С. 4–9.

Сведения об авторе

Слепченко Ю. А., вице-президент, Национальная федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта, г. Москва, Россия; руководитель отделения адаптивной верховой езды, Медицинский реабилитационный центр «Мир», хутор Красный десант, Ростовская обл., yulia.slepchenko@gmail.com.

About the Author

Slepchenko Y. A., Vice-president of National Federation of Hippotherapy and Adaptive Riding, Moscow, Russia; director of adaptive riding department at medical rehabilitation center "Mir", Rostovskaya oblast, hutor "Krasny Desant", yulia.slepchenko@gmail.com.

УДК 615.825

Поддержание уровня тренированности боксеров с переломом ладьевидной кости в период иммобилизации

О. Р. Тавлиханова

*Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма,
Москва, Россия, oksanatavlikhanova@yandex.ru*

***Аннотация.** В статье дано описание средств и форм курса лечебной физической культуры для боксеров с переломом ладьевидной кости в период иммобилизации. Представлены объективные данные, доказывающие эффективность разработанного курса, основанного на использовании средств лечебной гимнастики, тренировок на велоэргометре и самостоятельных занятиях.*

***Ключевые слова:** перелом, ладьевидная кость, спортивная травма, бокс, физическая реабилитация*

Maintaining the Training Level of Boxers with a Fracture of the Navicular Bone During the Period of Immobilization

O. R. Tavlikhanova

*Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,
Moscow, Russia, oksanatavlikhanova@yandex.ru*

***Annotation.** The article describes the means and forms of the therapeutic physical training course for boxers with fracture of the navicular bone during immobilization. Objective data proving the effectiveness of the developed course based on the use of therapeutic gymnastics means, training on a bicycle ergometer and self-training are presented.*

***Keywords:** fracture, navicular bone, sports injury, boxing, physical rehabilitation*

Введение. Согласно статистике, бокс занимает третье место по частоте травматизма после хоккея и регби [1]. По данным Е. Н. Панина, В. В. Коноплева и Т. В. Стеблей наиболее распространёнными травмами кисти в ударных единоборствах являются: травмы большого пальца, растяжения запястно-пястных соединений и переломы костей запястья [2]. Авторы отмечают, что «травмы, связанные с переломом костей запястья являются наиболее опасными ввиду наиболее долгого восстановления и возможности частичного утраты функционала и приостановки карьеры бойца. Причиной этого является, прежде всего, неверное выполнения техники нанесения ударов» [Там же].

Несмотря на важность восстановления работоспособности спортсменов в единоборствах с преобладанием ударной техники после перелома костей запястья, еще недостаточно хорошо разработаны методики применения средств и форм лечебной физической культуры, особенно в иммобилизационный период.

Цель исследования – разработать курс лечебной физической культуры для включения в программу физической реабилитации боксеров с переломом ладьевидной кости, направленную на поддержание должного уровня тренированности в иммобилизационный период.

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, метод математической статистики, а также двигательные и функционально-диагностические тесты. Физическую работоспособность мы оценивали по тесту PWC_{170} , а расчет максимального потребления кислорода (МПК) проводился по формуле Карпмана.

Исследование проводилось с 2019 по 2021 год. В педагогическом эксперименте приняли участие 12 мужчин в возрасте 18–22 лет, имеющих 3-й, 2-й и 1-й взрослый спортивный разряд по боксу. Испытуемые были разделены на 2 группы. Контрольная группа (КГ) состояла из 6 спортсменов, которые занимались лечебной гимнастикой (ЛГ) по стандартной ме-

тодике с акцентом на профилактику атрофии мышц верхней конечности и дозированной ходьбой. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли 6 человек, занимавшихся по разработанному нами курсу длительностью 9–10 недель, разделенному на 3 периода. Срок снятия гипсовой повязки определялся врачом.

I период (1 неделя). Применялась ЛГ и работа на велоэргометре. Занятия ЛГ проводились ежедневно 15–20 минут и включали в себя общеразвивающие упражнения (ОРУ), дыхательные упражнения (ДУ) и специальные (СУ). Спортсмены выполняли идеомоторные упражнения, изометрические напряжения мышц плеча и предплечья (чередую их с расслаблением), сгибание и разгибание пальцев кисти. Разученный в этот период комплекс в последующем выполнялся самостоятельно дома.

II период (4 недели). Разученный ранее комплекс специальных упражнений выполняется дома самостоятельно 2–3 раза в день. Занятия лечебной гимнастикой проводятся 4 раза в неделю, длительность составляет 45–60 минут. В основную часть ЛГ добавляются имитационные упражнения для отработки техники ударов (здоровой рукой), защиты, передвижения. Темп выполнения сначала медленный, затем средний. Для сохранения уровня развития скоростных и координационных способностей выполняются упражнения с теннисными мячами. Также в занятия включаются жим ногами, гиперэкстензия и упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. Работа на велоэргометре увеличивается до 30 минут, метод равномерный.

III период (4–5 недель). Также продолжают самостоятельные занятия физическими упражнениями дома 2–3 раза в день. Работа на велоэргометре выполняется не только равномерным методом, но и интервальным. В занятия ЛГ добавляются специально-подготовительные упражнения с эспандером, упражнения с малым подвесным мячом, на координационной лестнице. Работа с теннисным мячом выполняется на баланс-платформе. Длительность занятия постепенно увеличивается до 1,5 часов при 4 занятиях в неделю.

Результаты исследования и их обсуждение. До начала реабилитации основная и контрольная группы были сопоставимы по основным исследуемым показателям. По окончании педагогического эксперимента было проведено тестирование спортсменов, результаты которого представлены в таблице.

Показатели спортсменов экспериментальной и контрольной групп после снятия гипсовой повязки

Показатели	ЭГ		КГ		<i>t</i> -критерий Стьюд.	<i>p</i>
	<i>X</i>	σ	<i>X</i>	σ		
Бег 30 м, с	4,51	0,04	4,67	0,05	8	$\leq 0,01$
Бег 4 · 9 м, с	9,22	0,07	9,47	0,07	6,3	$\leq 0,01$
Бег 7 · 50 м, с	63,15	0,7	65,4	0,7	5,1	$\leq 0,01$
Прыжок в длину с места, м	2,7	0,06	2,57	0,05	4,3	$\leq 0,01$
PWC_{170}	16,52	1,03	14,73	1,24	2,5	$< 0,05$
МПК	45,17	1,6	41,98	1,9	2,9	$< 0,05$

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что уровень физической подготовленности в экспериментальной группе оказался выше, чем в контрольной. Скоростные способности мы оценивали по результатам теста «бег на 30 м», которые в ЭГ на 3,5 % лучше, чем в КГ. Для оценки мощности анаэробно-гликолитического механизма энергообеспечения и скоростной выносливости рассматривались результаты теста 7 · 50 м. Спортсмены ЭГ преодолели заданную дистанцию на 2,25 с быстрее (разница 3,6 %). Координационные способности оценивались по результатам челночного бега 4 · 9 м, которые также достоверно выше были в ЭГ – на 0,25 с (2,7 %). Для оценки взрывной силы мышц нижних конечностей анализировались результаты прыжка в длину с места. Разница между показателями 2 групп составила 13 см (5 %).

Результаты теста PWC_{170} отображают уровень физической работоспособности и функциональных возможностей вегетативных систем организма. В ЭГ эти данные выше на 12,2 %. О большей эффективности транспортировки и использования кислорода мышцами в экспериментальной группе свидетельствуют показатели максимального потребления кислорода – на 7,6 % выше, чем в КГ.

Выводы. 1. Анализ научно-методической литературы по проблеме физической реабилитации спортсменов с переломом ладьевидной кости позволил разработать курс лечебной физической культуры, направленный на поддержание уровня тренированности боксеров в период иммобилизации, который включал 3 периода. Для профилактики атрофии мышц верхней конечности был разработан комплекс упражнений, выполняемый самостоятельно 2–3 раза в день. В занятия лечебной гимнастикой были добавлены специальные-подготовительные упражнения бокса для отработки техники, координационных и скоростных способностей. Занятия на велоэргометре проводились равномерным и интервальным методом, для поддержания всех компонентов выносливости.

2. Данные, полученные в ходе педагогического эксперимента, свидетельствуют об эффективности разработанного курса лечебной физической культуры. После снятия гипсовой повязки спортсмены из экспериментальной группы показали достоверно более высокий уровень физической подготовленности по всем исследуемым параметрам.

Список литературы

1. Гурова А., Вертебная А. Ускорение восстановления после травм верхних конечностей у квалифицированных боксеров с помощью кинезиотейпирования // Наука в олимпийском спорте. 2017. № 2. С. 22–27.
2. Панин Е. Н., Коноплев В. В., Стеблей Т. В. Причины травматизма и восстановление двигательных функций кисти и пальцев рук спортсменов в контактных единоборствах // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2020. № 5. С. 332–336.

Сведения об авторе

Тавлиханова О. Р., бакалавр, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва, Россия, oksanatavlikhanova@yandex.ru.

About the Author

Tavlikhanova O. R., Bachelor's degree, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow, Russia, oksanatavlikhanova@yandex.ru.

Научный руководитель

Майорникова С. А., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия, ya.smayornikova@yandex.ru.

Supervisor of studies

Mayornikova S. A., Phd, Associate Professor; Associate Professor, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow, Russia, ya.smayornikova@yandex.ru.

УДК 616.7

Изменения стабильных нарушений двигательных функций при мультидисциплинарном подходе в реабилитации

Т. С. Фролова

Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток»
Забайкальского края, г. Чита, Россия, ts_frolova@bk.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы мультидисциплинарной реабилитации лиц с детским церебральным параличом в условиях учреждений социального обслуживания населения с применением методов иппотерапии и лечебной верховой езды.

Ключевые слова: ДЦП – детский церебральный паралич, реабилитация, иппотерапия, лечебная физическая культура, адаптивная физическая культура, ограниченные возможности здоровья

Changes in Stable Motor Function Disorders with a Multidisciplinary Approach in Rehabilitation

T. S. Frolova

Center for medical and social rehabilitation of disabled people “Rostok”
of the Transbaikal Territory, Chita, Russia, ts_frolova@bk.ru

Annotation. The article deals with the issues of multidisciplinary rehabilitation of persons with cerebral palsy in the conditions of social service institutions with the use of hippotherapy and therapeutic horse riding.

Keywords: cerebral palsy – cerebral palsy, rehabilitation, hippotherapy, therapeutic physical culture, adaptive physical culture, limited health opportunities

Актуальность исследования. Двигательные расстройства, изменения костного скелета, контрактуры, гиперкинезы, нарушения речи, интеллекта, зрения, слуха, задержка психического развития, обусловленные поражением мозга в перинатальном периоде – все это признаки детского церебрального паралича (далее – ДЦП). В государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края (далее – Центр) предлагают раннюю реабилитацию при ДЦП.

Цель реабилитации – стимуляция развития, приобретения и сохранения физиологических функций, компенсация двигательных, речевых и психических расстройств, профилактика развития контрактур и других вторичных ортопедических осложнений, снижение уровня болевых ощущений, а также улучшение уровня ухода, эмоциональной поддержки семьи и мотивации.

Ранняя реабилитация при данном заболевании крайне важна, в связи с тем, что процессы структурного и функционального развития мозга еще не завершены. При запущенных изменениях двигательные нарушения хуже поддаются коррекции. Немаловажным является непрерывность и преемственность всех этапов реабилитации и медицинского восстановительного лечения.

Реабилитация при ДЦП – процесс сложный, многогранный и включает в себя мультидисциплинарный подход – участие медицинских и педагогических специалистов – врачей: педиатра, терапевта, рефлексотерапевта, ЛФК, физиотерапевта, медицинских сестер по массажу, а также логопеда, дефектолога, психолога, педагогов дополнительного образования, инструкторов по ЛФК и АФК, инструкторов отделения иппотерапии, при необходимости привлекается сурдолог, в том числе для проведения аудиометрии.

Специалисты Центра выделяют несколько основных клинических форм ДЦП – атонически-астеническую, гемиплегическую, гиперкинетическую, тетрапарез, спастическая диплегия, а также дизартрия и афазия. Выделяются три ос-

новных стадии развития ДЦП: 1) ранняя – до 5 месяцев; 2) начальная резидуальная – до 3 лет; 3) поздняя – старше 3 лет.

После определения реабилитационного потенциала, на основании алгоритма оценки двигательных расстройств и нарушений мышечного тонуса, психолого-педагогического тестирования, выявляются потребности реабилитации, и решением консилиума, назначается курс занятий с определенным прогнозом реабилитационного потенциала.

Клиентам, при отсутствии противопоказаний и согласно клинической картины, назначается физическая реабилитация: массаж, физиопроцедуры, занятия адаптивной физической культурой, ортопедическое лечение с применением костюма АДЭЛИ и имитатора подошвенной опорной нагрузки «Корвит», кинезитерапевтические мероприятия, механотерапия. Применяются альтернативные методы лечения и реабилитации – иглоукалывание, Су-Джок, ДЭНС, СКЭНАР, лечебное одеяло, дыхательная гимнастика, иппотерапия или лечебная верховая езда. Проводят работу психолог, логопед, дефектолог, логоритмист, включаются в реабилитацию адаптивные настольные спортивные игры, интегративная сенсорная терапия, посещение галокамеры и прием кислородных коктейлей. Услуги психолога оказываются также сопровождающим лицам. Большое значение имеет обучение навыкам ухода за человеком с ДЦП, для этого в Центре работает «Школа ухода».

Курс реабилитации проводится ежегодно и рассчитан на курс от 10 дней с пролонгацией и зависит от характера и глубины повреждения. Коррекционно-развивающие методы обеспечивают полноценное физическое развитие и направлены на повышение двигательной активности, восстановление и совершенствование психофизических способностей, профилактику и предупреждение вторичных отклонений.

Тактика и средства реабилитации определяются в зависимости от уровня поражений и различны для самостоятельно, или с ограничениями передвигающихся, детей, которые ходят с опорой, а также самостоятельно не передвигающихся. Приоритеты в реабилитации и абилитации меняются и с возрастом ребенка.

Одним из преимуществ Центра является постоянное наблюдение за клиентом с момента обращения и до тех пор, пока есть необходимость в помощи: клиент может посещать центр регулярно на протяжении длительного времени; контактировать с одними и теми же специалистами, что позволяет им выработать долговременную стратегию помощи и последовательно воплощать ее в жизнь; специалисты имеют возможность регулярно заниматься с ребенком в привычной для него обстановке, предоставляя семье максимум информации для организации такой повседневной жизни, которая сама по себе способствовала бы социальной адаптации ребенка.

Фокусируется внимание и на участвующих в ежедневной реабилитации на дому и социальной адаптации – коммуникация, повседневная активность, уход, качество жизни клиента и членов семьи.

Лечебная физическая и адаптивная физическая культуры по-прежнему остаются основными реабилитационными методами при ДЦП и направлены на нормализацию мышечного тонуса, повышение двигательных функций суставов, нормализацию двигательных навыков, повышение силовой выносливости.

Врач ЛФК на первичном осмотре определяет насколько выражена спастичность, мышечный гипертонус, усугубляет ли это жизнедеятельность клиента и влияет ли на устойчивость позы, беспокоят ли мышечные спазмы или боли, риск формирования контрактур и насколько он выражен и т. д. Проводится оценка рисков возникновения вторичных осложнений.

Для этого специалистами Центра используется универсальная таблица оценки основных проблем детей с двигательными нарушениями и их законных представителей, а также определения потенциальных вмешательств (табл. 1).

Таблица оценки проблем

<i>Возраст</i>	<i>Проблемы</i>		<i>Потенциальные вмешательства</i>	
	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>
0–2	Отставание формирования двигательных навыков	Тревога, переживания и страхи. Трудности ухода и взаимодействия	Индивидуальные занятия – обучение двигательным навыкам; подбор оптимальных положений для игры; адаптация игрушек и среды, сенсомоторное развитие. Начало профилактики вторичных осложнений	Объяснение закономерностей развития ребенка, методов и подходов к реабилитации. Поддержание взаимодействия. Обучение навыкам правильного перемещения, позиционирования, стимуляции двигательных навыков. Помощь в подборе игрушек и адаптации среды
2–6	Увеличение разрыва между освоением двигательных навыков и возрастной нормой, появление асимметрии в позе, а также возможных причин для возникновения вторичных осложнений	Наращение тревоги, связанной с отставанием ребенка и неуверенностью в успешности реабилитации. Поиск новых эффективных методов лечения и реабилитации.	Развернутая программа физической терапии, направленная на формирование новых двигательных навыков и их использование в повседневной жизни. Тренировка отдельных компонентов движения.	Обсуждение всех новых методов реабилитации, профессиональное суждение об их эффективности. Объяснение особенностей и закономерностей развития двигательных навыков у детей. Подбор упражнений и приемов обучения движениям. Обучение приемам правильного и безопасного перемещения.

<i>Возраст</i>	<i>Проблемы</i>		<i>Потенциальные вмешательства</i>	
	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>
2–6		Недостаток знаний и навыков функциональной реабилитации	Поддержание мотивации ребенка и уровня его физической активности. Разработка и выполнение программы профилактики вторичных осложнений. Обучение использованию ТСР	Обучение использованию приспособлений и технических средств реабилитации. Помощь в подборе игрушек, развивающих пособий и адаптации среды
6–10	Трудности с передвижением, перемещением дома и вне дома. Невозможность взаимодействовать со сверстниками на равных, нарастающие ограничения участия в жизни общества.	Смещение приоритетов семьи с реабилитации на обучение. Нехватка времени для выполнения рекомендаций. Недостаток ресурсов помощи и накопление усталости у родителей.	Составление минимально необходимой программы физической терапии (индивидуальные и групповые занятия, возможны курсовые программы, программы в летних лагерях и др.), направленной на формирование новых двигательных навыков и их использование в повседневной жизни.	Пересмотр целей и приоритетов помощи ребенку (вместе с родителями). Составление минимально необходимой программы помощи. Обучение приемам правильного и безопасного перемещения. Помощь в поиске, изготовлении и приобретении специального оборудования. Обучение использованию необходимых приспособлений и ТСР

<i>Возраст</i>	<i>Проблемы</i>		<i>Потенциальные вмешательства</i>	
	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>
6–10	Быстрый рост и, как следствие, ухудшение позы и развитие вторичных осложнений. Рост потребности в использовании технических средств реабилитации и адаптации окружающей среды	Недостаток знаний и навыков функциональной реабилитации у сотрудников школы	Тренировка отдельных компонентов движения (силы мышц, равновесия, выносливости). Интеграция реабилитации в школьную среду. Поддержание мотивации ребенка и уровня его физической активности. Выполнение программы профилактики вторичных осложнений	
10–18	Ухудшение способности поддерживать вертикальную позу. Утомляемость, ослабление концентрации внимания. Нарастание вторичных осложнений.	Усугубление трудностей с перемещением и повседневной активностью, связанных с увеличением веса и роста ребенка. Проблемы взаимодействия с ребенком.	Групповые занятия с подростками, индивидуальные консультации. Обучение подростка правильному выполнению необходимого минимума упражнений.	Психологическая поддержка родителей. Поиск новых видов физической активности и мотивации подростка. Обучение приемам правильного и безопасного перемещения. Помощь в поиске, изготовлении и приобретении специального оборудования и адаптации домашней среды

<i>Возраст</i>	<i>Проблемы</i>		<i>Потенциальные вмешательства</i>	
	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>
10–18	Снижение физической активности и отказ от выполнения обычных упражнений. Переживание собственной неполноценности. Психологические проблемы вплоть до длительных депрессивных состояний	Невозможность заставить ребенка выполнять упражнения дома. Неготовность к взрослению ребенка и нарастающую проблем. Неготовность специалистов изменять подходы к занятиям	Основной акцент – на поиск новых видов физической активности, поддержание уровня активности и профилактику вторичных осложнений. Психологическая поддержка	
18–40	Потребность в независимости и независимой жизни. Кризисы, связанные с профессией, занятостью, повседневной жизнью.	Усугубление трудностей с ежедневным уходом. Страх собственной смерти и невозможность гарантировать поддержку своему ребенку в будущем	Индивидуальное консультирование и разработка программы для выполнения дома, в фитнес-клубе, бассейне. Поддержание любой мотивации к физической активности.	Психологическая поддержка родителей и всех ухаживающих. Совместный поиск решений для поддержания независимости человека в повседневной жизни, трудоустройства и самостоятельной жизни.

Продолжение табл. 1

<i>Возраст</i>	<i>Проблемы</i>		<i>Потенциальные вмешательства</i>	
	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>
18–40	Обычно прекращение физической реабилитации из-за смены интересов и недостатков системы помощи. Снижение физической активности, прекращение самостоятельных занятий. Появление новых проблем: боли в суставах, боли в спине и шее		Акцент – на контроль за весом, эргономику рабочего места и домашней среды, на поддержание необходимого уровня физической активности, выполнение программы профилактики вторичных осложнений. Психологическая поддержка. Обсуждение различных форм жизненного устройства	Рассмотрение альтернативных способов жизненного устройства. Обучение приемам правильного и безопасного перемещения. Помощь в поиске, изготовлении и приобретении специального оборудования и адаптации домашней среды
40+	Плохое состояние здоровья. Нараствание болей в суставах, спине, шее. Повышение утомляемости.	Индивидуальное консультирование и разработка программы для выполнения дома, в фитнес-клубе, бассейне, районной поликлинике.	Усугубление трудностей с ежедневным уходом. Страх собственной смерти и невозможность гарантировать поддержку своему ребенку в будущем	Психологическая поддержка родителей и всех ухаживающих. Совместный поиск решений для поддержания независимости человека в повседневной жизни, трудоустройства и самостоятельной жизни.

<i>Возраст</i>	<i>Проблемы</i>		<i>Потенциальные вмешательства</i>	
	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>	<i>клиент</i>	<i>сопровождающий</i>
40+	<p>Часто снижение способности к передвижению (отказ от самостоятельной ходьбы, использование коляски).</p> <p>Проблемы, связанные с занятостью, независимой жизнью, повседневной жизнью.</p> <p>Часто – психологические проблемы вплоть до длительных депрессивных состояний</p>	<p>Поддержание любой мотивации к физической активности.</p> <p>Акцент – на контроль за весом, эргономику рабочего места и домашней среды, на профилактику падений, поддержание необходимого уровня физической активности, выполнение программы профилактики вторичных осложнений.</p> <p>Помощь в преодолении новых проблем, связанных со старением.</p> <p>Психологическая поддержка.</p> <p>Обсуждение различных форм жизненного устройства</p>		<p>Рассмотрение альтернативных способов жизненного устройства.</p> <p>Обучение приемам правильного и безопасного перемещения.</p> <p>Помощь в поиске, изготовлении и приобретении специального оборудования и адаптации домашней среды</p>

Лечебная и адаптивная физическая культура определяет двигательные задачи – это поддержание позы, переходы из одной позы в другую, перемещение и функции верхней конечности. Но, стоит отметить, что не все дети с церебральным параличом способны освоить весь спектр двигательных навыков, которые осваивает обычный ребенок, поэтому необходимы ориентиры для выбора навыков для конкретного ребенка.

В рамках индивидуальной программы реабилитации в комплексе выстроен четкий алгоритм оказания услуги иппотерапии или лечебной верховой езды. Лечебный эффект достигается за счет естественных циклических вибраций, возникающих в процессе верховой езды. Благоприятное влияние верховой езды на организм заключается в активизации двигательной и дыхательной функций, кровообращения, улучшается координация движения, увеличивается концентрация внимания. На шагу (основном аллюре, применяющемся в иппотерапии) лошадь совершает около 110 разнонаправленных колебательных движений, передающихся спиной лошади при ее движении на позвоночник, суставы и окружающие их ткани наездника. Сокращения мышц спины лошади, оказывают массирующее мягкое разогревающее (температура лошади на 1,5 градуса выше, чем у человека) воздействие на мышцы ног всадника и органы малого таза, что усиливает кровоток в конечностях. При оптимальной нагрузке вокруг позвоночника создается сильный мышечный корсет, улучшается кровообращение, нормализуется обмен веществ в межпозвоночных дисках. Занятия включают овладение навыками управления лошадью; совершенствование умений в верховой езде; постепенное усложнение, использование смены аллюров, элементов фигурной езды и другие упражнения; ознакомление с начальными элементами конноспортивных упражнений, их изучение, совершенствование. В этот период идет работа над формированием правильной посадки, при этом не используются активные упражнения на лошади. В течение всего курса реабилитации инструкторы по адаптивной физической культуре воспитывают у детей-инвалидов интерес

к адаптивной верховой езде. Они готовы помочь детям-инвалидам в случае необходимости. Такие отношения повышают адаптацию к социуму, создавая условия для усвоения навыков необходимых в общении.

Оценка процесса работы с клиентом не имеет стандартного набора методов, который бы использовался для всех пациентов.

Традиционно к занятиям физической культурой присоединяется процедура массажа. Техники массажа оказывают воздействие либо в целом на организм, либо на зоны основного поражения, и также как и занятия ЛФК направлены на спастичность. Широко используются физиотерапевтические методы – электрофизиологические, магнитные и парафин.

Тепловые процедуры используются для согревания и расслабления спастичной мускулатуры перед занятием ЛФК или массажем.

Магнитотерапия используется для нормализации микроциркуляции в тканях, устранения болевых синдромов в мышцах и суставах.

Однако эффект от механического и теплового воздействия на мышцы не продолжителен и сходит на нет: спастичность увеличивается до прежнего уровня или даже выше (при механическом воздействии на мышцы). Таким образом, в долгосрочной перспективе эти методы не эффективны. В то же время кратковременное снижение спастичности может облегчить проведение занятий лечебной гимнастикой, направленных на растяжение спастичных мышц, тренировку силы, обучение новым двигательным навыкам.

Применяется микротоковая поляризация головного мозга – направленное воздействие постоянным током малых значений (до 1 мА) на различные структуры головного мозга посредством накожных электродов, накладываемых в проекциях определенных корковых зон. Метод позволяет улучшить психические, речевые функции.

Отдельным эффективным методом динамической проприоцептивной коррекции является специализированный костюм АДЭЛИ, состоящий из опорных эластичных регу-

лируемых элементов, с помощью которых создаются целенаправленная коррекция позы и дозированная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Костюм фиксирует физиологически правильную позу ребенка и корректирует траекторию его движений, не ограничивая их амплитуду, а лишь утяжеляя с лечебной целью их выполнение. Занятия в костюме воздействуют на корковый отдел двигательного анализатора и способствуют восстановлению нарушенной схемы тела и сенсорного контроля движения. Программа занятий может быть только индивидуальной. Величина задаваемых с помощью регуляторов нагрузок определяется инструктором и зависит от возраста ребенка, общего физического состояния, нарушений скелетно-мышечной системы и степени тренированности.

Также в Центре применяется иглоукалывание для снижения спастичности мышц, стимуляции движений ослабленных мышц, вызываемых рефлексорно. Иглоукалывание улучшает общее самочувствие пациентов, влияет на нормализацию тонуса вегетативной нервной системы.

В случаях, когда умственные и речевые возможности ребенка нарушены в комплекс мероприятий включаются логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования (логоритмика). В зависимости от направления поражения (речь, умственные, когнитивные нарушения) назначаются те или иные методики. Кроме того, психолог изучает и анализирует факторы среды, которые способствуют или препятствуют оптимальному функционированию клиента. Законным представителям также предоставляются услуги психолога.

Результаты. Ежегодно в Центре проходят реабилитацию порядка 100 человек с ДЦП. Так только в 2021 году в Центре прошли курс реабилитации 55 детей-инвалидов, из них – 28 девочек и 27 мальчиков (табл. 2).

Таблица 2

Дети-инвалиды, прошедшие реабилитацию в 2021 г.

<i>Год рождения</i>	<i>Кол-во</i>		<i>Улучшение общего состояния</i>		<i>Без динамики</i>	
	<i>девочки</i>	<i>мальчики</i>	<i>девочки</i>	<i>мальчики</i>	<i>девочки</i>	<i>мальчики</i>
2003	1		1			
2006	2		2			
2007	1	1	1	1		
2008		1		1		
2009	2		2			
2010		1		1		
2011	1	2	1	2		
2012	2	3	2	3		
2013	2	1	2	1		
2014	3	5	3	5		
2015	2	2	2	2		
2016	3	4	3	4		
2017	5	1	5	1		
2018	2	2	1	2		
2019	2	4	2	3	1	1
Итого	28	27	27	26	1	1
Всего	55		53		2	

По итогам реабилитации у 53 детей произошло улучшение общего состояния, без динамики – 2 ребенка (табл. 3).

Большинство наблюдаются в Центр с раннего возраста и получают полный курс реабилитации, частично проходят реабилитацию по щадящему режиму, согласно сопутствующим заболеваниям.

Таблица 3

По итогам реабилитации

Год рождения	Кол-во		Полный курс реабилитации		По щадящему режиму	
	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики
2003	1		1			
2006	2		1		1	
2007	1	1	1	1		
2008		1		1		
2009	2		2			
2010		1				1
2011	1	2	1	2		
2012	2	3	1	3	1	
2013	2	1	2	1		
2014	3	5	2	4	1	1
2015	2	2	2	1		1
2016	3	4	2	2	1	2
2017	5	1	5	1		
2018	2	2	1	1		1
2019	2	4	2	3	1	1
Итого	28	27	23	20	5	7
Всего	55		43		12	

Вывод. Мультидисциплинарный подход в реабилитации в силу своей огромной роли в изменении стабильных нарушений двигательных функций, а также в развитии, сохранении и поддержании физического, психического и нравственного здоровья является фактором, способным помочь детям-инвалидам выстоять в современных условиях. Центр позволяет удовлетворять потребности детей с ограниченными физическими возможностями в двигательной активности, оптимизировать на этой основе психофизическое состояние и обеспечивать умственную, сенсорную и моторную дееспособность, необходимую в жизни.

Список литературы

1. Иванов А. В. Иппотерапия как инновационный метод социальной работы: факторы и технология // Отечественный журнал социальной работы. 2002. № 2. С. 92–95.
2. Попова Е. В., Сладкова Н. А., Цымбал А. В. Иппотерапия: учеб.-метод. пособие. СПб.: Изд-во Института бизнеса и права, 2011. 41 с.
3. Кохан С. Т., Патеюк А. В., Мингалова М. С., Григус И. М. Использование иппотерапии в физической реабилитации больных с различной патологией // Journal of Education, Health and Sport. 2015. Vol. 5, No. 2. С. 289–296.
4. Кохан С. Т., Патеюк А. В., Антонов В. Л., Мингалова Р. С., Скоринова О. А. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья: учеб.-метод. пособие. Чита: ЗабГУ, 2016. 280 с.
5. Смолянинов А. В. Иппотерапия для детей. М.: Остров Надежды, 2010. 90 с.

Сведения об авторе

Фролова Т. С., зав. отделением социально-психологической помощи, Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края, г. Чита, Россия, ts_frolova@bk.ru.

About the Author

Frolova T. S., head of the department of social and psychological assistance Center for medical and social rehabilitation of disabled people “Rostok” of the Transbaikal Territory, Chita, Russia, ts_frolova@bk.ru.

УДК 376:798;616.898

Исследование вмешательств с участием лошадей в социальное инициационное поведение детей с расстройствами аутистического спектра

**Хуи Ма¹, Аиксин Ху², Лон Гао³, Юлан Джанг⁴, Джуни Лиу⁵,
Тинжао Ван⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Педагогический университет Шэнси, Сиань, Китай,
^{1,2,3,4,5,6} wangtingzhao@snnu.edu.cn

Аннотация. В настоящем исследовании, в котором используется отдельная модель А – В – А, дается оценка воздействия мер, принимаемых при помощи лошадей, на социальное развитие детей, страдающих аутизмом, включая начало социальной деятельности и начало социальной речи.

Три китайских ребенка в возрасте от 6 до 9 лет, страдающих аутизмом, были выбраны для 10–12 раз. Мы также используем две стандартизированные таблицы до и после EAI для оценки воздействия вмешательства на другие области. На основе наблюдения за поведением, стандартизированной оценки и бесед с лицами, обеспечивающими уход за ними, было установлено, что EAI активно способствует улучшению поведения участников в обществе и что EAI может также поддерживать эти улучшения. Систематический анализ результатов наблюдения за поведением, оценки и бесед с лицами, обеспечивающими уход, позволил сделать вывод о том, что EAI в различной степени улучшила и в краткосрочной перспективе еще больше укрепила социальную мотивацию трех детей, страдающих аутизмом. Кроме того, EAI в определенной степени смягчает проблемы, связанные с движением, языком, эмоциональными и другими аспектами детей, страдающих аутизмом, и оказывает позитивное воздействие на детей, страдающих аутизмом.

Ключевые слова: конный спорт, дети с РАС, социальная деятельность, изучение отдельных случаев, социальный речевой акт

A study of Equine-Assisted Interventions on Social Initiation Behaviours for Children with Autism Spectrum Disorder

**Hui Ma¹, Aixin Hu², Long Gao³, Yulan Jiang⁴, Junyi Liu⁵,
Tingzhao Wang⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Shaanxi Normal, University, Xi'an, China,

^{1,2,3,4,5,6} wangtingzhao@snnu.edu.cn

Annotation. *This study evaluated the effects of equine-assisted intervention (EAI) on social initiation behaviours, including social action initiation and social verbal initiation, of children with autism spectrum disorder (ASD) using an A-B-A single case design. Three Chinese children with ASD, aged 6–9 years, were selected to undergo 10 to 12 EAIs. We also utilized two standardiz scales before and after the EAIs to evaluate the effects of the intervention on other areas. According the the behavioural observations, standardized assessments, and interviews of their caregivers, we found that EAI positively improved the participants' social initiation behaviours and EAI could also maintain these behavioral improvements. Through a systematic analysis of the results of the behavioural observations, assessments, and interviews with caregivers, it was found that EAI improved the social initiation behaviours of the three children with ASD in varying degrees, with these being further enhanced in the short term. Furthermore,*

EAI was shown to have a positive effect on children with ASD in terms of alleviating, to some extent, their problems with motion, language, emotions, and other areas.

Keywords: *equine-assisted intervention; children with ASD; single case study; social action initiation behaviour; social verbal initiation behaviour*

Introduction. Autism spectrum disorder (ASD) is neurodevelopmental condition characterised by social communication impairments, as well as repetitive and stereotypical behaviours, interests, or activity patterns (American Psychological Association, 2013). These impaired social behaviours typically manifest as a lack of social interactions and difficulties in establishing and maintaining relationships with others (Bu & Xu, 2015). Some studies have indicated that children with ASD can learn to respond to other people's social behaviours. Nevertheless, people with ASD will rarely initiate social encounters, such as starting conversations or games with others (Pierce & Schreibman, 1995).

Equine-assisted intervention (EAI) provides positive interactions and support for children with ASD by involving animals in therapeutic interventions, enabling the building of relationships between the animals and children with ASD. EAI has been shown to evoke multiple positive outcomes in terms of social, psychological, and physiological factors (Morrison, 2007; O'Haire, 2017). For example, therapeutic horseback riding (THR) has been shown to improve autistic people's posture (Ajzenman et al., 2013), balance (De Milander et al., 2016), and coordination (Hawkins et al., 2014). Simultaneously, Ghorban et al. (2013) found that EAI led to marked improvements in autistic children's social initiation, social maintenance, emotional understanding, and perspectives after using a pre- and post-test research designs. Ward et al. (2013) conducted a single group quasi-experimental study to investigate the impact of EAI and the association between it and the social communication and sensory reactions of study participants. Their results indicated that the social interaction and sensory processing abilities of children with ASD were increased significantly following the intervention. Because it has a positive

effect on improving problematic behaviours, social abilities, and sensorimotor issues (Ma et al., 2019), EAI is especially suitable for children with ASD who experience deficits in the social behaviours, physical activities, and other areas (Bass et al., 2009).

Increasing the social initiation behaviours of children with ASD is key in promoting their social interaction abilities and their development of various other skills. Therefore, based on a single subject design, this study aimed to explore the intervention effects of EAI on autistic children's social functioning abilities. Particularly, this study utilised social initiation behaviours as its target variable to evaluate the intervention effect of EAI on this aspect of social functioning more in-depth. Simultaneously, this study involved two standardised tests that were administered before and after the intervention: the SRS and the Autism Behaviour Checklist (ABC).

Materials and Methods

Participants

Children ranging from 6-12 years of age, who met the criteria for ASD-according to the Diagnostic and Statistical Manual, 5th Edition (American Psychological Association, 2013) – were selected for inclusion in this study. Further participation requirements stipulated that the children should have never previously undergone EAI and that they have no fear of or tendency to reject horses. A total of three children were screened. This study sought and gained ethical approval from a relevant ethical review board. All participants' parents gave informed consent through the signing of documents prior to the session.

Research Setting

The study took place in an indoor horse arena with an area of 25m by 23m. The observation took place in a room that was 4.8m by 4m.

Experimental Design and Procedures

This study used a single subject study design. Furthermore, the A-B-A design model was selected to evaluate the maintenance effects of the intervention. This model establishes a baseline (A), collects data during the intervention (B) period, and then removes the intervention to gain data (A).

Independent and Dependent Variables

The independent variable of this study was the EAI. Participants' social initiation behaviours, as the dependent variable, were divided into two types—social action initiation behaviours and social verbal initiation behaviours—according to how they undertook these actions. Social action initiation refers to meaningful actions that the research object perform to the other party to express the demand or request and trigger the other party's response. Social verbal initiation behaviours refer to when the search object expresses the demand or request to the other party in the form of language, as well as through the combination of language and actions. The target behaviours were measured by combining the children's daily needs with a game's environment, including getting them to greet their peers, ask for toys, share their toys, initiate games, and ask for help.

Baseline (A).

No intervention was provided for participants during this period. The researcher simulated a children's game scenario indoors and recorded the participants' behaviours for 10 minutes. The main researcher acted as the game organiser, with another researcher engaging in the game as the children's playmate. These indoor games started with greetings. The first initiative behavior observed was whether the child would initially greet their playmate and the game organiser. The games were described as follows.

Game 1. Building a car with blocks. The objective of this game was to observe if participants displayed the social initiation behaviours necessary to ask for toys from a playmate, as well as those involved in the sharing of toys with play mates.

Game 2. Sandbags. This game was conducted to observe whether the participants had the social initiation ability needed to start a game by using either actions or language.

Game 3. Bringing pets to their home. This game was designed to observe whether children would make requests to their playmates.

Finally, at the end of this period, whether the participants would say goodbye to the researchers after they were informed that the games were over was observed.

Intervention (B).

Participants were divided into two groups, with Di Di and Xing Xing being in the first group, and Chen Chen and another child with a tic disorder placed in the other group. All the participating children received three EAI sessions per week. Each session lasted 40–50 minutes.

Before entering the horse arena, each child was required to don a helmet. After greetings were conducted, the participants were then encouraged to engage in intimate contact with the horse, including petting the horse, calling the horse's name, and greeting it. This process lasted 5–10 minutes.

Each riding session began with warm-up exercises. After that, the participants were taught riding skills, including posture and balance on the horse and verbal cues for walking and trotting. The important part of the riding session, for the current study, involved horseback games aimed at promoting social interactions. In the first game, the instructor showed the building blocks to the children and guided the children to say "I would like to get the building blocks" using language; then, children were given the blocks and were meant to put them on top of the existing blocks; the children were asked thereafter to repeat the process in another lap until they were finished; subsequently, the side walker expressed the desire to build a car with the building blocks; after this request from the side walker, the instructor guided the children to hand the building blocks to the side walker and said "give the building blocks to the side walker". In the second game, the instructor handed the sandbag to the child and guided the child to say "let us play with the sandbag" to the side walker; after that, the side walker was meant to stand on the side of the horse and the two parties were meant to throw sandbags at each other; they were meant to play this game for a few rounds and then continue the riding session. In the third game, the instructors asked the children to return the stuffed animals that were scattered around the site to their "home"; when the child stopped at the position of the doll, the child was instructed to make a verbal request to the side walker, "help me get the doll," when the child could not pick up the doll alone, as well as to

thank the side walker for the help. Then, the child was requested to continue with the action to bring the doll to the “home”.

At the end of each session, each child dismounted, led their horse back to the stable, and groomed it. Additionally, the children were encouraged to communicate with their horses and horse leaders by saying “thank you” and “goodbye”.

Maintenance (A).

In the maintenance phase, the EAI was withdrawn from all children to examine whether its effects could be maintained for a short period after the intervention. The observations for each child were similar to those during the baseline phase, and they served to collect the frequency of their social initiation behaviours.

Reliability.

Inter-observer Reliability. To ensure a consistent analysis, 50% of the data points were randomly selected; the results showed that the inter-observer reliability for the three study participants was 97.94 %, 98.04 %, and 97.75 %.

Procedural Fidelity

The researchers were required to complete a recording form after each EAI session to check the procedural fidelity of each participants’ intervention.

The procedural fidelity for the three study participants was 96 %, 90 %, and 94 %, respectively.

Social Validity.

The effectiveness of the intervention from the participants’ parents’ perspective was evaluated by conducting semi-structured interviews with them (which were outlined before the study) both during and at the end of the intervention. Meanwhile, each researcher recorded each participants’ performance and evaluated it.

Results.

Observation Results. Figures 1, 2, and 3 show the incidence rates of the participants’ social initiation behaviours. Visual and statistical analyses were used for the results of the observation, as shown below.

Case 1

Fig. 1. Incidence curve of Di Di's social initiation behaviours

As shown in Figure 1, Di Di's frequency of social initiation behaviours showed a decreasing trend during the baseline (A) period (range: 20–45 %; $M = 30\%$). However, an upward trend was observed in the intervention (B) period (range: 20–70 %; $M = 50.83\%$). The intervention effect was well maintained during the maintenance (A) period (range: 65–90 %; $M = 80\%$).

The average incidences of social action initiation and social verbal initiation behaviours increased to 32.5 % and 18.33 %, respectively, during the intervention (B) period, which were 21.67 % and 8.33 %, respectively, at baseline (A). Therefore, there were increases in the average incidence of 10.83 % and 10 %, respectively. The effect size for her social action initiation behaviours was medium ($f^2 = 0.16$), while that for her social verbal initiation behaviours was small ($f^2 = 0.01$). Moreover, both social initiation behaviours had good maintenance effects, with the average incidence reaching 58.33 % and 21.67 %, respectively.

Case 2

Fig. 2. Incidence curve of Xing Xing’s social initiation behaviours

As shown in Figure 2, Xing Xing’s social initiation behaviours during baseline (A) were low (range: 5–25 %; $M = 15\%$). However, an increasing trend (range: 5–40 %; $M = 18.75\%$) was observed during the intervention (B) period. Compared with baseline, the average social initiation behaviours increased by 3.75 %. The intervention effect was maintained well (range: 35–55 %; $M = 48.33\%$) during the maintenance (A) period.

Figure 2 shows how Xing Xing’s social action initiation and social verbal initiation behaviours changed. The average incidence of social action initiation behaviours was 15 % during baseline (A), which increased by 2.5 % during the intervention (B). The baseline level of his social verbal initiation behaviours was 0, but a mean increase of 1.25 % occurred during the intervention (B) period. The intervention effect size for his social action initiation behaviours was medium ($f^2 = 0.26$), while that for his social verbal initiation behaviours was small ($f^2 = 0.01$). Both Xing Xing’s social action initiation and social verbal initiation behaviours showed

good maintenance effects, with the average levels during the maintenance (A) period reaching 31.67 % and 10 %, respectively.

Case 3.

Fig. 3. Incidence curve of Chen Chen’s social initiation behaviours

As shown in Figure 3, the incidence of Chen Chen’s social initiation behaviours corresponded to a stable trend, between 25–35 %, during baseline (A) ($M = 28.33\%$). During the intervention (B) period, these percentages increased (range: 35–85 %; $M = 66.5\%$), and the average level increased by 38.17 % when compared with baseline (A), showing significant changes ($z = 2.95, p < 01$). The maintenance effect of the intervention was good within the maintenance (A) period (range: 85–90 %; $M = 86.67\%$).

The changes in Chen Chen’s social action initiation and social verbal initiation behaviours are presented in Figure 3. The average incidences of each of these behaviours were 20 % and 8.33 %, respectively, during baseline (A). These then increased to 33.5 % and 33 %, respectively, during the intervention (B) period. The intervention effect on his social verbal initiation behaviours was small ($f^2 = 0.12$), with that on his social action initiation behaviours

being even smaller ($f^2 = 0.01$). During the maintenance (A) period, the effect of the social verbal initiation behavioural intervention was maintained well and improved continuously, with an average incidence of 70 %; these verbal behaviours eventually replaced the simple social action initiation behaviours, reducing the average incidence of the latter to 16.67 %.

Discussion

The objective of this study was to evaluate the effects of EAI on the social initiation behaviours of children with ASD by utilising a single subject design. The effects of EAI on social action initiation and social verbal initiation behaviours were also explored. The findings revealed that EAI had a positive effect on participants' social initiation behaviours, with two of the three participants experiencing significant improvements that were maintained over time. Chen Chen's results showed that the incidence rates of social action initiation behaviours increased during the intervention period and then decreased, while the social verbal initiation behaviours increased and gradually outstripped the action behaviours during the intervention period. This reveals that Chen Chen's social action initiation behaviours were gradually replaced by verbal ones, which was the ideal result. The incidences of both types of social initiation behaviours for the two other participants also increased, with one showing particularly remarkable positive changes. In summary, this research showed that EAI improves the social initiation abilities of children with ASD to varying degrees.

In addition, as EAI is a complex intervention (McDaniel et al., 2017), it usually has multiple effects on participants. In the current study, to comprehensively evaluate the impact of this intervention and discover if it evoked more extensive changes, standardised scales were applied before and after the intervention. When comparing the results of the SRS and the ABC measures before and after the intervention, it was found that the scores related to social dimensions in both scales had changed inconsistently. The total scores for the SRS of all participants decreased, while that for the social-related dimensions of the ABC decreased only in one participant. The ABC showed that the body and object use

and sensory aspects of the three participants improved following the intervention, with two participants showing improvements in their language skills. In the interviews, positive changes in participants' body movement functions and language abilities were also mentioned. The interviews also demonstrated that the autistic children's ability to follow instructions was improved. In addition, participants were in a good mood and highly engaged during the intervention process. The positive emotions of Chen Chen, who was particularly obsessed with horses, continued beyond the intervention's activities, with his emotional regulation, problem behaviours, attention, movement, and sleep problems also showing improvements.

The above results were consistent with those of previous research. For example, Gabriels et al.'s (2015) SRS results also revealed that participants' social cognition and communication skills were improved and maintained six months after the end of the study (Gabriels et al., 2015; Gabriels et al., 2018).

Bass et al. (2009) found that their participants' scores, in terms of social motivation in the SRS, changed significantly. The current research also found that EAI improved autistic children's language skills and their ability to follow instructions, a finding concordant with that in Holm et al.'s study (2014). In addition, EAI promoted positive emotions in children with autism and captured their attention. These results confirmed previous findings that animal-assisted interventions increase the positive emotions of children with ASD (Funahashi et al., 2014; O'Haire et al., 2013).

This study not only increased the social initiation behaviours of children with ASD but also resulted in improvements to their movement, language, emotional, and other problems to some extent, especially for the child with ASD who was obsessed with horses. This is probably because the motion pattern of a horse's pelvis when walking is the same as that of a human, as it functions in a three-axis motion pattern (Bertoti, 1988). Horse riding can also improve exercise problems in children with ASD (Ajzenman et al., 2013). EAI can, therefore, take advantage of children's interests in horses and raise their willingness to actively cooperate and participate in the intervention; thus, such intervention can

allow for achieving improvements in autistic children's abilities in various domains. In this research, the child who was obsessed with horses had broader positive changes. Therefore, this research recommends that parents and caregivers of children with ASD who are interested in animals, especially horses, should try to have their child participate in EAI to improve their social abilities and achieve other positive developmental goals.

Funding: this work was supported by the National Social Science Fund of China (grant number: 17XTY007) and the Humanities and Social Sciences Fund of the Ministry of Education in China (grant number: 20YJA890019).

Acknowledgements: The authors are very grateful to all the equestrian coaches and Xing Wang of Sunshine Angel Disabled Equestrian Rehabilitation Center in Lianhu District, Xi'an, for providing us with testing sites and horses. We also thank the Xi'an Qizhi School for cooperating, as well as the children and their parents who participated in this study.

Disclosure statement: The authors report no conflict of interest.

References

1. Ajzenman H. F., Standeven J. W., Shurtleff T. L. Effect of hippo-therapy on motor control, adaptive behaviours, and participation in children with autism spectrum disorder: A pilot study // *American Journal of Occupational Therapy*. 2013. No. 67. P. 653–663.
2. American Psychological Association. *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-V*. American Psychiatric Publishing, Inc. 2013.
3. Bass M. M., Duchowny C. A., & Llabre M. M. The effect of therapeutic horseback riding on social functioning in children with autism // *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2009. No. 39(9). P. 1261–1267.
4. Bertoti D. B. Effect of therapeutic horseback riding on posture in children with cerebral palsy // *Physical Therapy*. 1988. No. 68. P. 1505–1512.
5. Bu F., Xu S. On the evolution, effect, and prospect of ASD diagnostic criteria // *Chinese Journal of Special Education*. 2015. No. 2. P. 40–45.
6. De Milander M., Bradley S., & Fourie R. Equine-assisted therapy as intervention for motor proficiency in children with autism spectrum disorder: Case studies // *South African Journal for Research in Sport, Physical Education, and Recreation*. 2016. No. 38. P. 37–49.

7. Funahashi A., Gruebler A., Aoki T., Kadone H., & Suzuki K. Brief report: The smiles of a child with autism spectrum disorder during an animal-assisted activity may facilitate social positive behaviours—Quantitative analysis with smile-detecting interface // *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2014. No. 44. P. 685–693.
8. Gabriels R. L., Pan Z., Dechant B., Agnew J. A., Brim N., Mesibov G. Randomised controlled trial of therapeutic horseback riding in children and adolescents with autism spectrum disorder // *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*. 2015. No. 54. P. 541–549.
9. Gabriels R. L., Pan Z., Guérin N. A., Dechant B., Mesibov G. Long-term effect of therapeutic horseback riding in youth with autism spectrum disorder: A randomized trial // *Frontiers in Veterinary Science*. 2018. No. 5. P. 156.
10. Ghorban H., Sedigheh R. D., Marzieh G., Yaghoob G. Effectiveness of therapeutic horseback riding on social skills of children with autism spectrum disorder in Shiraz, Iran // *Journal of Education and Learning*. 2013. No. 2. P. 79–84.
11. Hawkins B. L., Ryan J. B., Cory A. L., Donaldson M. C. Effects of equine-assisted therapy on gross motor skills of two children with autism spectrum disorder: A single-subject research study // *Therapeutic Recreation Journal*. 2014. No. 48. P. 135–149.
12. Ma H., Jiang Y., Wang T. Research on equine-assisted intervention and autism spectrum disorders, 2013–2018 // *Chinese Journal of Special Education*. 2019. No. 6. P. 37–46.
13. Mc Daniel Peters B. C., Wood, W. (). Autism and equine-assisted interventions: a systematic mapping review // *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2017. No. 47. P. 3220–3242.
14. Morrison, L. M. Health benefits of animal-assisted interventions // *Complementary Health Practice Review*. 2007. No. 12. P. 51–62.
15. O’Haire M. E., McKenzie S. J., Beck A. M., Slaughter V. Social behaviours increase in children with autism in the presence of animals compared to toys // *PLoS One*. 2013. No. 8.
16. O’Haire M. E. Research on animal-assisted intervention and autism spectrum disorder, 2012–2015 // *Applied Developmental Science*. 2017. No. 21. P. 200–216.
17. Pierce K., Schreibman L. (). Increasing complex social behaviours in children with autism: effects of peer-implemented pivotal response training // *Journal of Applied Behaviour Analysis*. 1995. No. 28. P. 285–295.
18. Ward S. C., Whalon K., Rusnak K., Wendell K., Paschall N. (). The association between therapeutic horseback riding and the social communication and sensory reactions of children with autism // *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2013. No. 43. P. 2190–2198.

Сведения об авторах

Хуи Ма, преподаватель, Педагогический университет Шэнси, Сиань, Китай, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

Аиксин Ху, преподаватель, Педагогический университет Шэнси, Сиань, Китай, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

Лон Гао, преподаватель, Педагогический университет Шэнси, Сиань, Китай, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

Юлан Джанг, преподаватель, Педагогический университет Шэнси, Сиань, Китай, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

Джунли Лу, преподаватель, Педагогический университет Шэнси, Сиань, Китай, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

Тинжао Ван, преподаватель, Педагогический университет Шэнси, Сиань, Китай, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

About the Authors

Hui Ma, teacher, Shaanxi Normal,University, Xi'an, China, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

Aixin Hu, teacher, Shaanxi Normal,University, Xi'an, China, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

Long Gao, teacher, Shaanxi Normal,University, Xi'an, China, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

Yulan Jiang, teacher, Shaanxi Normal,University, Xi'an, China, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

Junyi Liu, teacher, Shaanxi Normal,University, Xi'an, China, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

Tingzhao Wang, teacher, Shaanxi Normal,University, Xi'an, China, wangtingzhao@snnu.edu.cn.

УДК 001:364.65(517.3)

Положение научных исследований в области социальной инклюзивности людей с ограниченными возможностями в Монголии

Н. Цэнд¹, А. Бямбаа²

¹ Монгольский государственный университет, ² Монгольский национальный университет медицинских наук, г. Улан-Батор, Монголия, ^{1,2} ariunsanaabyambaa@yahoo.com

Аннотация. Пробел в любой социальной политике в отношении людей с инвалидностью, частично связан с отсутствием соответствующих научных исследований по проблемам, и в настоящее время не

выяснены ещё эффективные стратегии и тактики, которые мы будем использовать. Очевидно, что права и свободы людей с инвалидностью широко ущемляются. Исследования Всемирной организации здравоохранения (2008), Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка (2011) показали, что это может внести значительный вклад в улучшение благосостояния людей с ограниченными возможностями и сокращение неравенства в отношении здоровья, с которым сталкиваются «уязвимые» группы. Анализ этого факта показывает, что изучение инвалидности в нашей стране находится в начале своего развития. Можно сделать вывод: 1) исследования, проводимые в исследовательских университетах, очень малы в выборке (0,01 %); 2) доля опубликованных исследований в общей выборке тоже очень мала (0,02 %). На основе данных опроса важно подчеркнуть тот факт, что исследования инвалидности были частью в функциях научно-исследовательских учреждений, финансирования совместных исследований и бизнес-проектов в этой области, издаваемых журналов по исследованиям и разработкам в области инвалидности, а также изменять общественное знание, навыки и отношения.

Ключевые слова: исследование инвалидности, инвалидность, социальная модель, исследовательская организация

The State of Scientific Research in the Field of Social Inclusion of People with Disabilities in Mongolia

N. Tsend¹, A. Byambaa²

¹ Mongolian State University, ² Mongolian National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia, ^{1,2} ariunsanaabyambaa@yahoo.com

Annotation. *The gap in any social policy towards people with disabilities is partly due to the lack of relevant scientific research on the issues, and at the present time, effective strategies and tactics we will use have not yet been clarified. It is obvious that the rights and freedoms of people with disabilities are widely infringed. Research by the World Health Organization 2008, the World Health Organization and the World Bank 2011 showed that this can make a significant contribution to improving the well-being of people with disabilities and reducing health inequalities faced by “vulnerable” groups. An analysis of this fact shows that the study of disability in our country is at the beginning of its development. It can be concluded that, 1, research conducted at research universities is very small in the sample [0.01%] and 2, the proportion of published research in the total sample is very small [0.02%] too. Based on the survey data, it is important to highlight the fact that disability research has been part of the functions of research institutions,*

funding collaborative research and business projects in this area, published by the Journal of Disability Research and Development, and changing public knowledge, skills and relations.

Keywords: *disability research, disability, social model, research organization*

Проблемы и мировые тенденции. Исследования инвалидности – это отрасль науки, изучающая природу инвалидности и ее влияние на жизнь, и деятельность человека. В начале своего развития он во многих отношениях изучал различия между понятиями «аномальное развитие» и «инвалидность» [14; 15]. В 1999 году социальная модель получила широкое признание в качестве ведущей модели и исследования инвалидности сосредоточены на междисциплинарных исследованиях [3; 4]. Он продолжает расширять подходы и практики решения проблемы инвалидности через социальные, культурные, экономические, материальные, исторические и/или политические явления. Например, исследования важны для того, чтобы позволить учителям изменить свое поведение, а не для разоблачения учителей, которые дискриминируют учащихся с ограниченными возможностями [1].

По мнению исследователей, исследования в области инвалидности необходимы для повышения осведомленности общественности, информирования о политике и программах в отношении инвалидности и эффективного распределения ресурсов [9; 17]. Такие как:

- воздействие факторов окружающей среды на инвалидность (материальная среда, социальные установки, такие как политика, жилье), механизмы реализации и способы их измерения;

- качество жизни и психологическое благополучие людей с инвалидностью;

- выявить препятствия для доступа к общим и специализированным услугам для населения и другие пути их устранения;

- взаимодействия между факторами окружающей среды, инвалидностью и бедностью;

– исследование эффективности проектов, программ, фондов и бюджетов исследований и разработок, направленных на улучшение социальной интеграции людей с ограниченными возможностями

На международном уровне необходимо разработать и протестировать кросс-культурную и независимую от культур методологию сбора информации о людях с ограниченными возможностями. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подвергла критике «крупные фундаментальные исследования инвалидности, проводимые в развитых странах и в англоязычных странах» [5]. На национальном уровне важно, чтобы обследование инвалидности не только точно и полно разграничивало распространенность инвалидности, но и включало показатели для мониторинга эффективности реабилитационных услуг и доступа к качественным социальным услугам, а также реализации социально-экономической политики.

Научные учреждения должны поддерживать исследования и разработки, чтобы гарантировать, что исследования средств к существованию, участия, возможностей и благополучия людей с ограниченными возможностями проводятся непрерывно, качественно и эффективно среди бенефициаров любых исследований в области социального развития. Следующие результаты можно получить, изучив текущее состояние исследований и разработок в области инвалидности в Монголии и степень обсуждения вопросов инвалидности на национальных конференциях. Цель этих данных состоит в том, чтобы обобщить цифры и сводки, полученные методом анализа документов.

Объем и результаты анализа документов. Ключевые показатели развития включают в себя степень, количество защищенных диссертаций, а также ее место в общем количестве докладов, обсуждаемых на национальных конференциях и опубликованных в журналах, издаваемых научно-исследовательскими институтами. В рамках исследования было выяснено что всего защищено семь диссертаций по теории и методике инвалидности в 2002–2020 гг., изучая заболевания, вызывающих инвалидность, и методики их оценки развития и диа-

гностики. В 2011–2020 гг. из 800 докладов, представленных на трех республиканских научных конференциях (организованных последние 7–9 лет подряд), были написаны по проблемам инвалидности около 0,01 %. Около 33 % из связаны с реализацией политики инклюзивного образования, а другие изучают особенности развития детей с определенными нарушениями. Журнал «Educational Studies», издаваемый Институтом образования, выпускает 8–10 журналов в год. За последние 5 лет, 2017–2021 гг., из всех опубликованных 413 статей, исследования по инвалидности составили 0,01 %. Из всех опубликованных в Журнале образования МонГУ за 2011–2021 гг. только 0,014 % были посвящены проблемам инвалидности. Кафедра специального образования была создана в 2019 году на базе Педагогического университета и прошла аккредитацию в 2021 году. Из изложенного видно, что исследования инвалидности в нашей стране только начинаются.

Министерство труда и социального обеспечения инициировало ежегодную научную конференцию по инвалидности в развитии в Монголии начиная с 2014 года. Из всех 270 презентаций представленных на этих конференциях 27,1 % были посвящены образованию детей с различными видами недоразвития, 23,7 % – здоровью и профилактике, 11,1 % – трудовой занятости, 12,2 % – правам человека, 8,1 % – инклюзивности и 17,8 % на социальное обеспечение. Хотя количество обсуждаемых исследований увеличивается из года в год, большинство составляют вопросы образования и здравоохранения, при этом самые низкие показатели имеются по занятости, такие как трудоустройство и доступ к социальным услугам, составляют 11,1 % и 8,1 % соответственно.

На счёт международных исследований, внимание уделено лишь исследованиям, в котором рассматривались исследования воздействия на политику с ключевым словом «инвалидность и социальная устойчивость» [6]. Исследование социальных последствий инвалидности выявило 8804 статьи из EBSCO и 1920 рефератов, 748 статей из SCOPUS, 2307 рефератов, 424 статьи из Web of Science и 514 статей из JSTOR, что представлено в таблице.

Frequency analysis of four databases and various terms relating to “disability” combined with the term “social sustainability”

<i>Search</i>	<i>EBSCO all all text/ abstract</i>	<i>Scopus abstract/all fields</i>	<i>Web of Science Whole topic</i>	<i>JSTOR full text</i>
“Social sustainability”	8804/1920	748/2307	424	514
“Social sustainability” + disad* (full text search)	763/24	10/58	1	12
Disability and social sustainability	535/15	7/47	1	17
Disabled and social sustainability	324/11	4/21	0	19
Disabilities and social sustainability	534/15	7/47	1	12
“Social sustainability” and “Social determinants of health”	11/0	3/12	0	0

Большое внимание вызвал доклад ВОЗ об инвалидности за 2015 г. В котором отметили важность и немедленность усиления внимания на вопрос социализации и участия людей с умственной отсталостью и аутизмом [2].

Во-первых, наибольшему риску подвергаются вопросы социальной адаптации, самозанятости и удовлетворенности жизнью людей с ограниченными интеллектуальными возможностями и аутизмом. К ним относятся: 1) дискриминация в сфере здравоохранения, занятости и образования; 2) клевета, пренебрежение или насмешки; 3) отказ в независимости (например, принудительная стерилизация) привел к юридическому неравенству [5; 11].

Во-вторых, все большее внимание уделяется подходам, основанным на здоровье, таким как недобровольное лечение и принудительные аборт, а не общественному участию и со-

трудничеству [5]. Растущее количество доказательств в этом контексте «подчеркивает важность социализации и обучения этих людей с раннего возраста, поскольку они создают условия для серьезного ущерба здоровью и неравенства в более позднем возрасте» [7; 12; 13]. Интересно, что исследования системы здравоохранения являются приоритетом для исследований в области психического здоровья, а исследования социального развития и социального благополучия по-прежнему недостаточны [8; 10; 16].

Заключение. Анализ фактических данных показывает, что большинство целей исследований и разработок для людей с ограниченными возможностями с точки зрения социального участия, уверенности в своих силах и критериев стабилизации занятости были отложены в сторону, и что доминировали усилия по улучшению социальных услуг для людей с ограниченными возможностями. Согласно международным исследованиям, относительно высокий уровень исследований инвалидности показывает, что исследования ведутся интенсивно на основе критериев их устойчивого жизнеобеспечения и развития. Об этом свидетельствуют некоторые результаты исследования 2017 г.: 8804 статьи и 1920 резюме из EBSCO, 748 статей из SCOPUS, 2307 тезисов, 424 статьи из Web of Science и JSTOR, с тех пор было опубликовано 514 статей. Примечательно, что международное исследование инвалидности показало, что благополучие людей с умственной отсталостью и аутизмом серьезно подорвано и что не было достигнуто никакого прогресса.

В нашей стране значительный вклад в изучение инвалидности должны внести Министерство социальной защиты и труда и его подразделения, и можно упомянуть серию научных конференций «Исследования инвалидности», организованных с 2015 года. Преимущество этих конференций заключается в том, что они не только обеспечивают участие образовательного сектора, но и тесно сотрудничают с инженерным и производственным секторами, а также с юридическим сектором. Неадекватность сектора здравоохранения и образования можно увидеть в количестве презентаций (про-

цент от общего числа презентаций = 0,001 %), обсуждаемых на научных конференциях в этих секторах, и недостаточном участии.

Рекомендации. Результаты исследования дают следующие рекомендации о том, как оценивать и анализировать социальные последствия исследований инвалидности. 1. Необходимо проанализировать и оценить текущие программные документы и исследования 2. Проанализировать и оценить текущую стратегию и план Исследовательского совета по вопросам инвалидности. Планировать консультационные встречи с сотрудничающими с Советом подразделениями и организациями; текущие исследования нуждаются в дальнейшем уточнении статистики развития.

На следующем этапе: 1) необходимо организовать онлайн-обсуждение, организовать общественное обсуждение (комитет); 2) организовать регулярные индивидуальные и групповые обсуждения, а также иметь ящик для приема письменных замечаний, жалоб и предложений.

Чтобы оценить прогресс, необходимо: 1. Обобщить и сообщить о результатах исследования. 2. Провести и оценить внутренний мониторинг и оценку. Также важно разработать план действий и запросить, улучшить и доработать отзывы жителей хору.

Список литературы

1. Christine Ashby. Disability Studies and Inclusive Teacher Preparation: A Socially Just Path for Teacher Education // Research & Practice for Persons with Severe Disabilities. 2012. Vol. 37, No. 2. P. 89–99.

2. Mark Tomlinson, M. Taghi Yasamy, Eric Emerson, Alana Officer, Diane Richler, Shekhar Saxena. Setting global research priorities for developmental disabilities, including intellectual disabilities and autism // Intellect Disabil Res. 2014. No. 58. P. 1121–1130.

3. Social Impact Assessment: Integrating social issues in development projects // Inter-American Development Bank: series on environmental and social risk and opportunity. 2018.

4. Gregor Wolbring, Theresa Rybchinski. Social Sustainability and Its Indicators through a Disability Studies and an Ability Studies Lens // Sustainability. 2013. No. 5. P. 4889–4907.

5. World Health Organization. URL: <https://www.who.int/ru> (дата обращения: 22.02.2022). Текст: электронный.

6. Алтанзул П. Тэгш хамруулан сургах үзэл санааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх талаар хийсэн судалгаа, дэвшүүлж буй шийдэл, арга зам // Боловсрол судлал. 2021. № 4. Хх. 49–56.

7. Алтанхундага Х., Бал. Туяа. Цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийн илрүүлэг, эрт үеийн дэмжих хөтөлбөрийг туршсан үр дүн // Боловсрол судлал, УБ., МУИС. 2020. № 530. Хх. 18–26.

8. Бадамсүрэн Б., Мөнхтуяа Л., Оюун-Эрдэнэ Б., Сүнжидмаа Г. Тусгай хэрэгцээт боловсролын асуудалд // Орчин үеийн боловсролын бодлого, менежмент, ОУЭШХ, УБ. 2017. Хх. 421–422.

9. Баяраа Д., Алтанхундага Х. 4–5 хүртэлх насны хүүхдийн эрүүл мэндийн хязгаарлагдмал боломжийг илрүүлэх үнэлгээний туршилт судалгаа // Боловсролын үнэлгээ. ОУЭШХ, УБ. 2016. Хх. 217–228.

10. Бямбасүрэн Х., Эрхэмбаяр У., Энхтуяа П., Туяа Л. Оюуны бэрхшээлтэй тамирчдын эрүүл мэнд, бие бялдрын үзүүлэлтийн үнэлгээнд хийсэн дүн шинжилгээ // Хувь хүний хөгжил, төлөвшилд нөлөөлөх биеийн тамир, спортын үүрэг оролцоо. УБ. 2017. хх. 78–86

11. Всемирный банк (2011). URL: <https://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2011.pdf>

12. Жаргал Ч., Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн Хүртгээмжтэй Орчны Өөрийн Үнэлгээнд Шинжилгээ Хийх нь // Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга, УБ. 2021. Х. 213.

13. Золзаяа Б. Тэгш Хамруулан Сургах Боловсролыг Хэрэгжүүлэх Явцад Багшид Тулгарч Буй Асуудлыг Судалсан нь // Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга, УБ. 2021. Хх. 195–202.

14. Мөнхзаяа Ш. Монгол улсын статистик мэдээн дэх хөгжлийн бэрхшээлийн ангиллыг сайжруулан ашиглах хэрэгцээ, шаардлага // Боловсрол судлал. БХ. 2018. № 4. Хх. 31–41.

15. Нарантуяа М. ХБХ-ийг амжилттай тэгш хамруулан сургах: ЕБС-ийн багш нарын ойлголт, хандлага // Боловсролын бодлого, бодлогын шинжилгээ. УБ. 2020. Хх. 141–149.

16. Сэлэнгэ С., Будханд Р. Бага насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах нь // Орчин үеийн боловсролын бодлого, менежмент, ОУЭШХ, УБ. 2017. Хх. 288–293.

17. Энхтуяа Д., Шинэцэцэг Т. Тусгай хэрэгцээт боловсролын багшид тулгамдаж буй зарим асуудал // Боловсрол судлал. БХ. 2021. № 5. Хх. 3–10.

Сведения об авторах

Цэнд Н., доктор медицинских наук, доцент, Монгольский государственный университет, г. Улан-Батор, Монголия, ariunsanaabyambaa@yahoo.com.

Бямбаа А., доктор медицинских наук, профессор, Монгольский национальный университет медицинских наук, г. Улан-Батор, Монголия, ariunsanaabyambaa@yahoo.com.

About the Authors

Tsend N., d. med. PhD, Associate Professor, Mongolian State University, Ulaanbaatar, Mongolia, ariunsanaabyambaa@yahoo.com.

Byambaa A., Dr. med. n., professor, Mongolian National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia, ariunsanaabyambaa@yahoo.com

УДК 796.035

Организация занятий по адаптивной физической культуре в условиях Центра «ДАР»

Е. С. Шведина

*Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «ДАР» Забайкальского края,
г. Чита, Россия, ekaterinaschvedina@yandex.ru*

***Аннотация.** В статье рассмотрен опыт организации занятий по адаптивной физической культуре в условиях Центра «ДАР».*

***Ключевые слова:** АФК, физкультура, комплексная помощь, коррекционно-развивающая деятельность*

Organization of Classes on Adaptive Physical Culture in the Conditions of the Center “DAR”

E. S. Shvedina

*State Institution Center for Psychological, Pedagogical, Medical
and Social Assistance “DAR” of the Trans-Baikal Territory,
Chita, Russia, ekaterinaschvedina@yandex.ru*

***Annotation.** The article discusses the experience of organizing classes in adaptive physical culture in the conditions of the DAR Center.*

***Keywords:** AFK, physical education, comprehensive assistance, correctional and developmental activities*

Государственное учреждение центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» осуществляет сопровождение семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Диагностико-коррекционный отдел (ДКО) является одним из

четырёх структурных подразделений центра, в котором функционируют две группы дневного пребывания (ГДП) для детей дошкольного возраста от трех до семи лет. Контингент детей, посещающих ГДП весьма разнообразный: тяжелые нарушения речи (ТНР); нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения (СДВГ, агрессия и другие нарушения поведения); задержка психического развития (ЗПР); умственная отсталость, в том числе с синдромом Дауна; расстройства аутистического спектра (РАС); реже дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения.

Курс пребывания в ГДП составляет 2 месяца. Все дети имеют заключение ЦПМПК, с установленным статусом ОВЗ. Каждый ребенок получает комплексную помощь специалистов различной направленности: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный работник, инструктор адаптивной физической культуры (АФК), инструктор лечебной физической культуры (ЛФК).

Основываясь на Адаптированную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу социально-педагогической направленности «Семицветик», специалисты самостоятельно разрабатывает рабочие программы. Инструктором АФК была составлена рабочая программа «Физическое развитие», которая будет основой лично-ориентированной программы для проведения занятий на протяжении всего курса.

Во время проведения занятий по АФК мы стараемся учитывать те направления, которые проходят в условиях детского образовательного учреждения. А именно такие разделы программы, как ползание, лазанье, прыжки, ходьба, бег, ловля и броски мяча, подвижные игры, эстафеты.

Занятия по АФК делится на 3 этапа:

1. Первичная диагностика.
2. Коррекционный.
3. Итоговая диагностика.

На первом этапе проводятся определенные тестирования, которые допустимы для установленного диагноза, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Чаще всего приме-

няются упражнения основных двигательных действий, отмечается способность ребенка воспринимать вербальную инструкцию, ориентационные навыки, умение манипулировать с инвентарем, который активно используется в работе, умение владеть собственным телом, применять мышечное усилие согласно поставленной задаче и другие стороны физического развития ребенка.

По результатам первичной диагностики составляется лично-ориентированная программа, акцент делается на том направлении, в котором ребенок показал наилучший результат, важно, чтобы данное направление не было единственным, так как физическое развитие является совокупным процессом. Далее проводятся индивидуальные занятия два раза в неделю.

При планировании занятия стоит опираться на общепринятые три части:

- вводно-подготовительная часть;
- основная часть;
- заключительная часть.

Вводно-подготовительная часть выполняет следующие задачи:

- подготовка организма к дальнейшим физическим нагрузкам;
- концентрация внимания и помощь в осознании, что ребенок находится на занятии.

Данная часть позволяет определить уровень внимания, заинтересованность и примерную работоспособность ребенка. В первую очередь отметим реакцию занимающегося на входе в кабинет: адекватность, эмоциональный фон. Иногда, приходится изменять комплексы упражнений, ориентируясь на актуальное поведение и состояние ребенка.

Важно. Если вы с ребенком зашли в кабинет, то занятие должно состояться в любом случае, и требования, которые вы ставите к ребенку, должны соблюдаться все, чтобы не было условий для послаблений. Именно в этом случае сохраняется структура занятия, формируется навык выполнения поставленных инструктором правил.

На занятии активно используется спортивный инвентарь. Если инвентарь вводится впервые, то следует его применить именно в вводно-подготовительной части, чтобы отследить реакцию ребенка на нововведение. Особенно важно это правило касается специфического или специального инвентаря. Например, яйцо-Кислинга, утяжеленное одеяло, подвесной инвентарь и т. д.

Активно применяются упражнения нейронного характера для помощи головному мозгу в определении тех частей тела, на которые будет конкретизирована нагрузка. Это возможно реализовать с помощью гимнастических валиков, игольчатых мячей, спортивного инвентаря, который имеет различную структуру.

На занятиях в данной части вводятся общеразвивающие упражнения (ОРУ), которые даются в детском саду, так как после окончания курса, дети с ОВЗ оказываются далеко не в столь удобных условиях, как в центре. Если ребенок понимает вербальную инструкцию, то ОРУ можно заменить на мало-подвижную игру. Например, игра «Водители».

Правила: в руках плоская фишка-ориентир. Ребенок берет ее в руки, как руль и ведет машину по площадке. По «дороге» ему встречаются кочки – «Вах», ямки – «Бух», шлагбаум – «Стоп», преграда (дерево, камень) «Прыг». Проговариваем каждое действие: едим, прыгаем, стоим, сидим. На первых этапах обязательно наглядный показ, при успешном усвоении материала возможно только вербальное сопровождение.

Основная часть направлена на конкретный раздел рабочей программы «Физическое развитие». Ключевой целью на данном этапе является формирование самостоятельного выполнения ребенком, упражнений. Например, мы не заставляем сразу ребенка ползти на четвереньках (если ему не дается это сделать по указанию), а создаем условия, чтобы он выполнил это упражнение самостоятельно. Этот процесс можно реализовать, через использование мягких модулей: туннелей, полусфер; можно применить арки, барьеры (на первых занятиях данный инвентарь лучше не использовать). Когда ребенок выполняет заданное действие, то инструктор должен сопрово-

ждать это действие словесным описанием, добавить жестовую подсказку. Например, если ребенок ползет, то обычно (на бытовом уровне) инструктор применяет движение: руки согнуты в локтях перед грудью, поочередные движения вверх и вниз.

Очень часто, для более полного охвата упражнения на занятиях, применяется метод круговой тренировки. Он имеет широкое применение в профессиональном спорте. В АФК привлекает его множественный функционал. Если рассматривать занятие не как занятие по формированию определенного двигательного навыка, а как комплексный подход физического развития, то это будет идеальный вариант. Данный метод подразумевает применение упражнений, которые чередуются для определенных групп мышц. Пример:

1. Станция. Перекат мяча в цель (формирование ориентационных навыков, развитие силы рук). Для детей с СДВГ возможно применение утяжелителей, для детей с определенной степенью ожирения – утяжеленные мячи, для детей с дистрофией или низким мышечным тонусом, облегченные мячи.

2. Станция. Степ. Подъем по ступеням. Для упрощения действия стоит применить яркие цветовые или звуковые сигналы при постановке стопы на степ. Если ребенок не справляется самостоятельно стоит применить метод физической подсказки, то есть поставить стопу ребенка вместо него.

3. Станция. Проход по дорожке и нажатие на ориентир. Пример, выложена дорожка иной структуры (камни, дерево, мягкая дорожка), в конце дорожки находится сигнальная кнопка, яркое изображение, конус (куда необходимо положить предмет). Формируем ориентационные способности, варьируем массу мяча в зависимости от изначального уровня подготовленности.

4. Передача или бросок мяча инструктору. Работа над ориентационными способностями, мышечным усилием.

5. Подъем на платформу, трамплин. Развитие силы ног, ориентационные способности.

Заключительная часть, как и в детском саду, несет в себе очень важную задачу – восстановление организма для дальнейшей работы. Здесь упражнения несут меньшую силовую

нагрузку, частота сердечных сокращений снижается. Для оказания, успокаивающего и расслабляющего действие можно применять утяжеленные одеяла, тактильные дорожки. Использование инвентаря, который ребенку нравится больше всего (как этап поощрения) будет служить хорошей мотивацией для следующего занятия.

Для успешного формирования навыка выполнения ребенком предложенных правил, для сохранения структуры занятия все организационные моменты (зайти в спортивный зал, закрыть дверь, снять обувь, последовательно выполнять предложенные упражнения или игры, поставить или убрать легкий инвентарь и т. д.) должны выполняться четко, следуя определенной системе, с постоянным повтором на каждом занятии.

Отметим, что для дальнейшей успешной адаптации и социализации наших детей в детском образовательном учреждении, необходима комплексная помощь всех коррекционных специалистов диагностико-коррекционного отдела. Совместно со всеми специалистами различной направленности Центр «ДАР», решает общие задачи по сопровождению семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Список литературы

1. Балашова В. Ф. Компетентность специалиста по адаптивной физической культуре. М.: Физическая культура, 2013. 187 с.
2. Гигиена физической культуры и спорта: учебник / под ред. В. А. Маргазина, О. Н. Семеновой, Е. Е. Ачкасова. 2-е изд., доп. СПб.: СпецЛит, 2016. 255 с.
3. Григорович В. В. Исследование эффективности круговой тренировки в спортивной подготовке пловцов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Тольятти, 2018. 168 с.
4. Рассел Джесси. Адаптивная физическая культура. М., 2013. 310 с.
5. Кохан С. Т., Патеюк А. В., Антонов В. Л., Мингалова Р. С., Скоринова О. А. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья: учеб.-метод. пособие. Чита: ЗабГУ, 2016. 280 с.
6. Частные методики адаптивной физической культуры: учеб. пособие / под ред. Л. В. Шапковой. М.: Советский спорт, 2003. 464 с.

Сведения об авторе

Шведина Е. С., инструктор адаптивной физической культуры, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» Забайкальского края, г. Чита, Россия, ekaterinaschvedina@yandex.ru.

About the Author

Shvedina E. S., Physical Education Adaptation Instructor, State Institution Center for Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance "DAR" of the Trans-Baikal Territory, Chita, Russia, ekaterinaschvedina@yandex.ru.

УДК 612.648 (510)

Влияние недоедания на состав тела и поведенческое развитие младенцев и детей раннего возраста в Урумчи

Янг Ян¹, Кай Вэйпинг²

^{1,2} Первая народная больница Урумчи, Синьцзян, Китай, ^{1,2} yangyan_xjykd@163.com

Аннотация. Цель: изучить влияние различий в статусе питания на состав тела и поведенческое развитие младенцев в возрасте 3–36 месяцев. Методы: были включены 3 268 младенцев в 2021 году; рост и вес измерялись с помощью физикального осмотра; состав тела младенцев измерялся анализатором состава тела; см. WS / 423-2013 для оценки недоедания; обратитесь к WS / t50-2017 для оценки развития поведения. Результаты: уровень недоедания у младенцев составил 12,61 %; BMR, SMM и FM у младенцев увеличивались с возрастом, и мальчики были крупнее девочек ($P < 0,05$); доля жира в организме BF% уменьшалась с увеличением месячного возраста, и мальчики были крупнее девочек ($P < 0,05$); среди BMR, SMM, FM и BF % значения группы ожирения с избыточной массой тела были самыми высокими ($P < 0,05$). В этом исследовании девочки показали более высокие баллы, чем мальчики, по всем показателям развития поведения ($P < 0,05$); в DQ мелкая моторика; язык. Оценка группы GM была значительно ниже, чем у нормальной группы ($P < 0,05$). В группе с недоеданием низкий уровень мальчиков в группе тонких упражнений и социального поведения был выше, чем у девочек ($P < 0,05$). Заключение: недоедание младенцев оказывает неблагоприятное воздействие на состав тела и поведение, связанное с развитием.

Ключевые слова: младенец, питание, состав тела, поведенческое развитие

The Effect of Malnutrition on Body Composition and Behavioral Development of Infants and Young Children in Urumqi

Yang Yang¹, Kai Weiping²

^{1,2} First People's Hospital of Urumqi, Xinjiang, China,

^{1,2} yangyan_xjykdx@163.com

Annotation. *Objective: To investigate the impact of differences in nutritional status on body composition and behavioral development in infants aged 3–36 months. Methods: 3268 infants were included in 2021; height and weight were measured by physical examination; infants' body composition was measured with a body composition analyzer; see WS/423-2013 for an assessment of malnutrition; refer to WS/t50-2017 for evaluation of behavior development. Results: The infant malnutrition rate was 12.61 %; BMR, SMM, and FM in infants increased with age, and boys were larger than girls ($P < 0.05$); the proportion of body fat BF % decreased with increasing monthly age, and boys were larger than girls ($P < 0.05$); among BMR, SMM, FM and BF %, the values of the overweight obese group were the highest ($P < 0.05$). In this study, girls scored higher than boys on all measures of behavioral development ($P < 0.05$); fine motor skills in DQ; language. The score of the GM group was significantly lower than that of the normal group ($P < 0.05$). In the malnourished group, the low level of boys in the fine exercise and social behavior group was higher than that of girls ($P < 0.05$). Conclusion: Infant malnutrition has adverse effects on body composition and developmental behavior.*

Keywords: *infant, nutrition, body composition, behavioral development*

Preschool children have a fast growing and developing. If they can not take a balanced diet scientifically and reasonably, they will easily suffer from malnutrition, which will lead to increased risk of obesity, hypertension, coronary heart disease and diabetes [1; 2] and other chronic diseases in adulthood. Studies have shown that BMI has limitations in reflecting developmental characteristics. Body composition can more comprehensively reflect their physical state [3]. Many studies have shown that the increase of FM and BFP in children has adverse effects on growth, development and physical function. For example, excessive body fat is related to the increase of cholesterol in children [4]. The total detection rate of dyslipidemia in children with abdominal

obesity is high [5]. High BFP in children's trunk will lead to the decrease of bone mineral content in the whole body [6]. The overweight and obesity of female children are related to the early onset of youth [7]. Early childhood nutrition is the most critical period to determine the nutrition and health status of their whole life. Malnutrition in infancy may lead to irreversible cognitive retardation of children, affect the exertion of intellectual potential, and reduce learning ability and labor productivity in adulthood [8]. Preschool children, especially 0–2 years old are the key period of brain development, and good nutrition and high calorie intake promote synapse formation (establish communication channels between neurons) and maintain the established synapse and myelin formation [9] studies have shown that early childhood obesity is related to a variety of potential psychological problems such as emotional instability, impulsivity and prone to extreme emotions in adolescence [10]. Therefore, the purpose of this study was to explore the effects of different body composition and nutritional status on psychological and behavioral development of preschool children. To provide data and reference for improving children's malnutrition and abnormal psychological and behavioral development.

1. Research object and statistical method.

1.1. Object and method.

This study is a survey of the current situation: Subjects: infants aged 3-36 months who came to the child health department of our hospital for physical examination from January 2021 to December 2021, excluding intrauterine growth retardation; Birth defects, hypoxia, asphyxia and intracranial hemorrhage at birth; 3 268 infants with genetic metabolic diseases affecting their neuromotor development were included. There are 1696 boys and 1572 girls. Shanghai Zhenbei Medical Equipment Co.Ltd. "0-3-year-old infant full function physical examination instrument" (model: yx-1011). Kangyu Medical Equipment Co.Ltd. bioelectrical impedance infant body composition analyzer (product No:et500027n2019). Measure the body composition of infants and young children. Malnutrition:

for the evaluation of normal growth retardation (GR). Severe growth retardation (SGR). Low weight (LG). Severe under weight (SLG); obesity; over weight; maciation; Severe weight loss (SWL), refer to WS / 423-2013 determination of growth status of children under 5 years old; For developmental behavior evaluation [11], refer to WS / t50-2017 developmental behavior evaluation scale for children aged 0 ~ 6 years [12], which is divided into excellent (> 130) according to the score. Good (110 ~ 129); Medium (80 ~ 109). The critical is low (70 ~ 79). Developmental disorder (< 70).

1.2. Statistical methods.

Application spss22.0 statistical software, the measurement data of normal distribution are expressed in, t-test is used for the comparison between the two groups, and one-way ANOVA is used for the comparison of multiple groups. The counting data are expressed in the number of cases (percentage), and the comparison between groups is adopted χ^2 . Linear trend test is adopted for trend test. The correlation is expressed by Pearson correlation coefficient. The difference was statistically significant ($P < 0.05$).

2. Results.

2.1. Evaluation of height, weight and nutritional status of infants and young children.

The height and weight of infants increased with the increase of month age, and boys were larger than girls (Fig. 1, 2). In our study, the malnutrition rate of infants was 12.61 %, of which the rate of overweight was the highest, which was 5.08 % (Fig. 3).

Fig. 1. height of infants by age

Fig. 2. Infant age and height

Fig. 3. Utritional evaluation of children (n, %)

2.2. Age specific body composition of infants and their differences under different nutritional states.

2.2.1. BMR, BMR, FM and BF% of infants by age.

In this study, the basic metabolic rate (BMR), skeletal muscle mass (SMM) and fat mass (FM) of infants aged 3–36 months increased with age, and boys were larger than girls ($P < 0.05$); The body fat ratio (BF%) decreased with the increase of months, and boys were larger than girls ($P < 0.05$) (Table 1).

Table 1

Basic metabolic rate, muscle mass, body fat and body fat rate of infants aged 3-36 months

Age (month)	BMR(kcal)		SMM(kg)		FM(kg)		BF(%)	
	boy	girl	boy	girl	boy	girl	boy	girl
3-4	388.56 ± ± 60.03	387.36 ± ± 60.50	5.38 ± 0.62	5.33 ± 0.663	1.25 ± 0.31*	1.38 ± 0.32	19.13 ± 2.33*	17.84 ± 2.16
5-6	445.01 ± ± 85.18	447.18 ± 56.40	6.14 ± 0.75	6.05 ± 0.504	1.48 ± 0.29*	1.63 ± 0.44	19.67 ± 2.51*	18.47 ± 2.02
7-9	488.68 ± ± 81.64	486.56 ± 65.20	6.73 ± 0.64*	6.63 ± 0.654	1.56 ± 0.35*	1.75 ± 0.36	19.42 ± 2.19*	17.94 ± 2.25
10-12	539.34 ± ± 96.32	547.29 ± 73.41	7.52 ± 0.71*	7.36 ± 0.763	1.66 ± 0.35*	1.90 ± 0.42	18.99 ± 2.25*	17.34 ± 2.06
13-18	597.84 ± ± 124.04	595.19 ± 85.29	8.38 ± 0.96*	8.06 ± 0.950	1.76 ± 0.37*	2.01 ± 0.43	18.22 ± 1.94*	16.83 ± 2.10
17-24	665.24 ± ± 127.93	644.10 ± 94.50	9.30 ± 1.04*	8.75 ± 0.868	1.80 ± 0.32*	2.12 ± 0.45	17.46 ± 1.78*	16.12 ± 1.64
25-30	706.65 ± ± 154.63	709.53 ± 107.85	10.13 ± 1.28*	9.59 ± 1.100	1.94 ± 0.51*	2.26 ± 0.54	17.12 ± 1.78*	15.73 ± 2.33
30-36	826.87 ± ± 132.51	814.54 ± 133.70	11.25 ± 2.09	10.95 ± 1.309	2.26 ± 0.56*	2.58 ± 1.24	17.13 ± 3.44*	16.07 ± 1.93
Annotation: comparison of boys and girls in the same age group: *P < 0.05								

2.2.2. Differences in BMR, BMR, FM and BF % of infants under different nutritional states.

Because there are few cases of severe growth retardation, severe low weight and obesity in the evaluation of malnutrition, the growth retardation group and severe growth retardation group are combined into the growth retardation group in the following analysis. Combining low body recombination and severe low body recombination into low body recombination; Overweight and obesity were combined into overweight and obesity group.

In BMR,SMM,FM and BF%,the values of overweight obesity group were the highest ($P < 0.05$),and the other three groups were lower than those of normal group; In BMR and SMM,GR and LW groups were significantly lower than normal and overweight obesity groups ($P < 0.05$) (Fig. 4, 5); In FM, LW and maciation groups were significantly lower than normal and overweight obesity groups ($P < 0.05$) (Fig. 6); In BF%,GR group was higher than normal group; LW and maciation groups were significantly lower than those in normal and overweight obesity groups ($P < 0.05$) (Fig. 7).

Fig. 4. The difference of BMR among infants in different nutritional status
Annotate: * show ompared with normal group: $P < 0.05$

Fig. 5. The difference of FM among infants in different nutritional status
 Annotate: * show ompared with normal group: $P < 0.05$.

Fig. 6. The difference of SMM among infants in different nutritional status
 Annotate: * show ompared with normal group: $P < 0.05$

Fig. 7. The difference of BF% among infants in different nutritional status
Annotate: * show ompared with normal group: $P < 0.05$.

2.3. Score differences among various indicators of developmental behavior in infants with different nutritional states and their impact on the evaluation of developmental behavior.

2.3.1. Differences in scores of various indicators of developmental behavior in infants with different nutritional states.

In this study, developmental behavior from development quotation (DQ), great movement; fine motor. Six aspects: cognitive competence, language and social behavior. The scores of girls were higher than boys in six aspects ($P < 0.05$). In DQ, exercise, language and social behavior groups, the scores of malnutrition group were lower than those of normal group; In fine motor and adaptive factor groups, except for the weight loss group, the scores of other malnutrition groups were lower than those of the normal group; in DQ, fine motor; Language. The score of GM group was significantly lower than that of normal group ($P < 0.05$) (Fig. 8).

Fig. 8. Grade distribution of developmental behavior in different nutritional states

Annotation: comparison of boys and girls in the same nutritional status group: * $P < 0.05$

2.3.2. Effects of different nutritional status on developmental behavior of infants

In DQ; great movement; fine motor; cognitive competence. Language. More than 85% of infants in social behavior are concentrated in the middle area. In critical low and developmental disability groups, the ratio of boys is higher than that of girls, in fine motor; Language; social behavior was more obvious (Table 2) ($P < 0.05$).

Table 2

**Grade distribution rate
of infant development behavior indicators (%)**

<i>Sort</i>	<i>sex</i>	<i>DQ</i>	<i>GM</i>	<i>Fine motor</i>	<i>Cognitive competence</i>	<i>Language</i>	<i>Social behavior</i>
Good	boy	0.2	4.3	0.3	2.4	2.1	1.9
	girl	0.1	4.7	0.5	1.9	2.0	2.3
Mediu	boy	97	88.7	91.4	93.8	90.9	91.6
	girl	98	88.8	93.3	95.7	93.9	92.5
Critical low	boy	1.7	4.1	6.8	2.7	4.5	5.4
	girl	1.5	3.9	5.4	2.0	3.1	5.0
Developmental disability	boy	0.6	2.9	1.5*	1.1	2.5*	1.1*
	girl	0.1	2.5	0.8	0.4	1.1	0.3
<i>Annotation:</i> comparison of boys and girls in the same behavioral development level group: *P < 0.05							

Because there are many classifications of malnutrition and developmental behavior, when analyzing the effects between them, the nutritional status is divided into normal and malnutrition (GM; LW; overweight and obesity; weight loss). The developmental behaviors were classified into mediu (good; mediu) and critical low (critical low; developmental disability). In group of nutrition normal, the critical low ratio is lower than that in DQ of medium group; great movement(GM); fine motor; cognitive competence; Language; social behavior groups. In the malnutrition group, the critical low rate of each index group of developmental behavior was higher than the medium rate. There was significant difference between DQ and fine motor group (Table 3) (P < 0.05).

Table 3

**Effect of malnutrition
on infant development behavior (%)**

Nutrition sort	Developmental behavior level	DQ	GM	Fine motor	Cognitive competence	Language	Social behavior
Normal	mediu	98.2	93.3	93.1	97.1	94.5	96.3
	critical low	96.8	93.0	90.3	95.6	93.4	95.6
Innutrition	mediu	1.8*	6.7	6.9*	2.9	5.5	3.7
	critical low	3.2	7.0	9.7	4.4	6.6	4.4
<i>Annotation:</i> comparison of mediu and critical low in the same nutritional status group: *P < 0.05							

3. Discussion.

Our research shows that the growth trend of height and weight of male and female infants aged 3–36 months in Urumqi is consistent with that of the reference value, and each month can reach its average level [12]. The detection rate of malnutrition is 12.61 %, which is lower than that of infants in poor areas in China (55.3 % [13] in Xinjiang and 41.87 % [14] in Anhui). Infant malnutrition remains the focus of child health care.

In our study, BMR, SMM and FM of infants aged 3–36 months increased with the increase of month age, and boys were higher than girls. This may be related to the faster growth rate of boys' weight than girls. BF % decreases with the increase of months, and boys are larger than girls in all months. This may be related to the low range and range of early movement of infants and young children, and the growth rate of height and weight is the fastest at the young month age. Therefore, the early growth of weight is mainly in the form of body fat. Therefore, BF % increases with the age of 12 months, but the growth rate of weight slows down with the increase of the age of 12 months. In addition, the amount of exercise and range of activities of infants and young children

are increased, and the muscles are effectively exercised. Therefore, BF % decreases with the age of 12–36 months. In our study, the BMR, SMM, FM and BF % of the overweight and obese group in the infant malnutrition group were higher than those in the normal group, especially in the FM and BF % group. It can be inferred that the overweight and obesity of infants was mainly due to the increase of body fat. The BMR and SMM of the lean group were different from those of the normal group, while the FM and BF% were significantly lower than those of the normal group. It can be inferred that the main reason of weight loss is the reduction of body fat. Low body recombination showed that all indexes of body composition were lower than those in normal group, but more obvious in FM and BF % group. At the same time, some studies have proposed that BFP can be used as a detection index to predict the risk factors of cardiovascular disease in school-age children and adolescents [15], which shows that it is very important to prevent obesity and overweight in infants and young children at an early stage.

Our results showed that girls scored higher than boys in developmental behavior except GM Group, and the difference was statistically significant. Further analysis showed that in the classification of developmental behavior, boys in the low critical and developmental disorder group were also more than girls, mainly in fine motor, language and social behavior, suggesting that the fine motor, language and social abilities of infant girls were higher than boys, which may be due to the traditional educational concept that girls mainly teach quiet, obedient and elegant. Boys are relatively more active and naughty, mainly related to teaching sports and liveliness.

The indexes of behavior development in malnutrition group were lower than those in normal group. The GM group was significantly lower than the normal group, and the difference was statistically significant, suggesting that malnutrition will increase the risk of low developmental behavior, and growth retardation is the main factor of low developmental behavior. When further analyzing the impact of malnutrition on the behavioral

development of infants, it is found that in the malnutrition group, the level of behavioral development is higher than that of medium, and the performance is more prominent in DQ and fine movement, suggesting that malnutrition mainly affects the development of fine movement of infants.

In the existing studies, it has been found that there are many factors affecting children's behavioral development, such as older caregivers, generally low educational background, parent-child separation, never breastfeeding and poor care, which are the risk factors leading to abnormal behavioral development of rural children [16]. In cities, the poor parenting attitude and behavior of some parents lead to the deviation of children's behavioral development [17]. There is a significant relationship between sleep problems and emotional and behavioral problems in preschool children [18]. Therefore, creating a good family education environment and feeding methods and increasing family emotional expression, intimacy, knowledge, organization, entertainment and other factors can also promote infant behavior development [19; 20].

Reference

1. Huang Jinyan. Related factors and control measures of obesity in children and its impact on the incidence of diabetes mellitus // Chinese Journal of child health care. 2020. No. 28. P. 199–202.
2. Rodicio M. M., Miguel V. D. D., Jiménez M. G., et al. Early cardiac abnormalities in obese children and their relationship with adiposity // Nutrition. 2018. No. 46. P. 83–89.
3. Li Songting, Zhong Yan. Research Progress on body composition and obesity in children and adolescents // Chinese Journal of child health care. 2020. No. 28. P. 161–164.
4. Li Kaikai, Shang Aili, Liu Xiuying, et al. Association between body fat percentage, waist circumference and cardiovascular risk factors in children and adolescents in Yinchuan // Chinese school health. 2019. No. 40. P. 888–892.
5. Ding Wenqing, Tian Yongfu, Song Fei, et al. Investigation on the prevalence of dyslipidemia among children and adolescents aged 6 ~ 18 in Yinchuan // Chinese Journal of Practical Pediatrics. 2018. No. 33. P. 1336–1340.

6. Sowmya K., Michael P. A., David A. F., et al. Abdominal obesity adversely affects bone mass in children // *World Journal of Clinical Pediatrics*. 2018. No. 7. P. 43–48.
7. Guan Peiyu, Wang Hong, Guo Jing, et al. The relationship between youth priming phase, obesity and body composition of children and adolescents in Chongqing // *Health research*. 2016. No. 45. P. 568–573.
8. Ministry of Health, PRC. Nutrition Development Report of Chinese children aged 0 ~ 6 years (excerpt) // *Journal of nutrition*. 2013. No. 35. P. 1–4.
9. Gould J. F. Complementary Feeding, Micronutrients and Developmental Outcomes of Children // *Nestle Nutr Inst Workshop Ser*. 2017. No. 87. P. 13–28.
10. Pan L., Li X., Feng Y., et al. Psychological assessment of children and adolescents with obesity // *Int Med Res*. 2018. No. 46. P. 89–97.
11. WS/T 580-2017. Developmental scale for children aged 0–6 years [S]. URL: <https://codeofchina.com/standard/WST580-2017.html> (дата обращения: 25.01.2022). Текст: электронный.
12. WS 423-2013. Evaluation of growth status of children under 5 years old [S]. URL: <https://standardschina.com/standard/WS423-2013> (дата обращения: 25.01.2022). Текст: электронный.
13. Gao Yue, Cui Suxin, Liao Jianjun, et al. Analysis of nutritional status of infants aged 6~24 months in poor areas of Xinjiang Autonomous Region // *Chinese Journal of child health care*. 2020. No. 28. P. 1148–1152.
14. Huang Yongling, Zhang Weimin, Fang Liang. Evaluation of nutritional intervention effect on infants aged 6~24 months in poor areas of Anhui Province // *China public health*. 2020. No. 36. P. 1582–1585.
15. Leandra U., Mariane F. C., Eduardo E., et al. Prevalence of excessive body fat among adolescents of a south Brazilian metropolitan region and State capital, associated risk factors, and consequences // *Bmc Public Health*. 2018. No. 18. P. 312.
16. Liu Yihua, Zhao Chunxia. Study on Influencing Factors of psychological and behavioral development of left behind children aged 0 ~ 3 in poor rural areas // *Chinese Journal of child health*. 2019. No. 27. P. 941–944.
17. Wang Dan, Ge Jianlin, Wang Zhengyan. Study on the current situation of family rearing related to infant psychological and behavioral development in Dongcheng District of Beijing // *Chinese Journal of child health*. 2017. No. 25. P. 319–322.
18. Zeng Hong, Chen Xiaoyan, Xu Xiaoqing. Effects of sleep problems on psychological and behavioral development of preschool children and intervention measures // *Hainan Medical Journal*. 2020. No. 31. P. 470–475.

19. Wang Wei, Zhang Yuefang, he Hongru. Effects of early parenting concept and behavior intervention on infant feeding, growth and development // Chinese Journal of child health. 2021. No. 29. P. 258–267.

20. Feng Xia, Liu Shiping, Xue Jihong. Study on the influence of family environmental factors on the psychological and behavioral development of preschool children [C] // Proceedings of 2015 clinical acute and severe illness experience exchange Summit Forum. 2015. P. 884–884.

Сведения об авторах

Янг Ян, доктор, магистр медицины, Первая народная больница Урумчи, Синьцзян, Китай, yangyan_xjykd@163.com.

Кай Вэйпинг, доктор, магистр медицины, Первая народная больница Урумчи, Синьцзян, Китай, yangyan_xjykd@163.com.

About the Authors

Yang Yang, MD, MD, Urumqi First People's Hospital, Xinjiang, China, yangyan_xjykd@163.com.

Kai Weiping, MD, MD, Urumqi First People's Hospital, Xinjiang, China, yangyan_xjykd@163.com.

Научное издание

**Современные технологии в области
абилитации и реабилитации. Адаптивная
верховая езда как составная часть
комплексной реабилитации**

*Сборник издаётся в соответствии с оригиналом,
подготовленным редакторской коллегией,
при участии издательства*

Вёрстка И. Н. Аргуновой

Подписано в печать 07.04.2022.

Формат 60×84/16. Бумага ксерографическая.

Гарнитура Times New Roman. Способ печати цифровой.

Усл. печ. л. 11,3. Уч.-изд. л. 8,9. Заказ № 22007.

Печать по требованию.

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
672039, г. Чита, ул. Александрo-Заводская, 30